

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Partizipation von autistischen Kindern im Kontext Kindergarten

Eingereicht von: Jessica Art
E-Mail: artjessica@outlook.com
Begleitung: Prof. Dr. Andreas Eckert
Mai 2023

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Thematik der Gelingensbedingungen schulischer Förderung und Begleitung autistischer Kinder im Kontext Kindergarten. In einer qualitativen Forschungsarbeit werden neben der Literaturanalyse die Erfahrungen von vier Schulischen Heilpädagoginnen miteinbezogen.

Basierend auf den Inhalten der Leitfadeninterviews wird eine strukturierte qualitative Inhaltsanalyse erstellt und ausgewertet.

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass das Gelingen der Partizipation autistischer Kinder stark von den vorgegebenen Rahmenbedingungen beeinflusst wird und weniger von persönlichen Merkmalen des Kindes abhängig sind.

Inhaltsverzeichnis

1.	Abkürzungsverzeichnis	6
2.	Vorwort	7
2.1.	Ausgangslage	7
2.2.	Persönlicher Bezug	8
2.3.	Zielsetzung	8
2.4.	Struktur der Arbeit	9
2.5.	Bemerkungen	9
3.	Autismus-Spektrum-Störung	10
3.1.	Begriffserklärung	10
3.2.	Geschichtlicher Aspekt	11
3.3.	Diagnose	14
3.4.	Klassifikation	14
3.4.1.	Die Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD).....	14
3.4.2.	DSM-5.....	16
3.5.	Formen des Autismus-Spektrum	17
3.5.1.	Frühkindlicher Autismus	18
3.5.2.	Asperger-Syndrom.....	18
3.5.3.	Atypischer Autismus	18
3.6.	Symptome autistischer Kinder	19
3.6.1.	Wahrnehmung	19
3.7.	Autistische Kinder im Schulsystem	21
3.7.1.	Lehrplan 21 des Kantons St. Gallen	21
3.7.2.	Bildungsangebote	24
3.7.3.	Rahmenbedingungen	26
3.7.4.	Lernverhalten	27
3.7.5.	Herausforderndes Verhalten.....	29
3.7.6.	Soziale Interaktion	30
3.7.7.	Förder- und Unterstützungsbedarf von autistischen Kindern	30
3.7.8.	Stereotypes Verhalten	31
4.	Inklusion	32
4.1.	Was ist Inklusion?	32
4.1.1.	Inklusion und Integration.....	32
4.1.2.	Inklusion als Chance.....	33
4.2.	Inklusive Bildung und Pädagogik	34
4.2.1.	Schulische Inklusion in Bezug auf die Autismus-Spektrum-Störung	34
4.2.2.	Herausforderungen und Gelingensfaktoren der schulischen Förderung	35

4.2.3.	Förderplanung	35
4.2.4.	Inklusionshelfer.....	36
5.	TEACCH.....	37
5.1.	„TEACCH“ Programm, „TEACCH“ Ansatz und „TEACCH“ Methode.....	37
5.2.	„TEACCH Prinzipien“	38
5.2.1.	Autismus erkennen und verstehen	38
5.2.2.	Zusammenarbeit mit den Eltern.....	39
5.2.3.	Streben nach dem Optimum, nicht der Heilung	39
5.2.4.	Individuelle Diagnostik als Basis für individuelle Förderung	39
5.2.5.	Structured TEACCHing.....	40
5.2.6.	Orientierung an den Stärken.....	40
6.	Erkenntnisse aus dem theoretischen Bereich	40
7.	Fragestellung	41
8.	Untersuchungsmethode	41
8.1.	Qualitative Forschung	41
8.1.1.	Grundsätze qualitativer Forschung	41
8.1.2.	Gütekriterien qualitativer Forschung	42
8.1.3.	Forschungsdesign und –ablauf.....	42
8.1.4.	Einzelfallanalyse	43
8.2.	Datenerhebung	44
8.2.1.	Problemzentriertes Interview	44
8.2.2.	Interviewpartnerinnen	44
8.2.3.	Leitfadeninterview	45
8.2.4.	Interviewdurchführung	46
8.3.	Datenaufbereitung	48
8.3.1.	Aufzeichnung und Transkription	48
8.4.	Datenauswertung	49
8.4.1.	Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	49
8.4.2.	Kategoriensystem	49
8.4.3.	Deduktive Kategorienbildung	50
8.4.4.	Haupt- und Subkategorien	51
9.	Forschungsergebnisse	54
9.1.	Kategorie Lehrperson	54
9.1.1.	Setting / Funktion	54
9.1.2.	Erfahrung	55
9.1.3.	Ausbildung	55
9.2.	Kategorie Erscheinungsbild des Autismus.....	56

9.2.1.	Anzahl autistische Kinder	56
9.2.2.	Geschlecht der Kinder	56
9.2.3.	Interessen der Kinder	56
9.2.4.	Merkmale der Kinder	57
9.2.5.	Entwicklungsstand der Kinder	60
9.2.6.	Sprachliche Kompetenzen	60
9.2.7.	Unterstützungsangebote	61
9.2.8.	Soziale Entwicklung	62
9.3.	Kategorie Rahmenbedingungen	62
9.3.1.	Erfolgreiche Aspekte des Lernverhaltens	62
9.3.2.	Hinderliche Aspekte des Lernverhaltens	64
9.4.	Kategorie Rahmenmodell der schulischen Förderung	65
9.4.1.	Potenzial des Kindergartens	65
9.4.2.	Herausforderungen im Kindergarten nach dem Rahmenmodell	66
9.5.	Kategorie Transfer zur Primarschule	67
10.	Diskussion	68
10.1.	Interpretation der Ergebnisse	69
10.1.1.	Erscheinungsbild des Autismus	69
10.1.2.	Rahmenbedingungen / Rahmenmodell der schulischen Heilpädagogik	70
10.1.3.	Transfer zur Primarschule	71
10.2.	Beantwortung der Forschungsfrage	71
10.3.	Methodenkritik	74
10.4.	Fazit und Ausblick	75
11.	Schlusswort	76
12.	Dank	76
13.	Literaturverzeichnis	77
14.	Quellenangaben	79
15.	Tabellenverzeichnis	80
16.	Abbildungsverzeichnis	80
17.	Anhang	81
17.1.	Anhang 1 Anfrage Interview	81
17.2.	Anhang 2 Leitfaden Interview	81
17.3.	Anhang 3 Ad-hoc Fragen	82
17.4.	Anhang 4 Themenmatrix	87
17.5.	Anhang 5 Interviews	94

1. Abkürzungsverzeichnis

AAPEP	Entwicklungs- und Verhaltensprofil für Jugendliche und Erwachsene
ABA	Applied Behavior Analysis / angewandte Verhaltensanalyse
AS	Autismus Spektrum
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
B&U	Behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung
PEP-R	Entwicklungs- und Verhaltensprofil für Kinder
SuS	Schülerinnen und Schüler
TEACCH	Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children / Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder

2. Vorwort

2.1. Ausgangslage

„Autisten fliegen oft von Schulen. Weil sie in einem anderen Takt ticken. Das Getriebe stören. Weil sie kleine Klassen brauchen, Orten und Zeiten zum Rückzug. Weil sie zur zweiten Stunde spazieren gehen, um dem Lärm zu entkommen. Weil sie nicht still sitzen. Sich die Ohren zuhalten. Weil sie verstocken, wenn sich mal eben etwas ändert, eine Stunde, ein Klassensaal. Weil sie schreien und beißen und spucken. Weil die Lehrer nicht auf solche Schüler vorbereitet wurden“.

(Wagner, 2018, zitiert nach Schirmer, 2019, S. 25)

Dieses überspitzt formulierte Zitat von Wagner beleuchtet die Schattenseiten der Inklusion. Durch meine Arbeit als Schulische Heilpädagogin bin ich auf das Thema der Inklusion gestossen. Schon oft war ich an Diskussionen beteiligt, in denen die Inklusion für Zwiespalt gesorgt hatte. Fehlende Ressourcen waren dabei immer ein entscheidendes Hauptmerkmal.

Die genaue Ursache der Autismus-Spektrum-Störung (ASS) ist bis heute nicht geklärt. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass in 90% aller Fälle ASS eine genetische Ursache hat. Im Zusammenhang mit Autismus scheinen viele verschiedene Hirnareale betroffen zu sein aber es sind nicht immer dieselben Bereiche in derselben Weise beeinträchtigt. Dies führt dazu, dass ASS in zahlreichen verschiedenen Formen sichtbar ist. Das heisst, nicht alle Betroffenen zeigen dieselben Symptome, trotzdem sind sie sich aber so ähnlich, dass eine einheitliche diagnostische Gruppe gebildet werden kann (Häussler, 2005).

Bei autistischen Kindern wurden Forscher darauf aufmerksam, dass sowohl eine enorme Überempfindlichkeit wie auch eine Unterempfindlichkeit gegenüber bestimmten Reizen aus der Umwelt oder dem eigenen Körper herrscht. Die Wahrnehmungsstörungen können mehrere Sinne betreffen und in ihrer Beeinträchtigung unterschiedlich sein. So können autistische Kinder auf Geräusche sehr überempfindlich reagieren, jedoch auf Schmerz beispielsweise unterempfindlich (ebd., S.34).

Autistische Kinder können sehr wohl eine lange Zeitspanne an Aufmerksamkeit für etwas haben. Sie können sich stundenlang mit einer Tätigkeit beschäftigen. Oft ist es jedoch so, dass diese Tätigkeit von ihnen gesteuert und nicht fremdgesteuert ist. Es ist also die intrinsische Motivation des Kindes, welche für diese Tätigkeit verantwortlich ist. Häufig ist sie die Ursache dafür, dass autistische Kinder etwas Anderes als wichtig erachten als die Lehrperson oder neurotypische Kinder. Sie setzen den Fokus oder das, was ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht, auf etwas Anderes, was für „uns“ nicht ersichtlich oder nicht

von Bedeutung ist. Das kommt daher, dass sie Schwierigkeiten haben, mehrere Aspekte gleichzeitig zu berücksichtigen (Häussler, 2005).

Ein sehr wichtiger Teil, gerade für meine Arbeit als ausgebildete Kindergärtnerin, ist die Reizverarbeitung. Autistische Kinder tun sich einfacher darin, Informationen zu verarbeiten, welche in einem räumlichen Bezug zueinanderstehen. Das heisst, Informationen oder Aufträge zu erhalten, welche in Bildern dargestellt sind. Zeitlich dargestellte Informationen, wie zum Beispiel die Sprache, sind schwierig (ebd., S. 37).

Das Erinnerungsvermögen von autistischen Kindern ist nicht generell beeinträchtigt. Es werden häufig besondere Fähigkeiten beobachtet, welche auf ungewöhnlichen Gedächtnisleistungen beruhen. Obwohl betroffene Kinder im Leseverständnis zum Beispiel schwach sind, konnte beobachtet werden, dass sie Reime oder Verse einfach aufnehmen und wortgetreu wiedergeben können (ebd., S.37).

Um autistische Kinder im Schulsetting zu unterstützen, ist ABA (Applied Behavior Analysis) als Setting geeignet. ABA kann im separativen Schulsystem angewendet werden, kann jedoch auch bei der Integration in die Regelschule als Hilfe dienen. Im Setting geht es darum, die Lernziele zu definieren, Interventionen zu planen, durchzuführen, zu evaluieren und immer wieder anzupassen (Glaus, o.J., S.18).

2.2. Persönlicher Bezug

Während meiner Ausbildung zur Kindergärtnerin bin ich in einem Praktikum das erste Mal autistischen Kindern begegnet. Später hatte ich in „meinem“ Kindergarten selbst zwei Kinder, welche von Autismus betroffen sind. Die Vielfalt des Spektrums beeindruckte mich sehr. Mit grossem Interesse durfte ich an der HfH das Modul *„Autismus im Kontext der Schulischen Heilpädagogik“*, unter der Leitung von Prof. Dr. Andreas Eckert, besuchen. In meiner Masterarbeit kann und darf ich nun die theoretischen Aspekte des Moduls vertiefen.

2.3. Zielsetzung

Wie der Titel der Arbeit schon besagt, werde ich mich in meiner Masterarbeit mit der Thematik auseinandersetzen, wie autistische Kinder im schulischen Kontext Kindergarten partizipieren können.

Da der Begriff „Primarschule“ sehr weit gefasst ist und ich bis vor kurzem eine längere Zeit im Kindergarten gearbeitet habe, konzentriere ich mich auf die jüngeren Kinder. Dabei sind mir alle Aspekte des Kindergartens wichtig. Dazu gehört die Schulische Förderung, die Integration ins Schulsystem und der Einfluss/die Teilhabe der Familie.

Daraus kristallisiert sich folgende Fragestellung:

Welche Gelingensfaktoren sind für die Förderung und die Begleitung von autistischen Kindern relevant und inwieweit lassen sich die Gelingensfaktoren vom schulischen Kontext auf den Kindergarten übertragen?

Dabei stelle ich mir auch die Frage, was die Kindergartenpädagogik ausmacht und was mögliche Gelingensbedingungen dafür sind. Der TEACCH-Ansatz ist dafür ein spannender Begleiter beim Verfassen meiner Masterarbeit.

Um auf theoretischer Basis mein Wissen zu erweitern, entnehme ich die Informationen aus spannender Fachliteratur. Davon gibt es unzählige. Um an praktische Erfahrungsberichte zu gelangen, werde ich mit mehreren Schulischen Heilpädagoginnen ins Gespräch kommen, welche mir von ihren Erlebnissen und Erfahrungen berichten können. Um die Gespräche nicht einzuschränken, habe ich mit offenen Fragen gearbeitet. So biete ich den befragten Personen Raum, frei zu erzählen. Die Forschungsfragen, welche ich verfasst habe, um die Materie zu vertiefen, sind im Anhang zu finden.

2.4. Struktur der Arbeit

Wie der Name ASS (Autismus-Spektrum-Störung) schon sagt, ist Autismus ein breites Spektrum. Für meine Arbeit spezialisiere ich mich auf Kinder im Kindergartenalter. Dabei setze ich den Fokus auf das inklusive schulische Setting.

Da der Kernteil meiner Arbeit aus den Interviews besteht, werden die Fragen und Antworten daraus die gesamte Arbeit begleiten.

In den ersten Kapiteln werde ich vor allem auf die theoretischen Aspekte der Autismus-Spektrum-Störung eingehen, um eine Basis für die empirische Untersuchung zu schaffen. Da der Einsatz des „TEACCH Ansatzes“ in den Interviews immer wieder genannt wurde, wird auch in vorgelegter Arbeit darauf Bezug genommen.

2.5. Bemerkungen

In vorliegender Arbeit wird grundsätzlich auf eine gender-neutrale Sprache geachtet. Dies wurde auch soweit als möglich in der qualitativen Forschungsarbeit weitergeführt. Zum besseren Verständnis wird jedoch im praktischen Teil der Arbeit auch von „Jungen“ und „Mädchen“ gesprochen.

Der medizinische Begriff „Autismus-Spektrum-Störung“ wird lediglich bei der Begriffsdefinition verwendet. Ansonsten wird aus sprachlichen Gründen, und auch weil der Begriff in der literarischen Sprache wieder öfter vorkommt, von „autistischen Kindern“ geschrieben.

3. Autismus-Spektrum-Störung

„Obwohl uns der Arzt versicherte, dass Walker nichts fehlte (...) beunruhigte mich etwas. (...) Er hatte im ersten Augenblick, als ich ihn sah, an mir vorbeigeschaut. (...) er blickte weg, wenn er in dem kleinen Babykorb aus Plastik lag. Auch wenn ich ihn stillte, sah er mich nicht an. Es war, als beachte er weder Cliff noch mich oder Elizabeth“
(Stacey, o. J., zitiert nach Schirmer, 2019, S. 19).

3.1. Begriffserklärung

„Autismus wird aus dem Griechischen von „autos“ (zu dt.: selbst) und „ismos“ (zu dt.: Zustand/Orientierung) abgeleitet
(Kuhles, 2007, zitiert nach Jauernig, 2018, S. 2).

Heutzutage wird nicht mehr von „dem“ Autismus gesprochen. Die Bezeichnung „Autismus“ wurde durch den Begriff „Autismus-Spektrum-Störung“ ersetzt und bezieht den „frühkindlichen Autismus“, das „Asperger-Syndrom“ und den „atypischen Autismus“ mit ein (Horbach, 2020).

Der Begriff ASS lässt sich aus vielen Gründen als Spektrum bezeichnen. Das Spektrum zeichnet sich durch eine Bandbreite von Störungen mit diversen Ausprägungsgraden aus (Markowetz, 2020). Selbst bei der Ursache von Autismus handelt es sich um ein Zusammenspiel mehrerer Gene (Rollett & Kastner-Koller, 2018).

Studien zeigen auf, dass die Störungen bei Jungen 4-mal häufiger auftreten als bei Mädchen (ebd. S. 3).

In neusten Untersuchungen können heterogene organische Störungen bei autistischen Menschen nachgewiesen werden

- Schädigungen im Kleinhirn (*zuständig für Bewegungsfluss*), sowie im
- Limbischen System (*Verbindung der emotionalen Verarbeitung*).
- Gering ausgeprägte Glia (*Puffer, der zwischen den Nervenbahnen wirkt*)
(Rollett & Kastner-Koller, 2018, S. 3).

Die Diagnose von Ritvo u.a. (1985) zeigt, dass Autismus erblich veranlagt ist. In 95.7% der Fälle bei eineiigen Zwillingen sind beide Kinder von Autismus betroffen. Bei zweieiigen Zwillingen sind es noch 25.5%.

Laut Gillberg (1989) können verschiedene Chromosomendefekte zu autistischen Störungen führen. Dabei wird das Chromosom 15 (Schroer u.a., 1998) und das Chromosom 22 (Assumpcao, 1998) genannt (Rollett & Kastner-Koller, 2018).

1943 ging Kanner davon aus, dass die Störung angeboren ist. Nach seinen Beobachtungen verhielten sich die Mütter ihren Kindern gegenüber distanziert und kühl, was für ihn den Zustand der Kinder beeinflusst hat. 1970 entschuldigte er sich jedoch für seine missverständlichen Ausführungen (Theunissen & Sagrauske, 2019).

Des Weiteren bezieht sich der Begriff *Spektrum* auf die unterschiedlich ausgeprägten Symptome, auf das Profil der Fähigkeiten sowie auf die verändernden Entwicklungen, welche ein autistisches Kind durchläuft.

„Ein Mensch mit Autismus kann ein selbstständig lebender Arbeiter, Angestellter, freischaffender Künstler oder Akademiker sein, er kann aber auch ein Mensch sein, der nicht sprechen kann, nie gelernt hat, sich selbst zu versorgen und der lebenslang Hilfe benötigt“
(Bernard-Opitz, 2020, S. 20).

Andererseits haben autistische Menschen gemeinsame Merkmale, welche bei den meisten Personen auftreten z.B. eine Beeinträchtigung in den sozialen Interaktionen (*Fähigkeit, Gefühle, Absichten und Vorstellungen zu erfassen*), begrenztes Interesse und stereotype Verhaltensweisen (*Zwänge, Rituale*) (Markowetz, 2020).

3.2. Geschichtlicher Aspekt

1968 wurde noch von vier autistischen Kindern auf 10'000 ausgegangen. Im Jahr 2010 hat sich die Zahl von 1 auf 68 Kinder erhöht (Bernard-Opitz, 2020).

Im Rahmen seiner Untersuchungen über Schizophrenie beschreibt Bleuler (1911) Personen, welche ihm *„durch einen sozialen Rückzug, eine Selbstbezogenheit und ein In-Sich-Gekehrtsein mit immer spärlicher werdender Kommunikationen“* auffielen. Aufgrund dieser Untersuchungen wird Bleuler nachgesagt, den Begriff Autismus bekannt gemacht zu haben (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 14).

Daran anknüpfend beschrieb Ssucharewa (1926) Kinder, welche die Diagnose einer *„schizoiden Psychopathie“* aufwiesen.

Als typisch wird

- eine motorische Ungeschicklichkeit beschrieben.
- eine intellektuelle durchschnittliche oder überdurchschnittliche Begabung gezeigt.

- genannt, dass die Kinder wenig oder gar kein Interesse am Spiel mit anderen Kindern zeigen.
- eine schlechte Eingliederung in die Gruppe beschrieben.
- ein fehlendes Interesse an Menschen erwähnt.
- eine musikalische Begabung gezeigt
(Amorosa, 2017, S. 19).

„Alle Kinder dieser Gruppe halten sich abseits in dem Kindermilieu, passen sich nur schwer an dieses Milieu an und gehen in ihm niemals vollständig auf“ (Ssucharewa, 1926, zitiert nach Amorosa, 2017, S. 19). Spannend ist, dass Ssucharewa (1926) erstmals das Zusammenwirken von ungünstigen genetischen Faktoren mit kritischen äusseren Einflüssen erkannte. Darüber hinaus beschrieb sie bereits Probleme und Auffälligkeiten im Zusammenhang zwischen (nicht-) autistischen SchülerInnen und gemeinsamen Unterricht (Theunissen & Sagrauske, 2019).

1943 und 1944 wurden bereits weitere Erstbeschreibungen veröffentlicht. Unabhängig voneinander beschrieb Kanner (1943) den „*early infantile autism*“ und Asperger (1944) „*die autistische Psychopathie*“. Den Begriff „autistisch“ leiteten sie von Bleuler (1911) ab, welcher den Begriff für ein Symptom der Schizophrenie verwendete (Amorosa, 2017).

1943 veröffentlichte Kanner folgendes:

„*The outstanding, pathognomonic' fundamental disorder ist he children's inability to relate themselves in the ordinary way to people and situations from the beginning of life*“ (Kanner, 1943, zitiert nach Amorosa, 2017, S. 20). Darin beschrieb Kanner die bis heute wesentlichen Symptome:

- veränderte soziale Interaktion
- auffällige Kommunikation
- Stereotypien
- eingeschränktes Interesse

(Amorosa, 2017, S. 21).

Als Ursache geht Kanner von einer angeborenen Störung des affektiven Kontaktes aus.

Diagnostische Kriterien des frühkindlichen Autismus nach Kanner (1943):

- *Unfähigkeit, soziale Beziehungen aufzunehmen*
- *Ausgeprägter sozialer Rückzug*
- *Sprache wird nicht kommunikativ eingesetzt*
- *Echolalie*
- *Pronominale Umkehr*

- *Bestehen auf Gleichheit*
- *Zwanghaftigkeit*
- *Monotone repetitive Handlungen*
- *Gute Intelligenz*
- *Gutes Gedächtnis*
- *Intelligentes Aussehen*
- *Symptomatik beginnt im ersten Lebensjahr*
- *Aus Familien mit hohem Bildungsgrad*

(Amorosa, 2017, S. 21)

1944 beschrieb Asperger Kinder, welche „*erhebliche Störungen in der Beziehung zu anderen Menschen und im sozialen Kontakt*“ (Amorosa, 2017, S. 19) zeigen. Fast ausschliesslich sind Knaben betroffen, die normal oder hochbegabt sind. Ausserdem geht Asperger (1944) von einer Vererbung aus, da in den Familien „*das Auftreten von auffälligen Persönlichkeiten*“ herrscht (ebd., S. 20).

Diagnostische Kriterien der autistischen Psychopathie nach Asperger (1944):

- *Starke Störungen der sozialen Anpassung*
- *Schwierigkeiten, einfache praktische Fähigkeiten im Alltag zu erlernen*
- *Auffälliges Blickverhalten*
- *Wenig Mimik und Gestik*
- *Stereotype Bewegungen*
- *Sonderinteressen*
- *Auffällige Sprache und Intonation*
- *Störung der aktiven Aufmerksamkeit*
- *Prinzenhaftes Aussehen*
- *Motorische Ungeschicklichkeit*
- *Konstanz der Symptomatik ab dem 2. Lebensjahr*
- *Auffällige Persönlichkeiten in den Familien*

(Amorosa, 2017, S. 20).

Die Störung wurde sowohl von Ssucharewa als auch von Kanner und Asperger als ein eigenes Krankheitsbild bezeichnet, welches sich klar von der kindlichen Schizophrenie abhebt. Ungeachtet dessen wurde die Bezeichnung „*Childhood Schizophrenia*“ über längere Zeit verwendet und ein Zusammenhang mit der Schizophrenie angenommen (Amorosa, 2017).

3.3. Diagnose

Die Diagnose ASS wird in vielen Fällen meist spät entdeckt. Nach Amorosa (2017) wird die Diagnose des frühkindlichen Autismus um das sechste Lebensjahr erfasst, bei Kindern mit Asperger-Syndrom um das neunte Lebensjahr und dies, obwohl die Eltern der betroffenen Kinder bereits in den ersten beiden Lebensjahren Auffälligkeiten in der Entwicklung wahrgenommen haben. Beim frühkindlichen Autismus gelten Sprach- und Kommunikationsprobleme als Anzeichen, beim Asperger-Syndrom die sozialen Barrieren. Die komorbiden Störungen, welche häufig mit einer ASS-Diagnose einhergehen, müssen ebenfalls erfasst werden (Amorosa, 2017).

Als häufigste Diagnoseinstrumente dienen die Beobachtung und die Fragebogenerhebung. Risikofaktoren, biologische Merkmale und genetische Ursachen werden ebenfalls berücksichtigt (Bernard-Opitz, 2020). Das Verfahren wird nicht einmalig durchgeführt, sondern kann sich über mehrere Monate erstrecken, wobei auch das gezeigte Verhalten des Kindes miteinbezogen wird (Amorosa, 2017). Fällt der Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung, wird ein umfangreiches Diagnostikverfahren durchgeführt (Bernard-Opitz, 2020).

3.4. Klassifikation

Für die Klassifikation psychischer Störungen eignen sich zwei verschiedene Systeme. Zum einen wird die *Internationale Klassifikation der Krankheiten* (ICD) verwendet, zum anderen das *Diagnostische und Statistische Manual psychischer Störungen* (DSM).

3.4.1. Die Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD)

1991 wurde die ICD erstmals von der WHO herausgegeben und beinhaltet alle medizinischen Fachbereiche (Amorosa, 2017). Die enthaltenen Forschungskriterien legen fest, welche und wie viele Symptome auftreten müssen, um eine Diagnose erstellen zu können.

Unter dem Hauptbegriff „*Tiefgreifende Entwicklungsstörungen*“ werden die Störungen des autistischen Spektrums (ASS) aufgeführt (ebd., S. 27).

Nach ICD-10 werden die tiefgreifenden Entwicklungsstörungen folgendermassen beschrieben:

„Diese Gruppe von Störungen ist durch qualitative Beeinträchtigungen in gegenseitigen sozialen Interaktionen und Kommunikationsmustern sowie durch ein eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten charakterisiert. Diese qualitativen Abweichungen sind in allen Situationen ein grundlegendes Funktionsmerkmal der betroffenen Person, variieren jedoch im Ausprägungsgrad“
(Remschmidt et al., 2006, zitiert nach Amorosa, 2017, S. 27).

Die genannte Definition erläutert, dass aufgrund des auffälligen Verhaltens die Diagnose gestellt wird. Des Weiteren ist der Beginn der Störung in der Kindheit Voraussetzung für die Diagnose einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung (Amorosa, 2017).

Ebenfalls müssen Haupt- und Nebendiagnosen erstellt werden, da es essentiell ist, die komorbiden Störungen zu charakterisieren, da sie möglicherweise zu einer medikamentösen Behandlung führen. Dabei müssen die Auffälligkeiten in drei Bereichen vorliegen, wobei der Schweregrad der Störungen individuell ausgeprägt ist (ebd., S. 27).

Im ICD-10 wird der Autismus in drei verschiedene Bereiche unterteilt:

- Frühkindlicher Autismus
- Atypischer Autismus
- Asperger-Syndrom

Nach den Erstbeschreibungen von Kanner (1943) und Asperger (1944) fällt auf, dass zwischen den beiden Störungen mehr Gemeinsamkeiten und fließende Übergänge als Unterschiede festzustellen sind. Auch heute stößt die Forschung immer wieder auf Betroffene, welche in Ihrer Lebenslaufbahn verschiedene Befunde der Autismus-Störung diagnostiziert bekamen. Daraufhin reagierte die Internationale Autismusforschung und ergänzte zu den oben genannten Klassifikationen den *hochfunktionalen Autismus* und den *niedrigfunktionalen Autismus*. Beide Kategorien gehören dem *frühkindlichen Autismus* an (Theunissen & Sagrauske, 2019).

Der *niedrigfunktionale Autismus* beschreibt Personen, welche die Symptome des frühkindlichen Autismus aufzeigen, zusätzlich jedoch noch mangelhafte sprachliche Fähigkeiten aufweisen und bei denen eine Entwicklungsbeeinträchtigung angenommen wird (ebd., S. 35/36).

Im *hochfunktionalen Autismus* zeigen die Betroffenen eine kompetente verbale Begabung und eine überdurchschnittliche Intelligenz. Im Erwachsenenalter weist der *hochfunktionale Autismus* eine auffällige Ähnlichkeit mit dem Asperger-Syndrom auf (ebd., S. 36).

Das aktuelle ICD-11 hat die Aufteilung der verschiedenen Autismus-Klassifikationen aufgegeben, was einige Befürchtungen mit sich bringt: Betroffene mit einer „nicht näher

bezeichneten tiefgreifenden Entwicklungsstörung“ wie auch Betroffene des atypischen Autismus, können Gefahr laufen, unzureichend erfasst zu werden (ebd., S. 38).

6A02	Autismus-Spektrum-Störung
6A02.0	Autismus-Spektrum-Störung <i>ohne</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit leichter oder keiner Beeinträchtigung funktionaler Sprache
6A02.1	Autismus-Spektrum-Störung <i>mit</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit leichter oder keiner Beeinträchtigung funktionaler Sprache
6A02.2	Autismus-Spektrum-Störung <i>ohne</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit eingeschränkter funktionaler Sprache
6A02.3	Autismus-Spektrum-Störung <i>mit</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit eingeschränkter funktionaler Sprache
6A02.4	Autismus-Spektrum-Störung <i>ohne</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit Abwesenheit von funktioneller Sprache
6A02.5	Autismus-Spektrum-Störung <i>mit</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit Abwesenheit von funktionaler Sprache

Tabelle 1: Subtypen der Autismus-Spektrum-Störung nach ICD-11 (Eckert, 2021, S.22)

3.4.2. DSM-5

Im DSM-5, welches im Mai 2013 veröffentlicht wurde, sind die bisherig bekannten Autismus-Klassifikation aufgehoben und unter dem Begriff *Autismus-Spektrum-Störung* zusammengefasst (Theunissen & Sagrauske, 2019). Diese befinden sich unter den *Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung* (Amorosa, 2017, S. 32). Darin werden nicht mehr drei Kernmerkmale charakterisiert, sondern zwei Hauptkategorien unterschieden (Theunissen & Sagrauske, 2019):

- Störung in der „*wechselseitigen sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion*“
- Störung im Bereich „*restriktive, repetitive Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten*“

(Amorosa, 2017, S. 32).

Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, um eine Diagnose zu stellen ist, dass die Symptome bereits in der frühen Kindheit aufgetreten sind (Amorosa, 2017), diese sich jedoch zu einem späteren Zeitpunkt „*erst voll manifestieren*“ können (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 37). Im Vergleich zur ICD werden in der DSM-5 *drei verschiedene Ausprägungsgrade* charakterisiert, in welchen sich autistische Personen befinden können. Diese beziehen sich auf die Unterstützung, welche die beeinträchtigten Personen in den zwei Hauptkategorien benötigen.

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Braucht Unterstützung2. Braucht substanziell Unterstützung3. Braucht sehr substanzielle Unterstützung |
|--|

(Amorosa, 2017, S. 34)

Im DSM-5 wurde zusätzlich die Gattung „Soziale Kommunikationsstörung“ eingeführt. Diese bezieht sich lediglich auf die Schwäche der sozialen Kommunikation des/der Betroffenen (Amorosa, 2017, S. 34).

Mit der Erfassung nach DSM-5 besteht die Schwierigkeit, dass Kinder, welche eine höhere intellektuelle Fähigkeit aufzeigen, nicht mehr als ASS-Betroffene erfasst werden, da sie Kompensationsstrategien entwickelt haben, um ihre Schwächen in der Interaktion und Kommunikation ausgleichen zu können (Rollet & Kastner-Koller, 2018).

Im DSM-5 werden komorbide Beeinträchtigungen berücksichtigt. Ebenso wird zum ersten Mal die Doppeldiagnose von Autismus und ADHS anerkannt (Theunissen & Sagrauske, 2019).

Schweregrade	Soziale Kommunikation und soziale Interaktion	Eingeschränkte und repetitive Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten
Schweregrad 3 <i>Sehr umfangreiche Unterstützung erforderlich</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Wenige Worte verständlicher Sprache - Wenig Initiierung von Interaktion - Wenig Reaktion auf Kontaktaufnahme 	<ul style="list-style-type: none"> - Inflexibilität des Verhaltens - Extreme Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen - Ausgeprägte Funktionsbeeinträchtigungen in allen Bereichen
Schweregrad 2 <i>Umfangreiche Unterstützung erforderlich</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sprache in einfachen Sätzen - Eigenartige nonverbale Kommunikation - Auf begrenzte Spezialinteressen beschränkte Interaktion 	<ul style="list-style-type: none"> - Inflexibilität des Verhaltens - Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen - Funktionsbeeinträchtigungen in vielen Kontexten
Schweregrad 1 <i>Unterstützung erforderlich</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sprache in ganzen Sätzen - Versuche wechselseitiger Kommunikation misslingen häufig - Vermindertes Interesse an sozialen Interaktionen 	<ul style="list-style-type: none"> - Inflexibilität des Verhaltens - Schwierigkeiten in der Organisation und Planung - Funktionsbeeinträchtigungen in einzelnen Kontexten

Tabelle 2: Schweregrade der Autismus-Spektrum-Störung nach DSM-5 (APA, 2015, aus Eckert, 2021, S. 21)

3.5. Formen des Autismus-Spektrum

„Also wir haben halt eher die stark betroffenen, also jene, welche sich am unteren Ende des Spektrums befinden, also eigentlich frühkindlicher Autismus. (...). Dort sind einige kognitiv auf einem Stand eines einjährigen Kindes oder vielleicht eineinhalb“ (P3, 2021, S. 2).

3.5.1. Frühkindlicher Autismus

Um Menschen im frühkindlichen Autismus diagnostizieren zu können, müssen Verhaltensauffälligkeiten in der sozialen Interaktion und in der Kommunikation vorhanden sein (Amorosa, 2017). Viele Kinder im Bereich des frühkindlichen Autismus sind nonverbal, können sich aber mit Hilfe assistiver Technologien sprachlich ausdrücken (Vero, 2020). Des Weiteren zeigen betroffene Kinder „*stereotype Verhaltensmuster, eingeschränkte, sich wiederholende Interessen und Aktivitäten und Auffälligkeiten im Spiel*“ (Amorosa, 2017, S. 28). Der Begriff *frühkindlicher Autismus* bezieht sich auf den Beginn der Störung vor dem dritten Lebensjahr. Auch bei Erwachsenen kann die Diagnose frühkindlicher Autismus gestellt werden, sofern die oben genannten Kriterien erfüllt werden (ebd., S. 28).

3.5.2. Asperger-Syndrom

Der Begriff *Asperger-Syndrom* wurde erstmals vom Kinderarzt Hans Asperger geprägt. Die Kinder fielen durch ihr „*charakteristisches Nebeneinander*“, ihrer sehr guten kognitiven Fähigkeiten und ihrer tiefgreifenden Problematik in der sozialen Kommunikation auf. Des Weiteren zeigten sie spezielle Interessen und Begabungen und wiesen eine motorische Ungeschicklichkeit auf. Im sprachlichen Bereich zeigten sie gute Leistungen. Die Kinder drückten sich grammatikalisch korrekt aus und beherrschten bereits die „*Sprache der Erwachsenen*“. Im Allgemeinen wiesen die Kinder keine Entwicklungsverzögerung auf (Rollett & Kastner-Koller, 2018, S. 13), zeigten jedoch „*eingeschränkte, stereotype, repetitive Verhaltensmuster*“ (Amorosa, 2017, S. 29).

Beim Asperger-Syndrom besteht die Schwierigkeit darin, dass die Diagnose meist spät gestellt wird, da die Betroffenen eine „*unauffällige sprachliche und kognitive Entwicklung zeigen*“ (Rollett & Kastner-Koller, 2018, S.15). Auch die motorischen Schwierigkeiten werden als altersgemäss eingestuft (ebd.).

3.5.3. Atypischer Autismus

Wie der Name des *Atypischen Autismus* schon verrät, zeigen die betroffenen Personen nicht unbedingt die „Autismus-typischen“ Merkmale. Die Symptome, welche vorhanden sind, können leicht bis stark ausgeprägt sein und zeigen sich erst nach dem dritten Lebensjahr (Vero, 2020).

Diagnose	Alter beim Diagnosezeitpunkt
Frühkindlicher Autismus / Autistische Störung	5,3
Asperger-Syndrom	10,7
Atypischer Autismus	6,7
Autismus-Spektrum-Störung	5,9
High-Functioning Autismus	7,1
Autistische Züge	5,3

Tabelle 3: Durchschnittliches Alter beim Diagnosezeitpunkt, nach Diagnosegruppen, Altersangaben in Jahren, n= 464 (vgl. Eckert, 2015, S. 38)

3.6. Symptome autistischer Kinder

„(...) Dinosaurier waren sehr interessant für ihn gewesen“ (P1, 2021, S. 2)
„(...) ist er im Kreis herumgerannt und hat gesummt (...)“ (P1, 2021, S. 2)
„(...) weil sie ein extrem gutes bildliches Gedächtnis hat“ (P2, 2021, S. 2)
„Und sie ist ein Kind, welches extrem dringend klare Abläufe braucht (...)“ (P2, 2021, S. 2)
„(...) also ein mega herziger und toller aber da merkst du dann schon die Defizite im Umgang mit den anderen Kindern und Erwachsenen“ (P3, 2021, S. 2).

3.6.1. Wahrnehmung

„Wahrnehmung entsteht, wenn Reize aus der Umgebung oder aus unserem Inneren auf uns wirken. Sie ist weder sichtbar noch greifbar, denn es gibt sie nur in unseren Köpfen... Jeder Mensch hat seine eigene Wahrnehmung, sein persönliches Abbild der Wirklichkeit“
(Vero, 2016, S. 113).

Durch die Reize, welche von Aussen und von Innen wirken, entsteht ein Modell der Wahrnehmung, welches immer subjektiv ist (Vero, 2020). Bereits Kanner (1943) beschrieb Kinder, welche auf ganz alltägliche Geräusche und Eindrücke mit Entsetzen und Angst reagierten. Asperger (1944) beobachtete, dass die betroffenen Kinder in ihrem Geschmacks- wie auch Tastsinn eine Über- und/oder Unterempfindlichkeit zeigten. Ebenso verhielten sie sich gegenüber Geräuschen und Lärm überempfindlich (Theunissen & Sagrauske, 2019).

3.6.1.1. Hypersensibilität

Werden die Reize sehr stark perzipiert, wird von einer *Hypersensibilität* gesprochen. Dabei können Geräusche für die Betroffenen unhaltbar laut erscheinen, sodass sie Angst, Stress aber auch Konzentrationsprobleme auslösen. Die Hypersensibilität bezieht sich jedoch nicht nur auf Geräusche, sondern betrifft auch Berührungen, welche von anderen Personen oder bestimmten Stoffen auf die Betroffenen wirken. Diese können als unangenehm oder sogar schmerzlich wahrgenommen werden. Des Weiteren kann der Geschmack oder die Konsistenz eines Nahrungsmittels, wie auch Gerüche aus dem Alltag, eine Barriere für die Betroffenen sein (Theunissen & Sagrauske, 2019).

Um mit der Hypersensibilität und der damit verbundenen Überforderung der Wahrnehmung umzugehen, entwickeln viele Betroffene eine Übersprungshandlung durch

- das Zurücknehmen in der sozialen Interaktion.
- das Vermeiden des Blickkontaktes.
- Stereotypien.

- repetitives Verhalten.
- weitere Auffälligkeiten im Verhalten
(Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 40).

3.6.1.2. Hyposensibilität

Im Gegensatz zur Hypersensibilität gibt es die *Hyposensibilität*. Dabei werden die Reize schwächer wahrgenommen als von nicht-autistischen Personen. Wenn es die akustische Wahrnehmung betrifft, scheint es, als würde das betroffene Kind nicht zuhören, auf „*taube Ohren*“ schalten (Theunissen & Sagrauske, 2019).

Auch eine Unterempfindlichkeit bei Kälte, Wärme und Schmerz kann vorkommen. Des Weiteren kann es sein, dass sich autistische Personen nur auf einen Reiz konzentrieren, einen sogenannten „*Tunnelblick*“ entwickeln. Um sich selbst vor einer Reizüberflutung zu schützen, werden alle anderen auf sie einprasselnden Reize ausgeblendet.

Ferner kann auch die Tiefensensibilität einer autistischen Person betroffen sein. Die Betroffenen haben Mühe, ein Körpergefühl zu entwickeln und ihren Körper und die Körperteile wahrzunehmen. Dies hat Auswirkungen auf die Raumlage, den Bewegungssinn, den Einsatz der Muskeln und auf die Grob- und Feinmotorik. Die Körperteile können als „*fremd wahrgenommen werden*“ (ebd., S. 40-41).

Um den Schwierigkeiten der Wahrnehmung entgegenzuwirken bzw. diese zu fördern, müssen Trainingsprogramme angeboten werden, welche die Wahrnehmungsleistungen berücksichtigen (Rollet & Kastner-Koller, 2018).

Eine weitere Besonderheit der Wahrnehmung bildet das Erkennen von Details. Autistische Personen haben die Gabe, kleinste Einzelheiten aus einem Ganzen wahrzunehmen. Ältere Untersuchungen (nach H. Kehrer & S. Morcher, 1987) haben längst bewiesen, dass autistische Menschen neurotypischen Personen überlegen sind. In genannter Studie mussten Probanden auf dem Kopf stehende Buchstaben in Sätzen erkennen. Die Gefahr dieser Gabe besteht darin, das *Ganze* nicht wahrnehmen zu können, bzw. die Einzelheiten nicht zu einem Ganzen zusammenfügen zu können und sich dabei in den Details zu verlieren (Theunissen & Sagrauske, 2019).

Darauf bezieht sich auch folgende Aussage aus einem Interview, welches dieser Arbeit zugrunde liegt:

„Er hat sehr lange Mühe gehabt und manchmal jetzt noch Mühe, den anderen Kindern den richtigen Namen zu sagen. Ich bin nicht sicher, und ich habe manchmal das Gefühl, er macht sie an anderen Sachen aus, als am Gesicht. Ich habe das Gefühl, er orientiert sich nicht am Gesicht, sondern an anderen Sachen, welche für ihn wichtiger sind. Aber ich kann gar nicht so genau beschreiben was. Ich merke nur immer wieder, dass er zu zwei/drei Buben, welche alle z. B. dunkelbraune Haare haben, den gleichen Namen sagt“

(P4, 2021, S. 3).

„(...) Namen überhaupt lernt von den anderen Kindern. Die konnte er nicht auseinanderhalten. Es hiessen für ihn einfach alle Buben Lukas und alle Mädchen Anna“

(P1, 2021, S. 3/4).

Aus dieser Aussage ist zu entnehmen, dass die Jungen die Details zwar wahrnehmen (alle Buben haben dunkelbraune Haare), die Einzelheiten aber nicht zu einem Ganzen zusammenfügen können. In der Literatur wird dabei von der *Theorie der schwachen zentralen Kohärenz* (Happé & Frith, 2006) geschrieben: *„(...) durch die Wahrnehmung der kleinen Details zwar einzelne Merkmale eines Gesichts eingeprägt werden, aber diese Einzelheiten nicht zu einem gesamten Bild, nämlich dem Gesicht zusammengesetzt werden können“* (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 43).

3.7. Autistische Kinder im Schulsystem

Nachdem ausführlich über die theoretischen Aspekte von autistischen Kindern informiert wurde, wird nun spezifisch auf die Förderung im Schulsystem eingegangen.

3.7.1. Lehrplan 21 des Kantons St. Gallen

Der Lehrplan 21 ist *„in erster Linie ein Instrument zur Harmonisierung der Volksschule“* (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2014, S. 4) und arbeitet nach einem Zyklussystem.

Der Zyklus 1 beinhaltet die beiden Kindergartenstufen sowie die erste und zweite Klasse, während sich der Zyklus 2 an die dritte bis sechste Klasse richtet. Der Zyklus 3 richtet sich an die Oberstufe.

Im Lehrplan 21 werden die Kompetenzstufen, welche von den Schülerinnen und Schülern erreicht werden sollen, erst für das Ende des 1. Zyklus (Ende der 2. Klasse Primarschule) festgelegt. Die Kinder haben so die Möglichkeit, die Grundansprüche in vier Jahren zu erreichen.

Im Lehrplan 21 nehmen nebst den fachlichen Leistungen auch die *überfachlichen Kompetenzen* einen wichtigen Stellenwert ein. Diese unterscheiden sich in personale, soziale und methodische Kompetenzen, welche sich *„kaum trennscharf voneinander*

abgrenzen“ sondern sich überschneiden (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2014).

Abbildung 1: Überfachliche Kompetenzen LP21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2014)

Zum grossen Teil werden die überfachlichen Kompetenzen im familiären und sozialen Umfeld der Kinder entwickelt. Die Schule trägt jedoch ihren Teil dazu bei, die Kompetenzen zu vertiefen und weiterzuentwickeln (<https://sg.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>).

Untenstehend werden einige Kompetenzen aufgelistet, welche in der *Kindergartenstufe* von essentieller Bedeutung sind:

Personale Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit)	
<p>Selbstreflexion: Eigene Ressourcen Kennen und nutzen</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler...</p> <ul style="list-style-type: none"> - können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken. - können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren. - können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.
<p>Selbstständigkeit: Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler...</p> <ul style="list-style-type: none"> - können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden. - können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen. - können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen. - können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten. - können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.
Soziale Kompetenzen (Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt)	
<p>Dialog- und Kooperationsfähigkeit: Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler...</p> <ul style="list-style-type: none"> - können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen. - können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von anderen wahrnehmen und einbeziehen.

	<ul style="list-style-type: none"> - können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten (und im Dialog darauf eingehen). - können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen. - können verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden.
<p><u>Konfliktfähigkeit:</u> Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler...</p> <ul style="list-style-type: none"> - können sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen. - können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt. - können Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden. - können Kritik annehmen und die eigene Position hinterfragen. - können in einer Konfliktsituation einen Konsens suchen und diesen Konsens anerkennen. - können Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen, aushalten und nach neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten suchen; wenn nötig holen sie bei Drittpersonen Unterstützung.
<p><u>Umgang mit Vielfalt:</u> Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler...</p> <ul style="list-style-type: none"> - können Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen und verstehen.
Methodische Kompetenzen (Sprachfähigkeit, Informationen nutzen und Aufgaben/Probleme lösen)	
<p><u>Sprachfähigkeit:</u> Ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler...</p> <ul style="list-style-type: none"> - können sprachliche Ausdrucksformen erkennen und ihre Bedeutung verstehen. - können unterschiedliche Sachverhalte sprachlich ausdrücken und sich dabei anderen verständlich machen.
<p><u>Informationen nutzen:</u> Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler...</p> <ul style="list-style-type: none"> - können Informationen vergleichen und Zusammenhänge herstellen (vernetztes Denken).
<p><u>Aufgaben/Probleme lösen:</u> Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler...</p> <ul style="list-style-type: none"> - kennen allgemeine und fachspezifische Lernstrategien und können sie nutzen. - können Aufgaben- und Problemstellung sichten und verstehen und fragen bei Bedarf nach. - können einschätzen, wie schwer oder leicht ihnen die Aufgaben/Problemlösungen fallen werden. - können bekannte Muster hinter der Aufgabe/dem Problem erkennen und daraus einen Lösungsweg ableiten. - können neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen.

Tabelle 4: Überfachliche Kompetenzen nach dem LP21 (Deutschschweizer-Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2014)

Aus vorhergehender Tabelle und dem Vorwissen aus dem Beginn dieser Arbeit ist ersichtlich, dass einige Kompetenzen aus dem LP21 für das neurotypische wie auch für das autistische Kind einen Lernprozess darstellen. So unterscheiden sich die Kernziele der überfachlichen Kompetenzen in der Regelschule nicht von den Zielen, welche auch in einem Sondersetting mit den Kindern erarbeitet werden (siehe Kapitel 4.3.2). Die überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 können ebenfalls in die Förderplanung für autistische Kinder miteinfließen.

3.7.2. Bildungsangebote

Um autistische Kinder im Schulsystem zu fördern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können die betroffenen Kinder in einen *Regelkindergarten* eingeschult werden, zum anderen besteht auch die Möglichkeit, sie in einen *integrativen Kindergarten* oder in einen *Heilpädagogischen Kindergarten* einzuschulen.

„Nach der UN-Behindertenrechtskonvention (Artikel 24 Bildung (2)) müssen alle Vertragsstaaten(...) sicherstellen, dass autistische SchülerInnen nicht aufgrund ihrer Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden“
(Theunissen & Sagrauske, 2019, S.124).

Nach einer Studie von Eckert (2015), in der die „*Inanspruchnahme von Betreuungs- und Bildungsangeboten im Kindergartenalter*“ untersucht wurden, besuchen rund 70% der Kinder einen Regelkindergarten. Etwa 30% der Kinder besuchen einen Heilpädagogischen Kindergarten und ca. 5% wurden in einen integrativen Kindergarten oder einer „*nicht eindeutig zugeordneten Institution*“ eingeschult (Eckert, 2015, S. 45).

	Kindergarten- besuch	Regelkinder- garten (anteilig)	Integrativer Kindergarten (anteilig)	Heilpäda- gogischer Kindergarten (anteilig)
Gesamtgruppe	88,5	69,5	5,8	28,4
nach Diagnosen				
Frühkindlicher Autismus / Autistische Störung	81,3	44,6	13,8	61,5
Asperger-Syndrom / High- Functioning Autismus	93,2	88,3	1,5	9,7
Atypischer Autismus	86,8	54,3	15,2	21,7
Autismus-Spektrum-Störung	76,7	45,0	10,0	25,0

Nach Geburtsjahrzehnt				
vor 1990	73,8	56,3	6,3	37,5
1990-19999	92,0	75,7	2,5	27,3
2000 und jünger	88,6	78,6	8,0	30,1

Tabelle 5: Kindergartenbesuch, Gesamtgruppe und nach Diagnose und Geburtsjahrzehnt (Mehrfachnennungen möglich, Angaben in Prozent, n = 416) (vgl. Eckert, 2015, S. 46)

Aus dieser Studie wird ersichtlich, dass es nicht „den“ richtigen Kindergartenplatz gibt, da sich die betroffenen Kinder individuell in ihrer kognitiven Entwicklung, in ihrer Begabung der Kommunikation sowie anderen Bedürfnissen unterscheiden (Metzler & Hippler, 2018). Wenn die Zahlen zwischen dem *Frühkindlichen Autismus* und dem *Asperger-Syndrom* verglichen werden, kommen zentrale Ergebnisse zustande. Während über 60% der vom *Frühkindlichen Autismus* betroffenen Kinder einen Sonderkindergarten besuchen, liegt der Anteil bei den Kindern, welche vom *Asperger-Syndrom* betroffen sind, unter 10%. Dies zeigt, dass rund 90% der Kinder mit dem *Asperger-Syndrom* einen Regel- oder Integrativen Kindergarten besuchen, während die Zahl der Kinder im *Frühkindlichen Autismus* deutlich geringer ausfällt (rund 45%) (Eckert, 2015).

„(...) Zugleich müssen die Staaten sicherstellen, dass autistische SchülerInnen an einem inklusiven, qualitativ hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht in Primar- und Sekundarbereich gleichberechtigt mit anderen SchülerInnen aus der Gemeinde, in der sie leben, Zugang erhalten können“

(Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 124).

Beim Besuch eines *Regelkindergartens* findet eine vollumfängliche Inklusion statt. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Kinder eine „effektive individualisierte Unterstützung“ erhalten (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 124).

In einem *Integrationskindergarten* kann nicht mehr nur von Integration gesprochen werden, sondern weitestgehend von einer Inklusion. Das Besondere an einem solchen Kindergarten ist, dass sowohl neurotypische Kinder, wie auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen Teil der Gruppe sind. Jene werden von Fachpersonen unterstützt, welche auch für die Förderplanung der betroffenen Kinder zuständig sind. Das Ziel des Integrationskindergartens besteht darin, Rahmenbedingungen zu ermöglichen, in denen die Kinder *miteinander* agieren können und die Teilnahme aller Kinder gewährleistet ist (Rollett & Kastner-Koller, 2018).

In einem *Heilpädagogischen Kindergarten* werden explizit Kinder mit besonderen Bedürfnissen beschult. Dabei werden die Kinder in einer Kleingruppe gefördert und je nach Entwicklung auch für eine Inklusion/Integration vorbereitet. Der Vorteil einer

Heilpädagogischen Schule besteht darin, dass schulinterne Therapiemöglichkeiten bestehen (Rollett & Kastner-Koller, 2018).

Nach Metzler und Hippler (2018) ist bei der Auswahl des Kindergartens auf folgende Rahmenbedingungen zu achten:

- Gruppengrösse und -zusammensetzung
 - Räumliche Gegebenheiten
 - Wohnortnähe
 - Vorhandensein von Struktur und Ritualen
 - Autismus-spezifische Ausbildung des Fachpersonals
 - Rücksichtnahme auf wahrnehmungsspezifische Besonderheiten von autistischen Kindern
 - Therapiemöglichkeiten vor Ort
- (Metzler & Hippler, 2018, S. 138).

Auf eine überschaubare Klassengrösse sowie eine überschaubare räumliche Einteilung mit Rückzugsmöglichkeiten ist zu achten (Metzler & Hippler, 2018). Wie auch aus den Interview-Aussagen zu entnehmen ist, profitieren autistische Kinder von einem Tagesablauf, der vorhersehbar und von Ritualen gekennzeichnet ist.

3.7.3. Rahmenbedingungen

Um autistische Kinder individuell und ganzheitlich zu fördern, sollten bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sein. Auch hier gelten nicht für alle Kinder dieselben Bedingungen.

Welche Aspekte sind Ihrer Meinung nach förderlich / unterstützend, damit das Kind sich wohl fühlt und erfolgreich lernen kann? (Art, 2021)

„(...) die strukturierte Lernumgebung“ (P2, 2021, S. 7).

„Sicher klare Abläufe, Rituale und die Vorhersehbarkeit. (...) dass sie eine Rückzugsmöglichkeit haben“ (P2, 2021, S. 6).

„Dass die Fachpersonen und die Schule hinter der Sache stehen und die Strukturen müssen verlässlich sein“ (P3,2021, S. 4).

„(...) dass es enge und gleichbleibende Bezugspersonen in der Klasse hat. Auch die Strukturierung und die Rhythmisierung des Tagesablaufes ist wichtig, dass das Kind Sicherheit spürt“ (P4,2021, S. 4).

Welche Aspekte sind hinderlich für die Gelingensbedingungen des Kindergartens im integrativen Setting? (Art, 2021)

„(...) Ich finde, es kommt mehr auf die Personen an, welche mit dem Kind arbeiten. Wie sie auf das Kind eingehen und wie sie das Setting gestalten“ (P1, 2021, S. 6).

„Die grosse Klasse ist für manche schwierig, dort mit anderen Kindern Kontakt aufzunehmen“ (P2, 2021, S. 6).

„(...) wenn das Verständnis für den Autismus fehlt“ (P3, 2021, S. 5).

„(...) zu wenig Unterstützung, zu wenig Ressourcen“ (P4, 2021, S. 7).

3.7.4. Lernverhalten

Bereits Hans Asperger (1968) wie auch Leo Kanner (1943) bemerkten, dass sich das Lernverhalten von autistischen Kindern im Vergleich zum Lernverhalten neurotypischer Kinder unterscheidet. Sie beobachteten, dass autistische Kinder häufig selbstbestimmt und unbewusst lernen und dabei *„selbsterfundene“* Lernmethoden anwenden. Die eigenen Interessen und das intrinsische Lernverhalten sorgen dabei für überraschend auftretende positive Lernprozesse (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 42).

Um ein von Autismus betroffenes Kind individuell und in schulischer Inklusion zu fördern, müssen Lernangebote zur Verfügung stehen, welche das Kind nutzen möchte und auch kann. Da der Kindergarten der erste Schritt der schulischen Laufbahn ist, liegen meist noch nicht viele Einschätzungen von Fachpersonen vor. Die Eltern sowie auch Fachpersonen der Spielgruppe können wertvolle Beobachtungen zum Kind weitergeben. Dennoch ist es bedeutend, dass auch die Lehrperson oder die Förderlehrperson des Kindergartens ein förderdiagnostisches Verfahren anwendet, um die Stärken und Schwächen des Schülers/der Schülerin auszuwerten. Ein kompetentes Verfahren, um den Entwicklungsstand und die aktuellen Entwicklungsansätze in den Bereichen

- Imitation,
- Wahrnehmung,
- Feinmotorik,
- Grobmotorik,
- Auge-Hand-Koordination,
- kognitive Leistungen und
- verbale Leistungen

zu ermitteln, ist das PEP-R. Inkludiert wird auch die Motivationsfähigkeit und die individuelle Art der Aneignung erfasst (Schirmer, 2019, S. 53-55).

Autistische Kinder haben häufig Schwierigkeiten, einzelne Schritte einer Handlung zu einem Ganzen (einem zusammenhängenden Ablauf) zusammenzufügen. Wird eine neue Tätigkeit geübt, muss diese schrittweise, in ihren Einzelheiten, aufgebaut werden. Bildhafte Darstellungen, welche die einzelnen Handlungsschritte zeigen, können die Kinder dabei unterstützen. Zu Beginn ist es für die Kinder hilfreich, wenn konkrete Objekte anstelle von Fotos oder Bildern verwendet werden. In einem weiteren Schritt können die Objekte ersetzt werden (Metzler & Hippler, 2018).

„Erst-Dann-Pläne“ eignen sich hervorragend, um den Kindern einen Handlungsablauf visuell aufzeigen zu können. Sie sehen schrittweise, was der Reihe nach getan werden muss, um ans Ziel zu kommen. Um einen effizienten Aufbau zu ermöglichen, werden die Pläne gemeinsam mit dem Kind gestaltet und besprochen. Damit die Pläne als Orientierungshilfe direkt angewendet werden können, wird der Plan dort aufgehängt wo er eingesetzt wird (Metzler & Hippler, 2018).

Da sich autistische Kinder vorwiegend über den intrinsischen Lernkanal Wissen aneignen, macht es Sinn herauszufinden, was die Kinder zum Lernen motiviert. Für die Lehrperson wie auch für das betroffene Kind ist es hilfreich, wenn eine Liste mit möglichen Verstärkern angelegt wird. Als Verstärker können Spielzeuge, Objekte wie auch Aktivitäten eingesetzt werden. Auf diese Weise begreift ein Kind schnell, dass das Erlernen neuer Verhaltensweisen mit einem positiven Verstärker verbunden wird (Metzler & Hippler, 2018).

Um die Verstärker gezielt einzusetzen, müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Die Interessen des Kindes müssen zwingend berücksichtigt werden und die Verstärker müssen ihren Motivationscharakter beibehalten.
- Ausserdem kann es sein, dass das betroffene Kind seine Interessen wechselt. Auf diese Wechsel muss eingegangen werden, damit die Verstärker für das Kind attraktiv bleiben. Hierbei besteht die Gefahr, dass es für das Kind schwierig werden könnte, sich vom Gegenstand wieder zu lösen, um weiter zu arbeiten. Vorteilhaft lässt sich ein Interesse finden, welches für das Kind einen nicht zu exzessiven Charakter hat.
- Das gewünschte Verhalten muss dem Kind ausführlich mitgeteilt werden. Unter der Anweisung „*sei höflich*“ kann sich das betroffene Kind nichts Konkretes vorstellen. Sinnvoller wäre, dem Kind die Aufgabe zu geben: „*Beim Gespräch seinem Gegenüber versuchen, in die Augen zu schauen*“. Wenn es klappt, bekommt das Kind seinen Verstärker.
- Der Abstand zwischen dem geglückten Zielverhalten und dem Verstärker darf nicht zu gross sein, damit das Kind die beiden Situationen noch miteinander verbinden kann.
- Das gewünschte Verhalten muss in Relation mit einem machbaren Zeitraum stehen.

Dem Kind beispielsweise die Anweisung geben, bei der „Morgenbegrüßung“ der Lehrperson in die Augen zu schauen. Das Kind muss nun nicht den gesamten Vormittag mit seinen Mitmenschen kommunizieren und ihnen dabei in die Augen schauen. Der Anspruch an das betroffene Kind wäre zu gross und nicht machbar (Metzler & Hippler, 2018, S. 141/142).

Wenn ein Kind das gewünschte Verhalten erlernt hat, können die Motivationshelfer schrittweise reduziert werden. Es ist jedoch sinnvoll, die Verstärker hin und wieder einzusetzen oder mit neuen Motivationshelfern zu arbeiten (ebd.).

3.7.5. Herausforderndes Verhalten

Der Kindergarten ist für viele Kinder die erste Institution, in welcher sie Teil einer beständigen Gruppe sind und die Interaktion mit den anderen Kindern unumgänglich ist. Gerade dieser Aspekt ist für viele eine Herausforderung und die Schwierigkeiten zeigen sich sowohl bei Kindern mit dem Frühkindlichen Autismus sowie bei Kindern mit dem Asperger-Syndrom (Metzler & Hippler, 2018).

Das herausfordernde Verhalten kann sich in Form von Wutausbrüchen, Aggressionen, Zwangsverhalten oder Nichtbefolgen von Anweisungen zeigen (Bernard-Opitz, 2020, S. 65) sowie bei der Emotionsregulation, der sensorischen Überempfindlichkeit und dem „*mangelnden Sozialverständnis*“ (Metzler & Hippler, 2018, S.138).

Nach Metzler & Hippler (2018) zeigen sich die Impulsausbrüche häufig in folgenden Situationen:

- Überstimulation und Reizüberflutung (hoher Lärmpegel, visuelle Reize)
- Gruppenaktivitäten (Stuhlkreis)
- Veränderungen und Übergangssituationen (Ankunft/Abholen im Kindergarten, Beenden einer Tätigkeit)

(Metzler & Hippler, 2018, S.139).

Um an der Lösung von Verhaltensproblemen in Form einer Behandlung zu arbeiten, müssen zunächst die Auslöser für das herausfordernde Verhalten ermittelt und verstanden werden (Bernard-Opitz, 2020).

Als Hauptauslöser für herausforderndes Verhalten nennt Durand (2003) den „*Wunsch nach Aufmerksamkeit, die Vermeidung von Anforderungen, der Wunsch nach sensorischer Stimulation, Zwänge und der Zugang zu materieller Verstärkung*“ (Bernard-Opitz, 2020, S. 65).

3.7.6. Soziale Interaktion

Häufig ist beschrieben, dass Kinder mit dem Asperger-Syndrom erst bei Eintritt in den Kindergarten „auffällig“ werden. Die Eingliederung in die Gruppe gestaltet sich als schwierig und auch die Interaktion mit den gleichaltrigen Kindern ist auffällig. Die betroffenen Kinder wirken auf neurotypische Kinder stürmisch, besserwisserisch oder „eigen“. Wohingegen die betroffenen Kinder mit Erwachsenen oder deutlich jüngeren Kindern barrierefrei agieren können (Hippler & Metzler, 2018).

Die Aufgabe der (Fach-)Lehrperson besteht nun darin, den Kindern mit dem Asperger-Syndrom den „richtigen“ Zugang zu ihren „Gspänli“ zu lehren. Dabei muss das konkrete, gewünschte Verhalten aufgezeigt und erlernt werden (Hippler & Metzler, 2018).

3.7.7. Förder- und Unterstützungsbedarf von autistischen Kindern

„Seine Mutter hatte ihn früher schon gelehrt, sich zu Kinderreimen zu bewegen, was der Junge sehr gern tat. Wenn jemand sich wundert, dass ein stummer, dummer Junge überhaupt etwas lernen konnte, sage ich, dass jeder lernen kann, wenn er das Interesse hat. Je mehr Interesse da ist, desto schneller kann er lernen“
(Mukhopadhyay, 2005, zitiert nach Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 129).

Um autistische Kinder wohlwollend fördern zu können, setzen die Unterstützungsmassnahmen an zwei fundamentalen Kompetenzen an: an der „*Gestaltung der Umgebung*“ und am „*Aufbau von Kompetenzen beim Kind*“.

Um die sozialen Kompetenzen autistischer Kinder stärken zu können, sollte der Schwerpunkt auf eine individuelle Förderung gesetzt werden (Rollett & Kastner-Koller, 2018). Viele soziale Eigenschaften können lediglich in einer Gruppe gefördert werden. Dennoch ist es wichtig zu wissen, dass ein Gruppentraining das individuelle Einzelsetting lediglich ergänzt und nicht ersetzt. Die Abwechslung der beiden Trainingsformen ist ebenfalls von Vorteil, da das betroffene Kind lernt, Lernerfolge der einen Trainingseinheit nun auch im anderen Setting anzuwenden, ein Transfer findet statt (ebd., S. 69).

Um Kinder in ihrer Autonomie sowie in ihrer Kommunikation zu unterstützen und zu fördern, bewähren sich die Formen der „*Unterstützten Kommunikation*“. Diese erlauben es den Kindern, selbstständig zu agieren. Zu den Hilfsmitteln der „*Unterstützten Kommunikation*“ gehören beispielsweise die Nutzung von Gebärden, Symbolkarten und elektronische Hilfsmittel sowie Ablaufpläne und visuelle Strukturierungshilfen (Theunissen & Sagrauske, 2019).

Es ist bekannt, dass sich das Lern- und Leistungspotenzial von autistischen Kindern stark unterscheidet. Einige Kinder zeigen in Teilbereichen eine spezielle Begabung, oft sogar eine

Genialität, wohingegen andere von Autismus betroffene Kinder eine deutliche Lernschwäche aufweisen, welche auf eine kognitive Beeinträchtigung vermuten lässt.

Auch „spezielle“ Interessen lassen sich bei betroffenen Kindern erkennen. So interessieren sich die einen extrem für Lokomotiven aller Art, während sich andere übermässig mit Dinosauriern beschäftigen.

Auf diesen individuellen Interessen baut das „*natürliche Lernen*“ auf. So werden im Rahmen des Unterrichts (beispielsweise während der Freiarbeitsstunden) Zeiten ausgesucht, an welchen die Kinder „ihre“ Interessen in den Unterricht miteinbauen können (Theunissen & Sagrauske, 2019). Darauf bauen die Erfahrungen von W. Lawson (2011), in dessen Arbeit belegt ist, dass auch autistische Kinder „*wissbegierig, lernbereit und intrinsisch motiviert sind, wenn es um selbstgewählte Themen, Dinge oder Lernprozesse geht, die als persönlich sinnvoll eingeschätzt werden*“ (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 128/129).

Des Weiteren unterstützen visuelle Hilfsmittel, wie Karten, Fotos, Zeichnungen aber auch dreidimensionale Modelle das Lernen autistischer Kinder. Die Betroffenen werden häufig als „*visuelle Lerner*“, „*Bilder-, oder Musterdenker*“ bezeichnet (ebd. S. 129).

3.7.8. Stereotypes Verhalten

„Fixierungen können in etwas Konstruktives gelenkt werden. (...) Fixierungen können in die Wissenschaft gelenkt werden. Wenn ein Kind auf einen Staubsauger fixiert ist, verwenden Sie eine Staubsaugeranleitung, um ihm das Lesen beizubringen“
(Grandin & Scariano, 2005, zitiert nach Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 129).

Stereotype Verhaltensweisen und Bewegungsabläufe, wie das *Öffnen und Schliessen* von Türen, sich *im Kreis drehen* oder das *Ein- und Ausschalten* des Lichtes, können bei autistischen Kindern häufig beobachtet werden. Dabei wirken sie entspannt und zufrieden. Werden die Kinder jedoch dabei unterbrochen, ist nicht selten mit Wutausbrüchen zu rechnen. Obwohl das gezeigte Verhalten der betroffenen Kinder für Aussenstehende belastend sein kann, ist das Verhalten für die Kinder selbst ein Mittel zur Entspannung oder sich von der Aussenwelt abzukapseln, ein Mittel des Rückzuges. Sie beruhigen und entspannen sich selbst, ebenso gibt es ihnen durch die Monotonie und die Vorhersehbarkeit eine gewisse Sicherheit (Rollett & Kastner-Koller, 2018). Da die betroffenen Kinder aber stundenlang in diesen Stereotypen verharren können, sich dabei gegen die Aussenwelt abschotten und in diesen „*Phasen nichts aufnehmen oder lernen*“ ist es sinnvoll, das stereotype Verhalten als positiver Verstärker / Belohnung in die Lernentwicklung der Kinder miteinzubeziehen (Rollett & Kastner-Koller, 2018, S. 73).

„Da habe ich eine Idee gehabt. (...) Ich habe ein Haus aus Legosteinen gebaut, mit vielen Türen'. (...) Nach einem bestimmten, vorher vereinbarten Übungspensum, durfte der Sohn nach Herzenslust die Türen des Lego-Hauses auf- und zumachen. Sie belohnte den Buben also damit, dass sie ihm seine Stereotypen zu gewissen Zeiten erlaubte“
(Rollett & Kastner-Koller, 2018, S. 73).

4. Inklusion

„Man kann nicht einfach ein Kind in eine normale Klasse stecken und den Lehrer nicht darauf vorbereiten oder keine zusätzliche Hilfe bereitstellen“.
(Solomon, 2013, zitiert nach Schirmer, 2019, S. 49)

4.1. Was ist Inklusion?

Mit schulischer Inklusion wird der Gedanke verknüpft, dass alle Kinder eines Gebietes zusammen lernen, unabhängig der Sprache, des Geschlechts, körperlicher oder geistiger Einschränkungen (Schirmer, 2019). Dabei tauchen Fragen auf, wie altershomogen die Klasse sein darf? Wie viele Kinder nichtdeutscher Muttersprache in der Klasse sind? Wie ist das Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen? Welcher Religion gehören die Kinder an (ebd. S.24)? Unter dem Begriff „Inklusion“ existiert keine verbindliche Definition. Es werden verschiedene Vorstellungen zusammengefasst (ebd. S. 23).

4.1.1. Inklusion und Integration

Abbildung 2: Die Vision "Inklusion" (Gisler, 2019)

Bei den beiden Begriffen *Integration* und *Inklusion* geht es im Grundsatz um das Gleiche: die Teilhabe/Teilnahme (Partizipation) beeinträchtigter Menschen. Und doch beinhalten sie verschiedene pädagogische Konzepte (Schirmer, 2019).

Die *Integration* kann sozusagen als Vorstufe der Inklusion gesehen werden. SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden in die Regelschule eingegliedert. Von ihnen wird erwartet, dass sie sich an die bestehenden Strukturen und Normen anpassen.

Die *Inklusion* hingegen fördert die Kinder in ihrer Vielfalt und stellt individuelle, bedürfnisgerechte Angebote zur Verfügung (Schirmer, 2019).

Inklusion ist durchaus eine Chance welche, gut vorbereitet, gelingen kann. Personelle, räumliche und strukturelle Voraussetzungen müssen dafür geschaffen werden (ebd., S. 7).

Doch auch unter dem Begriff *Inklusion* können zwei unterschiedliche Formen verstanden werden. In der *schulischen Inklusion* besuchen Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung eine gemeinsame Schule. Dies bedeutet aber nicht, dass ein gemeinsamer Unterricht durchgeführt wird. Dies wäre zwar das Ziel, jedoch bleibt die Option offen, dass die beeinträchtigten Kinder und Jugendlichen ausserhalb des Unterrichts Förderprogramme oder Sonderklassen besuchen können.

Die *unterrichtliche Inklusion* wird aber in der Regel als „*full inclusion*“ bezeichnet. Kinder und Jugendliche mit einer Beeinträchtigung, unabhängig von der Art oder Schwere der Beeinträchtigung, lernen gemeinsam. Sonderklassen oder ausserschulische Förderprogramme werden nicht akzeptiert (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 125).

Heutzutage werden die meisten Gruppen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in Integrationsgruppen gefördert, wobei der Begriff der *Integration* auch als Oberbegriff für die *Inklusion* genutzt wird. Das Ziel besteht nicht darin, Kinder mit besonderen Bedürfnissen in eine bestehende Gruppe von neurotypischen Kindern zu integrieren, sondern, dass ein lernfreundliches und selbstverständliches Miteinander ermöglicht wird, die Partizipation von allen (Metzler & Hippler, 2018, S. 137).

4.1.2. Inklusion als Chance

Die Grundvoraussetzung der Inklusion ist, dass sie den Bedürfnissen der Heranwachsenden gerecht werden (Schirmer, 2019). In der UN-Behindertenrechtskonvention „*Übereinkommen über die Menschen mit Behinderungen*“ ist im Artikel 7, Absatz (2) zu lesen: „*Bei allen Massnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist*“ (<https://www.behindertenrechtskonvention.info/>).

4.2. Inklusive Bildung und Pädagogik

4.2.1. Schulische Inklusion in Bezug auf die Autismus-Spektrum-Störung

„(. . .) Welche Aspekte sind Ihrer Meinung nach förderlich / unterstützend, damit das Kind sich wohl fühlt und erfolgreich lernen kann?“

(Art, 2021)

„Also was ich einfach gemerkt habe ist, wenn die Schule, einfach die Kindergartenlehrperson, Regelperson, nicht hinter dieser Sache steht, kannst du diese Sache abbrechen. Weil es wird nie zu einem Erfolg kommen“ (P3, 2021, S. 4).

Um in einer Regelklasse die bestmögliche Entwicklung zu erzielen, ist es unabdingbar, dass alle autistischen SchülerInnen eine individualisierte und effiziente Unterstützung erhalten, damit sie das Ziel einer umfänglichen Inklusion erreichen (Theunissen & Sagrauske, 2019).

Als Grundlage der Inklusion ist zu verstehen, dass keine Methode, kein Setting und auch kein Konzept für alle Kinder gleich geeignet ist (Schirmer, 2019). Kinder sind einzelne Individuen, welche individuell gefördert, gefordert und unterstützt werden. Flexible und individuelle Vorgehensweisen und Rahmenbedingungen werden erfordert.

Um autistische Kinder in ihrem Lernen zu unterstützen, müssen vorgängig Barrieren identifiziert und beseitigt werden (Schirmer, 2019).

Eckert (2015) hat hierzu acht wichtige Faktoren für die schulische Förderung von autistischen Schülerinnen und Schülern kristallisiert:

1. Systematische Förderplanung
2. Individualisierte Unterstützungsangebote
3. Strukturierte Lernumgebungen
4. Spezifische Lehrplananteile
5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten
6. Kooperation mit den Eltern
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen
8. Professionalität der Fachkräfte

(Eckert, 2015, S. 53).

Eine Umfrage von autismus Deutschland e.V. von Czerwenka (2017) legt nahe, dass die Inklusionsquote für den Förderschwerpunkt Autismus mit rund 66% erstaunlich hoch liegt. Somit werden autistische SchülerInnen längst an allgemeinen Schulen integrativ beschult (Markowetz, 2020). Die repräsentative Studie von Trost (2010) hingegen beweist, dass lediglich 33% der autistischen SchülerInnen inklusiv unterrichtet werden. Deshalb ist anzunehmen, dass die reale Inklusionsquote bei ca. 50% liegt. Diese Diskrepanz der Zahlen

belegt, dass fließende Übergänge zwischen Inklusion und Exklusion herrschen und dass, wenn die inklusive Beschulung von autistischen Kindern nicht gelingt, eine Beschulung an Förderschulen stattfindet (Markowetz, 2020).

In der Schweiz lassen sich keine offiziellen Statistiken zur Integrationsquote finden, da autistische SchülerInnen nur in „*wenigen Schulgemeinden und Kantonen*“ erfasst werden (Eckert, 2021, S. 104). Nach Eckert (2015) lassen sich jedoch aus Elternbefragungen Tendenzen schliessen, welche aussagen, dass die integrative Beschulung von autistischen Kindern in den letzten beiden Jahrzehnten gestiegen ist (Eckert, 2021, S. 105). Dies ist auch aus der Elternbefragung von Eckert und Kamm Jehli (2021) zu entnehmen. Im Schuljahr 2019/2020 besuchten 57% der betroffenen Kinder und Jugendlichen eine integrierte Regelschule. Rund 10% besuchten eine Privatschule (als Regelschule geführt) und 30% der Betroffenen besuchten eine Sonderschulform (ebd., S. 105).

4.2.2. Herausforderungen und Gelingensfaktoren der schulischen Förderung

Unabhängig der schulischen Förderung in der *Regelklasse* oder im *sonderpädagogischen Setting*, erweist sich die Schulzeit „*häufig als eine besonders herausfordernde und anstrengende Lebensphase*“ (Eckert, 2021, S. 106).

Preissmann (2020) beschreibt ihre Schulzeit als die „*schlimmste Zeit*“ ihres Lebens. Sie sei auf der sozial-interaktiven Ebene wie auch auf der Ebene der Lernumgebungen mit grossen Herausforderungen konfrontiert gewesen (ebd., S. 106).

In vielen Fällen sorgt die fehlende Unterstützung durch die Begleitpersonen für Unbehagen bei den Betroffenen. So werden den „*autismusspezifischen Besonderheiten*“ (Wahrnehmung, Denkprozesse, Verhaltensweisen) zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und diese zu wenig verstanden (ebd., S. 106).

Nebst den schulischen Anforderungen müssen Kinder, welche von Autismus betroffen sind, sich auch mit den sensorischen Aspekten, den sozialen Anforderungen, der Kommunikation und der Rhythmisierung des Schulalltages (Wechsel und Übergänge) auseinandersetzen (Eckert, 2021).

4.2.3. Förderplanung

Bevor die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern begonnen werden kann, muss eine Förderdiagnostik erstellt werden, um darauf aufbauend einen Förderplan ausarbeiten zu können. Ziel ist es, den SchülerInnen „*das schulische Lernen zu erleichtern, einzelne Entwicklungsbereiche zu fördern, ihre Identität zu stärken, und ihre soziale Teilhabe zu sichern*“ (Markowetz, 2020, S. 40). Dafür müssen alle vorliegenden Ergebnisse miteinbezogen werden. Diese resultieren aus spezifischen Fragestellungen, welchen testdiagnostisch nachgegangen wird, aus Vorinformationen relevanter Einrichtungen, aus

persönlichen Notizen von den Eltern oder anderen Bezugspersonen, Ärzten, Therapeuten oder Fachdiensten (ebd., S. 43).

Der Förderplan dient als Grundlage eines sonderpädagogischen Förderbedarfs. Er wird individuell gestaltet und unter Berücksichtigung der Lernumgebungen stetig aktualisiert. Klassenlehrperson, Sonderpädagogen und im Idealfall auch der Schüler / die Schülerin selbst, legen gemeinsam die Förderziele fest (Schirmer, 2019). Der Förderplan wird aus den Erkenntnissen der Förderdiagnostik abgeleitet. Relevante Förderziele werden ausgearbeitet und in einem individuellen Förderplan festgehalten. Dieser beinhaltet klar formulierten Ziele und zeigt auf, welche Ziele in welchen Lern- und Entwicklungsbereichen sowie in welchem Zeitraum erreicht werden sollen. Zu berücksichtigen ist, dass der Förderplan ressourcenorientiert ist und die Stärken der Schülerinnen und Schüler als Grundlage dienen (Markowetz, 2020).

Ein weiterer inhaltlich relevanter Punkt der Förderplanung ist die Unterstützung über den Fachunterricht hinaus. Die Förderziele sollten sich nicht nur auf das schulische Wissen und Können fokussieren, sondern auch die „*Teilhabe an einer Lerngruppe positiv unterstützen*“. Dazu stehen ebenso soziale, emotionale und kommunikative Ziele im Fokus (Wagner, 2017, S. 367).

4.2.4. Inklusionshelfer

„Wir haben Hilfe gekriegt von einer Frau, die als Unterstützung zum Thema Autismus da war, die dann mich und die Klassenlehrperson unterstützt hat“ (P1, 2021, S. 2).

„Aber es war sehr schwierig, sie hat wirklich eine 1:1-Betreuung gebraucht“ (P2, 2021, S. 3).

„Also im Moment ist es so, dass unsere Sozialpädagogin ihn einen Nachmittag lang im Regelkindergarten begleitet“ (P3, 2021, S. 2).

Aufgrund vielfältiger Einschränkungen im Bereich der Sprachentwicklung (Bernard-Opitz, 2020) sowie in der sozialen Interaktion ist eine Beschulung in der Regelklasse für autistische Kinder nur mit Hilfe eines/r Inklusionshelfers/-helferin in Form einer Schulbegleitung möglich. Dies setzt voraus, dass die Schulbegleitung über ein solides Fachwissen im Bereich des Autismus-Spektrum verfügt (Werner-Frommelt, 2017). In erster Linie ist die Begleitperson für das betroffene Kind da, um es im Schulalltag zu unterstützen, Hilfestellungen zu gewährleisten, auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen, Partizipation zu ermöglichen und Lernfortschritte zu gewinnen. Die Unterstützung durch die Schulbegleitung beinhaltet jedoch auch eine enge Zusammenarbeit mit der verantwortlichen Lehrperson (ebd., S. 391).

„Was vielleicht auch noch eine Rolle spielt, ist die Professionalität der Fachkräfte (...) Und wie fest man sich da dann auch engagiert, sich einliest, eine Weiterbildung besucht“

(P1, 2021, 7).

„Das eine ist sicher, wenn das Verständnis für den Autismus fehlt. Das heisst, auch ein bisschen für die Professionalität des Ganzen. (...) Das Wissen über den Autismus. (...) Wenn sich jemand wirklich damit auseinandersetzt, dann ist es meistens sehr hilfreich und lernreich für beide Seiten“ (P3, 2021, S. 5).

5. TEACCH

„...dann haben wir eigentlich schon viel umgesetzt, eben gerade so TEACCH-Sachen mit diesen TEACCH-Boxen“ (P2, 2021, S.4).

„Ich fand auch die Visualisierungen, wie z. B. mit TEACCH, sehr hilfreich“

(P4, 2021, S. 9).

„Er kann es eigentlich schon, wenn er sich darauf einlässt. Wir haben solche TEACCH-Boxen, wo er jetzt z. B. die Farben am richtigen Ort reinton muss. Und das macht er eigentlich sehr gut. Und wenn er einen guten Tag hat, macht er das auch. Oder so TEACCH-Mappen mit Zuordnungen“ (P2, 2021, S. 4).

„Ja, wir arbeiten eigentlich in Vielem nach TEACCH und UK und alles, was in diese Richtung geht“ (P3, 2021, S. 5).

TEACCH stammt aus dem U.S. Bundesstaat North Carolina und bedeutet „Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren (Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder) (Häussler, 2005, S. 13).

5.1. „TEACCH“ Programm, „TEACCH“ Ansatz und “TEACCH“

Methode

Das „TEACCH Programm“ bezeichnet die Einrichtung in den USA, wohingegen der „TEACCH Ansatz“ das pädagogische Konzept dahinter beschreibt. Die dafür entwickelten Strategien und Methoden in der pädagogischen Förderung von autistischen Menschen werden als „TEACCH Methode“ bezeichnet. Die Methode beinhaltet insbesondere die Formen der Strukturierung und Visualisierung in der praktischen Arbeit (Häussler, 2005). Das pädagogische Konzept hat zum Ziel, dem Kind eine ganzheitliche Förderung zu bieten, in welchem es *„möglichst selbständig, angst- und barrierefrei, in weitestgehend sozialer Integration, spielen, lernen und arbeiten und dabei Wohlbefinden und Verhaltens- und Handlungssicherheit erleben können soll“* (Markowetz, 2020, S. 32). Dabei werden die

Stärken und Besonderheiten der SchülerInnen berücksichtigt und wertschätzende, individuelle Lösungen angeboten (Markowetz, 2020).

Die strukturierte Lernumgebung zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Räumliche Strukturierung
- Zeitliche Strukturierung
- Strukturierung der Sprache, der Aufgaben, der Instruktionen und der Arbeitsformen
- Strukturierung der Arbeitsmaterialien
- Strukturierung von Handlungsabläufen (Schaffung von Routinen, klare Anweisungen für jeder der Tätigkeit in Verbindung mit visuellen Darstellungen und Hilfen)
(Markowetz, 2020, S. 32).

5.2. „TEACCH Prinzipien“

Unter den „TEACCH Prinzipien“ werden die Grundhaltungen und Konzepte verstanden, welche die praktische Arbeit ausmachen. Es ist nicht die Anwendung bestimmter Techniken oder der Einsatz von Materialien, welche die Prinzipien charakterisieren, sondern die Orientierung an den Leitlinien (Häussler, 2005).

TEACCH Prinzipien nach Häussler (2005):

- Autismus erkennen und verstehen
- Partnerschaft mit den Eltern
- Streben nach dem Optimum, nicht der Heilung
- Individuelle Diagnostik als Basis für individuelle Förderung
- Ganzheitlichkeit und Integration verschiedener Methoden
- Strukturierung der Fördersituation und visuelle Informationen: Structured TEACCHing
- Kognitive Psychologie und Lerntheorie
- Orientierung an den Stärken
- Langfristig angelegte Hilfen

(Häussler, 2005, S. 18)

Im Folgenden wird auf einige wenige Punkte der Prinzipien eingegangen.

5.2.1. Autismus erkennen und verstehen

Um autistische Menschen zu betreuen und zu begleiten, muss ein umfassendes Verständnis für das Spektrum vorliegen. Das beobachtbare Verhalten ist nur ein Teil vom Spektrum. Um auf professioneller Ebene mit den betroffenen Kindern arbeiten zu können, muss verstanden werden, dass die typischen Verhaltensweisen im ASS ebenso von Bedeutung sind wie die ihnen zugrundeliegenden Ursachen (Häussler, 2005).

„(...) Das beobachtbare Verhalten ist nur die Spitze des Eisbergs. Unterhalb der Wasseroberfläche, nicht sichtbar aber nachweislich vorhanden, liegt der Grund für das Verhalten: ein Gehirn, das anders arbeitet als ‚normal‘“

(Häussler, 2005, S. 18).

5.2.2. Zusammenarbeit mit den Eltern

Die Kooperation mit den Eltern ist im „TEACCH Programm“ bedeutend. Von der anfänglichen Rolle der Co-Therapeuten entwickelte sich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern. Sie werden als Experten für ihr Kind angesehen und bei der Förderplanung und der Festlegung der Ziele stark miteinbezogen, da die Informationen und Beobachtungen der Eltern unentbehrlich für eine umfassende Diagnostik sind. Auch bei den Frühförderprogrammen, welche für die Kleinsten entwickelt und in Spielgruppen angeboten werden, steht die Begleitung der Eltern im Vordergrund (Häussler, 2005).

5.2.3. Streben nach dem Optimum, nicht der Heilung

Bis heute gibt es keine Behandlungsform, welche „den“ Autismus heilen kann. „TEACCH“ ist ein Ansatz, welcher darauf abzielt, die Auswirkungen des Spektrums zu beeinflussen. Die pädagogisch-therapeutische Arbeit zielt auf eine bestmögliche Anpassung der Betroffenen und deren Eingliederung in die Gesellschaft ab. Das Ziel ist, dass der autistische Mensch so gut als möglich in seiner Umwelt zurechtkommt.

Durch gezielte Einzelförderung oder auch durch das spontane Unterrichten in Alltagssituationen, unterstützt „TEACCH“ die Betroffenen, bestimmte Fähigkeiten aufzubauen, welche gebraucht werden, um in der Welt zurechtkommen (Häussler, 2005).

5.2.4. Individuelle Diagnostik als Basis für individuelle Förderung

Bei aller Individualität von autistischen Menschen müssen auch die Formen und die Inhalte der Förderung individuell gestaltet werden, damit sie auf den Einzelnen und dessen Situation abgestimmt sind. Somit gilt als Basis des „TEACCH“ Ansatzes, eine individuelle Förderdiagnostik zu erstellen. Für die Förderplanung dienen eine informelle wie auch eine formelle Diagnostik als Grundlage (Häussler, 2005).

Für die Untersuchung von Kindern und Jugendlichen wurden im Rahmen des „TEACCH Programmes“ drei förderdiagnostische Instrumente entwickelt:

- Das Entwicklungs- und Verhaltensprofil für Kinder (PEP-R),
 - das für Jugendliche und Erwachsene (AAPEP) und
 - das Kommunikations-Curriculum für Personen aller Altersstufen, welche eine nicht oder nur wenig ausgeprägte verbale Kommunikation aufweisen
- (Häussler, 2005, S. 20).

5.2.5. Structured TEACCHing

Autistische Menschen profitieren von klar strukturierten Situationen. Da setzt *Structured TEACCHing* an. Hierbei geht es um die Form der Lernsituationen (Häussler, 2005).

Structured TEACCHing gibt den strukturierten Rahmen vor, welcher aber ganz individuell in verschiedensten Settings (Einzel-, Gruppenförderung, Psychomotorikstunde, Förder-, Regelbereich) gefüllt werden kann.

Structured TEACCHing hat zum Ziel, „*Situationen zu schaffen, die der Art und Weise entgegenkommt, wie Menschen mit Autismus am besten lernen und verstehen. Dabei leitet die Erkenntnis, dass Menschen mit Autismus von klar strukturierten Situationen und unterstützenden sichtbaren Hinweisen profitieren*“ (Häussler, 2005, S. 21).

5.2.6. Orientierung an den Stärken

Der TEACCH Ansatz arbeitet gezielt mit den Stärken und Ressourcen eines Kindes. Die individuellen Interessen werden in der Förderung genutzt, um seine Aufmerksamkeit und Motivation zu gewinnen.

Natürlich müssen auch die Schwächen eines Kindes berücksichtigt und von allen Beteiligten akzeptiert werden. Ziel dabei ist, an den bestehenden Ressourcen und Fähigkeiten anzuknüpfen, um mit den bestehenden Schwierigkeiten umzugehen (Häussler, 2005).

6. Erkenntnisse aus dem theoretischen Bereich

Aus der vertieften Auseinandersetzung mit den geschichtlichen Aspekten und den diagnosegeleiteten Literaturen im theoretischen Bereich wird ersichtlich, wie breit und facettenreich das Spektrum Autismus ist. Die betroffenen Kinder sind in ihrer Entwicklung, ihrem Können und ihrer Wahrnehmung an ganz unterschiedlichen Punkten. Bei der Förderung autistischer Kinder muss auf das einzelne Kind individuell eingegangen werden. Es gibt kein „Rezept“ für oder gegen Autismus. Wichtig ist, den Betroffenen durch die pädagogisch-therapeutischen Ansätze eine Möglichkeit zu bieten, sich in der Gemeinschaft eingliedern zu können und sich in der Umwelt zurechtzufinden (Häussler, 2005).

Durch die Auseinandersetzung mit den theoretischen Aspekten fand eine profitable Wissenserweiterung statt, welche als Grundlage für die Weiterarbeit im praxisorientierten Teil dieser Arbeit dient.

7. Fragestellung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage:

Welche Gelingensbedingungen sind für die Förderung und die Begleitung von autistischen Kindern relevant und inwieweit lassen sich die Gelingensfaktoren vom schulischen Kontext auf den Kindergarten übertragen?

Dabei wird auf die Gelingensbedingungen in der Förderung autistischer Kinder eingegangen. Die Arbeit beschäftigt sich mit der theoretischen sowie praxisorientierten Forschung, wie die Gelingensbedingungen der verschiedenen Stufen und Settings auf den Kindergarten adaptiert werden können. Dabei liegen der Arbeit vier Interviews vor. Zwei davon fanden mit Schulischen Heilpädagoginnen statt, welche in einem Regelkindergarten tätig sind und zwei mit Schulischen Heilpädagoginnen einer Sonder- bzw. Heilpädagogischen Schule. Ziel der Arbeit ist es, die förderlichen Bedingungen zu erkennen und den Bedürfnissen der betroffenen Kinder in der Praxis entgegenzukommen und gerecht zu werden.

8. Untersuchungsmethode

In folgendem Kapitel wird die Vorgehensweise beschrieben, auf welcher die empirische Arbeit basiert. Die Arbeit baut auf den vier Interviews auf, welche mit Lehrpersonen / Schulischen Heilpädagoginnen durchgeführt wurden, die mit autistischen Kindern zusammenarbeiten.

In den folgenden Kapiteln wird die auf der Untersuchungsmethode basierte qualitative Forschung beschrieben, die Datenerhebung erläutert und die Auswertung dargestellt.

8.1. Qualitative Forschung

8.1.1. Grundsätze qualitativer Forschung

Als wichtigste Grundlage der qualitativen Forschung gilt die „*Forderung stärkerer Subjektbezogenheit*“, welche als Ausgangspunkt wie auch als Ziel der Untersuchungen dienen soll (Mayring, 2002, S.20). Die subjektiven Wirklichkeiten wie auch die individuellen Sichtweisen werden erfasst, wobei die „*Lebenswelten von innen*“ beschrieben werden (Misoch, 2019, S.2).

Laut Weber (1980) stehen die subjektivbezogenen Untersuchungen in Abhängigkeit zweier Strategien: dem deutenden Verstehen und dem ursächlichen Erklären. Das deutende Verstehen wird oft durch Interpretationen erschlossen (Misoch, 2019), da der Untersuchungsgegenstand „*nie völlig offen*“ dargelegt wird (Mayring, 2002, S.22). Da die objektiven Beobachtungen verschiedener Betrachter ganz andere Bedeutungen haben

können, wird der Untersuchungsgegenstand „*immer mit subjektiven Intentionen verbunden*“ sein (ebd., S.22).

8.1.2. Gütekriterien qualitativer Forschung

„Unter Gütekriterien werden Kriterien verstanden, die Anwendung finden, um bei der Durchführung empirischer Forschungsobjekte deren Qualität zu sichern“
(Misoch, 2019, S.245).

Objektivität, Validität und Reliabilität bilden das Gerüst der „bewährten“ Gütekriterien der empirischen Forschung.

Objektivität	<i>Stellt sicher, „dass die Ergebnisse unabhängig von äusseren Einflüssen erhoben und ausgewertet werden“</i>
Reliabilität	<i>Die entwickelten Messinstrumente sind zuverlässig, es liegen keine Messfehler vor und bei einer Wiederholung werden gleiche Ergebnisse erzielt.</i>
Validität	<i>Es wird das gemessen, was gemessen werden soll. Kann das zu untersuchende Merkmal mit dem vorliegenden Messinstrument und der Untersuchungsanordnung erfasst werden?</i>

Tabelle 6: Definition "klassische" Gütekriterien (Misoch, 2019, S.245)

8.1.3. Forschungsdesign und –ablauf

Dem empirischen Teil der Masterarbeit liegt ein Leitfaden- bzw. problemzentriertes Interview vor, welches auf sprachlicher Basis aufgebaut ist und dem eine offene Befragung zu Grunde liegt (Mayring, 2002).

Die Einzelfallanalyse, mit welcher gearbeitet wurde, ist Teil des Forschungsdesigns, welches sich besonders gut für die qualitative Forschung eignet. Der Untersuchungsplan (auch: Forschungsdesign) umfasst „*auf formaler Ebene*“ das Forschungsziel wie auch den Forschungsablauf (ebd., S.40).

Die Gespräche fanden mit vier Lehrpersonen bzw. Schulischen Heilpädagoginnen statt, welche mit autistischen Kindern zusammenarbeiten. Durch die unterschiedlichen Rahmenbedingungen konnten vielfältige Aussagen zur Inklusion der Kinder wie auch verschiedene Sichtweisen aufgezeigt werden. Die Interviews fanden allesamt via Teams statt. Alle Gespräche wurden mit mündlichem Einverständnis der Befragten aufgenommen,

um das anschliessende Transkribieren zu erleichtern. Gestik und Mimik wurden beim Transkribieren nicht berücksichtigt. Den Interviews lag ein Leitfaden zugrunde, welchem nachgegangen wurde. Dennoch gab es genügend Spielraum, spontan auf neue Fragen und Themen einzugehen. Im Fokus des Interviews stand die Integration der betroffenen Kinder, die Rahmenbedingungen des Kindergartens, das Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ASS mit den acht übergeordneten Kategorien nach Eckert & Sempert (2012) sowie auch der Transfer bzw. der Unterschied des Modells zur Primarschule.

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Schritte des Forschungs- und Untersuchungsablaufes näher beschrieben.

8.1.4. Einzelfallanalyse

In der qualitativen Forschung stehen Einzelfallanalysen an zentraler Stelle, da sie laut Lamnek (1988) bemüht sind, „den Objektbereich (Mensch) in seinem konkreten Kontext und seiner Individualität zu verstehen“ und dazu ein „*idiografischer, auf einzelne Fälle bezogener Ansatz nötig*“ ist (Mayring, 2002, S.41).

Im Zentrum der Einzelfallanalyse steht die Komplexität des Falles, die Funktions- und Lebensbereiche der Person sowie der „*historische und lebensgeschichtliche Hintergrund*“ (ebd., S.42).

Obwohl sich die Einzelfallanalysen, welche dieser Arbeit zugrunde liegen, in ihrem Material unterscheiden können, muss sich die Analyse an einen Vorgehensplan halten, um die „*wissenschaftliche Verwertbarkeit*“ sicherzustellen (ebd., S.43).

Die folgenden Schritte sind dabei zentral:

Fragestellung	- Was bezweckt die Fallanalyse?
Falldefinition	- Kernpunkt der Analyse - Bestimmung des Falles wie auch das zu untersuchende Material, hängt von der Fragestellung ab
Materialsammlung	- Spezifische Methoden bestimmen - Material sammeln
Aufbereitung	- Fixierung und Kommentierung des Materials → Fallzusammenfassung: Wichtigste Eckpunkte übersichtlich darstellen → Fallstrukturierung: Material gliedern - Grundlage der Fallinterpretation
Falleinordnung	- Fall wird in grösseren Zusammenhang eingeordnet - Fall wird mit anderen Fällen verglichen, um „Gültigkeit der Ergebnisse“ abzuschätzen

Tabelle 7: Vorgehensplan einer Fallanalyse, nach Mayring (2002, S.43-44)

8.2. Datenerhebung

In der qualitativen Forschung wird dem Gespräch eine besondere Rolle zugewiesen. Drei Methoden, welche auf sprachlicher Basis aufgebaut werden, sind das *Problemzentrierte Interview*, das *Narrative Interview* sowie die *Gruppendiskussion* (Mayring, 2002). Das Ziel dieser Arbeit war, „*die Subjekte selbst zur Sprache kommen zu lassen*“ (ebd., S.66), ihnen jedoch mit Hilfe des Leitfadens eine Orientierungshilfe und Gedächtnisstütze zu geben. Das theoretische Vorwissen des Forschenden kann jedoch auch in den Leitfaden miteinfließen (Misoch, 2019).

Um einem offenem Gespräch nahe zu kommen, wurde ein *Problemzentriertes Interview* durchgeführt, welches auf einer *offenen Befragung* basiert (Mayring, 2002).

8.2.1. Problemzentriertes Interview

Unter dem Begriff des *Problemzentrierten Interviews* werden alle Befragungen verstanden, welche in offener oder halbstrukturierten Form wahrgenommen werden. Dabei kommt der Befragte frei zu Wort und das Interview gleicht einem offenen Gespräch. Dennoch basiert das Interview auf einer Problemstellung, auf welche immer wieder zurückgeführt wird (Mayring, 2002).

Der Ausgangspunkt „*Problemzentrierter Interviews*“ bildet die Formulierung und Analyse des Problems. Darauf aufbauend wird der Interviewleitfaden erstellt. Mit dem Einverständnis der Befragten wird das Interview aufgenommen, damit das Material festgehalten werden kann (ebd., S.69-70).

8.2.2. Interviewpartnerinnen

Aufgrund der Problemstellung, welcher dieser Arbeit zugrunde liegt, wurden die Interviews mit Schulischen Heilpädagoginnen durchgeführt, welche mit betroffenen Kindern arbeiten. Obwohl in der Kontaktsuche nach Schulischen Heilpädagogen/Innen gesucht wurde, welche in einem Regelkindergarten arbeiten, haben sich zwei Frauen gemeldet, welche in einer Sonderpädagogischen Schule tätig sind. Das Interview wurde mit den beiden Frauen ebenfalls durchgeführt, da auch sie viel von ihrer Erfahrung der Gelingensbedingungen und der Integration in eine Regelschule erzählen konnten. So liegt der Arbeit eine bunte Durchmischung der verschiedenen Schul-Settings (N=4) zugrunde:

- Regelkindergarten (1)
- Heilpädagogischer Kindergarten (2)
- Integrationsklasse im Regelkindergarten (1)

Anzahl	Schule / Funktion	Männlich	Weiblich	Anzahl Kinder
1	Regelkindergarten	0	1	2
2	Heilpädagogischer Kindergarten	0	2	10
1	Integrationsklasse im Regelkindergarten	0	1	1

Tabelle 8: Überblick der Teilnehmer, eigene Darstellung

Die Kontaktaufnahme fand via Mail statt, in welcher ein kurzer Projektbeschrieb angefügt war. Die Interviews wurden via Teams durchgeführt und dauerten ca. 30-60 Minuten.

8.2.3. Leitfadeninterview

Für die Interviews wurde das qualitative Interview ausgewählt. Der ausgearbeitete Leitfaden diente als Gerüst für die Datenerhebung und die darauffolgende Analyse. Dies machte es einfacher, die Aussagen miteinander zu vergleichen und ein Ergebnis herauszufiltern. Da es sich um ein „offenes“ Gespräch handelte, hatte die Interviewleitende auch genügend Spielraum, spontan auf Aussagen mit weiteren Ad-hoc-Fragen zu reagieren. Diese sind im Leitfaden nicht notiert (Mayring, 2002), jedoch auf einem weiteren Dokument verzeichnet.

„Ziel des Leitfadens ist es, den Erhebungsprozess inhaltlich zu steuern, um somit auch eine Vergleichbarkeit der Daten sicherzustellen; der Leitfaden soll aber trotz thematischer Steuerung noch genügend Raum für neue Erkenntnisse lassen“ (Misoch, 2019, S.66).

Sowohl das theoretische Vorwissen wie auch der Leitfaden dienten der inhaltlichen Steuerung der qualitativen Interviews. Dennoch konnten und durften das theoretische Vorwissen sowie spontane Äusserungen miteinfließen. Ebenso durfte auch die Reihenfolge der Fragestellungen variieren, sofern alle vermerkten Themen angesprochen wurden (Misoch, 2019).

Nach Reinders (2005) orientiert sich der Leitfaden an folgenden drei Grundprinzipien:

Offenheit	<ul style="list-style-type: none"> - Subjektive Handlungen, Erlebnisse und Einstellungen werden geprüft - Vorgehen ist nicht hypothesengebunden
Prozesshaftigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Bedeutungen werden nicht statisch, sondern prozesshaft verstanden
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Ergebnisse des Interviews werden aus der sprachlichen Interaktion zwischen den Interviewenden und Interviewten gewonnen - Einfache Fragestruktur - Offen für kommunikative Spontanität

Tabelle 9: Drei Grundprinzipien qualitativer Forschung nach Reinders (2005, S.66-67)

Neben der inhaltlichen Relevanz eines Leitfadens ist auch die strukturelle Stufe von Bedeutung.

1. Informationsphase	<ul style="list-style-type: none"> - Informieren der Befragten zu den Zielen der Studie - Informationen zum Datenschutz - Einverständniserklärung unterzeichnen
2. Warm-up	<ul style="list-style-type: none"> - Einstiegsfrage - Funktionen: - Gewöhnung an die Gesprächsfunktion - Offener Einstieg in den Themenbereich
3. Hauptteil	<ul style="list-style-type: none"> - Bestimmte vorab festgelegte Themenbereiche werden angesprochen, strukturiert durch den Leitfaden - Oft deduktive und induktive Vorgehensweise kombiniert - Modifikationen des Leitfadens sind ggf. möglich
4. Ausklang	<ul style="list-style-type: none"> - Einstellungs- oder Abschlussfrage(n) - Funktionen: - Hinausbegleiten aus dem Interview und gedanklicher Abschluss - Möglichkeit für Ergänzungen und Vertiefungen seitens des Interviewten

Tabelle 10: Aufbau eines Leitfadens und Funktion der einzelnen Phasen im Überblick (Misoch, 2019, S.71)

Damit sich die Befragten ebenfalls auf das Interview vorbereiten konnten, wurde ihnen der Leitfaden im Voraus per Mail zugestellt.

8.2.4. Interviewdurchführung

Die Interviews mit den vier Frauen fanden im Januar 2021 statt und wurden digital via Teams durchgeführt. Parallel dazu wurden die Gespräche auf Tonband aufgezeichnet, um die Transkription zu erleichtern. Die Interviews dauerten zwischen 30 und 60 Minuten.

Zu Beginn wurden zwei Einstiegsfragen zu den Rahmenbedingungen gestellt. Diese dienten als Aufwärmphase für das Gespräch. Es konnte herausgefunden werden, ob die Befragten als Klassenlehrperson oder als Schulische Heilpädagoginnen arbeiten und wie viel Erfahrung sie in diesem Bereich bereits mit sich bringen. Danach wurden spezifische Fragen zum Projekt gestellt.

Rahmenbedingungen: Im Teil der Rahmenbedingungen wurde auf die förderlichen und unterstützenden Aspekte eingegangen, in welchen das Kind sich wohl fühlt und erfolgreich lernen kann. Im Gegensatz dazu wurde auch auf die hinderlichen Aspekte eingegangen, welche die Gelingensbedingungen des Kindergartens im integrativen Setting beeinflussen.

Rahmenmodell: Das Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ASS beinhaltet acht übergeordnete Kategorien: die systematische Förderplanung, die individualisierten Unterstützungsangebote, die strukturierten Lernumgebungen, die spezifischen Lehrplananteile, den funktionalen Umgang mit Verhaltensbedingungen, die Kooperation mit den Eltern, die Berücksichtigung der Peerbeziehungen und die Professionalität der Fachkräfte.

In diesem Teil war das Ziel herauszufinden, in welchem Bereich die Befragten das grösste Potenzial im Kindergarten erleben und ebenso, wo die grösste Herausforderung liegt und wie sie damit umgehen.

Transfer zur Schule: Im letzten Teil des Interviews ging es darum, einen Transfer des Rahmenmodells vom Kindergarten auf die Schule zu machen und worin die Unterschiede zwischen Kindergarten und Schule liegen. Bei dieser Frage spielten die bereits gesammelten Erfahrungen der Befragten eine wichtige Rolle.

Im Interviewleitfaden wurden folgende Fragen thematisiert:

Leitfragen	Ad-hoc-Fragen
<p><i>Sie arbeiten in einem Regelkindergarten und unterrichten dabei autistische Kinder integrativ.</i></p> <p>Arbeiten Sie in der Schule als KLP oder als SHP?</p> <p>Wie viel Erfahrung bringen Sie in diesem Bereich / als SHP mit?</p> <p>Wie viele autistische Kinder besuchen Ihren Kindergarten?</p> <p>Können Sie das Kind / die Kinder kurz beschreiben?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wie alt ist das Kind? - Welche Form von ASS hat das betroffene Kind? - Wann wurde beim Kind ASS diagnostiziert? - Wird das betroffene Kind durch Hilfsmittel unterstützt?
<p><i>In vielen Theorien ist zu lesen, dass die Rahmenbedingungen des Kindergartens eine sehr wichtige Rolle spielen, um das Kind in seinem Tun zu unterstützen.</i></p> <p>Welche Aspekte sind Ihrer Meinung nach förderlich / unterstützend, damit das Kind sich wohl fühlt und erfolgreich lernen kann?</p> <p>Welche Aspekte sind hinderlich für die Gelingensbedingungen des Kindergartens im integrativen Setting?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wie läuft das Freispiel ab? („freies“ Spiel → wenig Struktur, hinderlich?) - Welche Strukturen benötigt das Kind bezogen auf seinen Sitzplatz? - Benötigt das Kind einen Rückzugsort? Wie sieht dieser aus? - Was ist während der „freien“ Pause zu berücksichtigen?
<p><i>In der folgenden Grafik sehen Sie 8 übergeordnete Kategorien, welche zusammen als Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ASS dienen.</i></p> <p>In welchem Bereich sehen Sie das grösste Potenzial im Kindergarten?</p> <p>In welcher Kategorie sehen Sie die grösste Herausforderung und wie gehen Sie damit um?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wie funktioniert die Lektionsplanung? - Welche „Fächer“ müssen separativ geführt werden? Warum? - Einhaltung des Lehrplans? Lernziele? - Wird das Kind durch Hilfsmittel unterstützt? Wenn ja, welche? - Welche Therapien benötigt das Kind? Schulisch? Ausserschulisch?

	<ul style="list-style-type: none"> - Was für Strukturierungshilfen hat das Kind im Kindergarten? - Welche Verhaltensbesonderheiten zeigt das Kind? Wie wird damit umgegangen? - Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Eltern aus? - Wie wird das soziale Verständnis gefördert? - Werden Freundschaften innerhalb der Gruppe gefördert? - Wurde die Gruppe über ASS informiert? - Werden Grundkenntnisse über ASS vorausgesetzt, um ein betroffenes Kind in der Gruppe aufnehmen zu dürfen? - Wie und von wem wird Unterstützung in der Arbeit/ Funktion/ Rolle gegeben?
<p><i>Das Rahmenmodell lässt sich sowohl im Kindergarten als auch in der Schule einsetzen.</i></p> <p>Wo sehen Sie dabei Unterschiede im Vergleich zur Schule?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Was unterscheidet die Arbeit im Kindergarten im Vergleich zur Schule? - Vorteile/Nachteile

Tabelle 11: Haupt- und Ad-hoc-Fragen des Interviewleitfadens, eigene Darstellung

In der Tabelle wurden nur wenige Ad-hoc-Fragen aufgelistet. Der gesamte Fragebogen zu den Ad-hoc-Fragen ist im Anhang angefügt.

8.3. Datenaufbereitung

Zwischen der Erhebung und der Auswertung eines Materials sollte noch ein wichtiger Zwischenschritt eingebaut werden - die Aufbereitung des Materials (Mayring, 2002). Die Aufbereitung des Materials vorliegender Arbeit basiert auf der Transkription der Interviews.

8.3.1. Aufzeichnung und Transkription

Um die Aussagen der Befragten festzuhalten, wurde das Material per Audioaufnahme aufgezeichnet. Danach wurde die Audioaufnahme in eine schriftliche Fassung gebracht: die Transkription (Mayring, 2002).

„Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet“
(Mayring, 2002, S.89).

Da die inhaltlich-thematische Ebene der Arbeit im Vordergrund steht, wurde die Vorgehensweise „Übertragung ins normale Schriftdeutsch“ angewendet. Dabei wurde der „Mundart“-Dialekt bereinigt und die Satzbaufehler behoben (Mayring, 2002, S.91).

8.4. Datenauswertung

Nach der Aufbereitung des Materials anhand der Transkription, konnten die Informationen ausgewertet und interpretiert werden. Während der Datenauswertung wurde nach der *Strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse* gearbeitet. Dabei wurde das Material (Transkripte) nach einem Kategoriensystem entwickelt (Mayring, 2016). „Durch dieses Kategoriensystem werden (...) Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen“ (ebd., S. 114). Als Grundlage des praktischen Teils dienen die Interviews, aus welchen Kategorien mit Subkategorien gebildet wurden.

8.4.1. Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse gilt als Kernmethode der qualitativen inhaltsanalytischen Verfahrensweisen. Das Material wird in mehreren Codierdurchläufen den deduktiv und / oder induktiv gebildeten Kategorien zugeordnet (Kuckartz & Rädiker, 2022). „Zentral für die qualitative Inhaltsanalyse ist die Idee der Strukturierung des Materials durch zwei Dimensionen, nämlich Fälle und Kategorien“ (ebd. S. 108). In der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse kommt mehrheitlich ein „mehrstufiges Verfahren der Kategorienbildung und Codierung zur Anwendung“ (ebd., S. 129).

In einem ersten Schritt wurden die Transkripte mehrmals sorgfältig durchgelesen. Wichtig erscheinende bzw. auffällige Textstellen wurden markiert.

In einem weiteren Schritt wurden die Hauptkategorien entwickelt. Die genaue Vorgehensweise wird im Kapitel 8.4.2 beschrieben.

Anschliessend erfolgte der erste Codierprozess. Die Transkripte wurden Zeile für Zeile durchgelesen und die einzelnen Textpassagen den Kategorien zugeordnet. Textstellen, welche für die Forschungsfrage irrelevant sind, blieben uncodiert. Wenn eine Passage mehrere relevante Themen beinhaltete, wurde sie mehreren Kategorien zugeordnet. Im ersten Codierprozess wurde sämtliches Material codiert.

Anhand des codierten Materials wurden aus den Hauptkategorien Subkategorien ausdifferenziert.

In einem zweiten Codierprozess wurde das bereits codierte Material ein weiteres Mal überarbeitet und auf die ausdifferenzierten Haupt- und Subkategorien codiert.

Auf Basis des ersten und zweiten Codierprozesses wurde das Material anhand einer Themenmatrix strukturiert und zusammengefasst. Die daraus resultierenden Ergebnisse sind im Kapitel 9 zusammengefasst und werden anschliessend interpretiert.

8.4.2. Kategoriensystem

In einem ersten Schritt werden die Transkripte der Interviews genau und immer wieder durchgelesen, um die einzelnen Textpassagen, Themen bzw. Fragestellungen zuordnen zu

können. Dabei können mehrere Themen / Aspekte einer Passage zugeordnet werden (Schmidt, 2019). Die wichtigste Bedingung ist, dass die erstellten Kategorien in einem engen Zusammenhang mit der Forschungsfrage, dem Vorwissen und der Zielsetzung der Arbeit stehen, damit das Ziel der Studie erreicht wird (Kuckartz & Rädiker, 2022). Zu beachten ist, dass die Passagen den Kategorien nicht vorschnell zugeordnet werden und, dass einzelne Aussagen, welche nicht gleich einen Zusammenhang zur Fragestellung erkennen lassen, nicht übersehen werden (Schmidt, 2019). Aufgrund dieser Themen werden nun Auswertungskategorien festgelegt. In dargelegter Arbeit wird nach einem hierarchischen Kategoriensystem gearbeitet. Das Kategoriensystem beinhaltet Ober- bzw. Hauptkategorien, sowie Sub- bzw. Unterkategorien. Der Vorteil hierarchischer Kategoriensysteme ist, dass sie strukturiert und übersichtlich sind (Kuckartz & Rädiker, 2022). Die Vorarbeit der Erstellung eines Kategoriensystems dient dazu, die Daten zu codieren (Verbindung von Textstelle und Kategorie) (ebd., S.67).

Die Auswertungskategorien werden dann in einem weiteren Schritt zu einem Codierleitfaden zusammengestellt. Dieser dient dazu, breite Beschreibungen zu den einzelnen Kategorien zu verfassen. Einzelne Textpassagen aus den Interviews werden der am besten passenden Kategorie zugeordnet (Schmidt, 2019, S.451). Die Auswertungskategorien werden nun „auf das Material angewendet“, damit die Aussagen detailliert und zielgerichtet zugeordnet werden können. Dabei kann es vorkommen, dass ein Informationsverlust auftreten kann. Dieser bleibt jedoch umso geringer, „je differenzierter die Auswertungskategorien und ihre inhaltlichen Ausprägungen formuliert sind“ (ebd., S.453). Sobald die einzelnen Passagen einer Kategorie zugeordnet werden können, werden für alle „Textstellen zusammen eine Ausprägung vergeben“ (ebd. S.453). Der Codierleitfaden gibt vor, dass alle Kategorien auf ein Interview angewendet werden (Schmidt, 2019).

Textstellen, welche für die Forschungsfrage irrelevant sind, bleiben uncodiert (Kuckartz & Rädiker, 2022).

8.4.3. Deduktive Kategorienbildung

In dargelegter Arbeit wurde nach der deduktiven Kategorienbildung gearbeitet. Dabei werden die Kategorien „unabhängig vom erhobenen Datenmaterial gebildet“ (Kuckartz & Rüdiker, 2022, S.71). Bereits während der Erarbeitung des Interviewleitfadens flossen umfangreiche Vorüberlegungen mit ein. Auf Grundlage des Interviewleitfadens wurden direkt erste Kategorien entwickelt (ebd. S.72). Die Weiterentwicklung der Kategorien bzw. die erneute Überarbeitung, bei der auch Subkategorien gebildet werden, findet dann direkt am Material statt (ebd. S.76). So wird in einem weiteren Schritt nach einer induktiven Kategorienbildung gearbeitet.

8.4.4. Haupt- und Subkategorien

Die vier Hauptkategorien wurden aus dem Interviewleitfaden mit den vier offenen Fragestellungen erarbeitet. Aus den Hauptkategorien wurden wiederum Subkategorien gebildet, um die Aussagen weiter einzugrenzen bzw. einzuteilen. Der Interviewleitfaden, woraus danach die Hauptkategorien erfolgten, kristallisierte sich aus dem vorgängigen Vorwissen durch die Literatur. In folgender Tabelle werden die Leitfragen, die Haupt- sowie Subkategorien theoretisch begründet.

Leitthemen	Hauptkategorie	Subkategorien	Begründung
<p>Thema 1 Tätigkeit als KLP oder als SHP? Erfahrung in diesem Bereich / als SHP?</p>	Hintergrund Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> • Setting • Funktion • Erfahrung • Ausbildung 	Die „ <i>Professionalität der Fachkräfte</i> “ ist eines der acht Kernbereiche nach dem Rahmenmodell der schulischen Förderung nach Eckert & Sempert (2012) und ist ein „weiterer Zugang zur Gestaltung einer autismusfreundlichen Schule“ (Eckert, 2021, S. 109). Nach Schirmer (2019) benötigt die „ <i>Unterrichtung von Schülern im Autismus-Spektrum autismusspezifische sonderpädagogische Kompetenz</i> “ (S. 34).
<p>Thema 2 Beschreibung des Kindes</p>	Bild des Autismus	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl betroffene Kinder • Geschlecht des Kindes • Interessen des Kindes • Symptome • Entwicklungsstand des Kindes • Sprachliche Kompetenzen (inkl. Einfluss Muttersprache) • Unterstützungsangebote • Soziale Entwicklung 	Begründungen zum Kapitel vom „Bild des Autismus“ werden ausführlich im theoretischen Bereich dieser Arbeit erwähnt.
<p>Thema 3 Wie viele autistische Kinder im Kindergarten?</p>	Rahmenbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Erfolgreiches Lernen • Hinderliche Aspekte 	Nach Metzler und Hippler (2018) ist bei der Auswahl der richtigen Schule auf

<p>Förderliche/unterstützende Aspekte für das Lernverhalten des Kindes.</p> <p>Hinderliche Aspekte für die Gelingensbedingungen im integrativen Setting.</p>			<p>die vorherrschenden Rahmenbedingungen zu achten. So gibt es einige Aspekte, welche zu berücksichtigen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gruppengröße/-zusammensetzung - Räumlichkeiten - Strukturen und Rituale - Autismus-spezifische Ausbildung des Fachpersonals - Rücksichtnahme auf die Wahrnehmungsbedürfnisse betroffener Kinder - Interne Therapiemöglichkeiten (Metler & Hippler, 2018, S. 138)
<p>Thema 4</p> <p>Potenzial des Kindergartens?</p> <p>Herausforderungen</p>	<p>Rahmenmodell der schulischen Förderung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Potenzial • Herausforderung 	<p>Das Rahmenmodell der schulischen Förderung nach Eckert & Sempert (2012) beschreibt acht Kernbereiche, welche die „inklusive Erziehung, Bildung und Förderung“ autistischer Kinder beinhaltet (Markowitz, 2020, S. 34).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Systematische Förderplanung - Individualisierte Unterstützungsangebote - Strukturierte Lernumgebungen - Spezifische Lehrplananteile - Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten - Kooperation mit den Eltern - Berücksichtigung der Peer-Beziehungen

			- Professionalität der Fachkräfte (ebd., S. 34)
<p>Thema 5 Transfer/Unterschiede zur Primarstufe</p>	Transfer zur Schule	<ul style="list-style-type: none"> • Unterschiede Schule • Rahmenbedingungen der Schule • Bezug LP21 	<p>Um eine autismusfreundliche Schule zu gewährleisten, empfiehlt sich die Anlehnung an die sechs Prinzipien nach Vermeulen (2020) und seiner Arbeitsgruppe. Die Prinzipien richten sich an</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Wahrnehmung und das Denkvermögen - die Vermeidung von Stress und die Ermöglichung von Wohlbefinden - die Kommunikation - die Anpassung der Umwelt und die Stärkung der Kompetenzen - die individuellen Ansätze und Interventionen - die funktionalen Kompetenzen <p>Die sechs Prinzipien werden durch die „sensorische Freundlichkeit“, die „Sicherheit in sozialen Kontexten“, die „Stärkenorientierung“ und durch die „Vorhersehbarkeit und Klarheit“ ergänzt (Eckert, 2021, S. 109).</p>

Tabelle 12: Begründung der Haupt- und Subkategorien

Aufgrund der erarbeiteten Haupt- und Subkategorien wurden die Transkripte codiert. In einem weiteren Schritt wurden alle möglichen Textstellen, welche derselben Kategorie angehören, zusammengestellt. Bei der Erarbeitung wurde festgestellt, dass sich Aussagen aus der grünen (Rahmenmodell der Schulischen Heilpädagogik) und blauen (Rahmenbedingungen) Kategorie häufig überschneiden. „Zu einer Textpassage können dabei auch mehrere Themen bzw. Aspekte notiert werden“ (Schmidt, 2019, S.448).

Bevor das Material verschriftlicht wurde, wurde eine Themenmatrix erstellt, bei der die interviewten Personen in den Zeilen und die Hauptkategorien in den Spalten stehen (Kuckartz & Rädiker, 2022). Danach wurden die Transkripte ein weiteres Mal durchgelesen und die Passagen herausgefiltert, welche den Subkategorien angehören.

9. Forschungsergebnisse

Nach dem zweiten Codierungsprozess wurden die Kategorien in einer Themenmatrix zusammengefasst. Jede Spalte der Matrix stellt die jeweiligen Interviewten dar, während die Zeilen die Aussagen der Haupt-, sowie Subkategorien beinhalten.

In einem weiteren Schritt wurde die Themenmatrix in den „*eigenen Worten der Forschenden*“, (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 144) auf Grundlage der Aussagen der einzelnen Personen als eine Zusammenfassung der Haupt- und Subkategorien zusammengetragen (ebd. S. 144).

In der Zusammenfassung nun wird jeweils zu Beginn definiert, von welcher Interviewten (**P**) die Aussagen stammen. Einzelne Textpassagen werden direkt aus den Transkripten zitiert. Am Ende eines jeden Kapitels wird eine Zusammenfassung aller Aussagen definiert. Dabei werden teils Aussagen der Interviewten einander gegenübergestellt, zum Teil auch gleiche Erfahrungen zusammengefasst dargestellt.

9.1. Kategorie Lehrperson

In folgender Kategorie werden die Hintergründe der interviewten Lehrpersonen oder Schulischen Heilpädagoginnen erläutert. Die Subkategorien des aktuellen *Arbeits-Settings*, sowie die *Funktion* der befragten Person in der Klasse, ihre *Erfahrungen* und die *Ausbildung* bilden die Grundlage dafür. In einem weiteren Abschnitt, der „*Zusammenfassung*“, werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede erläutert.

9.1.1. Setting / Funktion

P1 arbeitet als Schulische Heilpädagogin in einem Regelkindergarten im Kanton Zürich. Auch **P4** arbeitet als Schulische Heilpädagogin in einem Regelkindergarten. Bei ihr im Kindergarten wird jedoch eine Integrationsklasse geführt, in welcher sie für die Förderung der betroffenen Kinder zuständig ist. **P2** und **P3** arbeiten in einem Sondersetting, in welchem beide sowohl als Klassenlehrperson wie auch als Schulische Heilpädagogin fungieren. **P2** arbeitet in einer Heilpädagogischen Schule, wohingegen **P3** in einem Sonderschulsetting tätig ist, in welchem ausschliesslich autistische Kinder beschult sind.

Zusammenfassung:

Zwei befragte Personen sind in einem Regelkindergarten tätig, wohingegen die beiden anderen Befragten in einem Sonderschulsetting arbeiten.

9.1.2. Erfahrung

P1 arbeitet bereits seit zwei Jahren im Regelkindergarten in Zürich und hat die Ausbildung zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht begonnen. **P2** arbeitete sechs Jahren im integrativen Setting in einem Regelkindergarten und nun seit vier Jahren an einer Heilpädagogischen Schule. Ihre Erfahrungen über das Autismus-Spektrum hat sie sich an der HfH angeeignet. **P3** bringt viele Erfahrungen im Bereich Autismus mit, jedoch konnte sie bisher wenige Erfahrungen als Klassenlehrperson sammeln. **P4** ist erst seit eineinhalb Jahren als Schulische Heilpädagogin tätig. Ihre Erfahrungen konnte sie während ihrer jetzigen Anstellung im integrativen Regelkindergarten sammeln.

Zusammenfassung:

*Nur eine der befragten Personen (**P2**) hat bereits seit mehreren Jahren Erfahrungen mit autistischen Kindern gesammelt. **P1**, **P2** und **P4** arbeiten mit betroffenen Kindern, obwohl sie die Ausbildung als Schulische Heilpädagogin noch nicht oder gerade erst begonnen haben oder keine Vorerfahrungen mitbringen.*

9.1.3. Ausbildung

Bereits vor ihrem Studium an der HfH, begann **P1** ihre Arbeit im Kindergarten, in welchem sie autistische Kinder integrativ begleitet. Sie konnte jedoch vor ihrem offiziellen Start an der HfH bereits das „Autismus-Modul“ bei Herrn Prof. Dr. Andreas Eckert besuchen. **P2** hat ursprünglich die Ausbildung zur Klinischen Heilpädagogin gemacht und lässt sich nun auch noch als Schulische Heilpädagogin im Masterstudiengang an der HfH in Zürich ausbilden. Ausserdem konnte sie von einer spannenden Weiterbildung bei Monika Soldato profitieren. **P3** hat zuerst eine Ausbildung als Sozialpädagogin gemacht. Zum Zeitpunkt des Interviews besuchte sie den Masterstudiengang an der HfH in Zürich. **P4** befindet sich ebenfalls in der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der HfH in Zürich.

Zusammenfassung:

*Alle befragten Personen befinden sich zum Zeitpunkt des Interviews an der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der HfH in Zürich.
P2 und **P3** haben bereits eine Ausbildung gemacht, in welcher sie mit autistischen Kindern gearbeitet haben.*

9.2. Kategorie Erscheinungsbild des Autismus

In der Kategorie „Bild des Autismus“ geht es um das betroffene Kind. Es wird beschrieben, wie *viele* autistische Kinder im Kindergarten beschult werden, in welchem *Alter* sie sich befinden und welches *Geschlecht* die Kinder haben. Ausserdem werden die *Interessen* der Kinder sowie die *Symptome* und die schulische und ausserschulische *Förderung* definiert. Auf den *Entwicklungsstand* und die *sprachlichen Kompetenzen* wird eingegangen.

9.2.1. Anzahl autistische Kinder

Seit den zwei Jahren, in welchen **P1** im Regelkindergarten in Zürich arbeitet, hatte sie zwei betroffene Knaben. In jedem Jahr eines.

Den heilpädagogischen Kindergarten von **P2** besuchen vier autistische Kinder. Zwei davon sind nicht „eindeutig“ diagnostiziert.

In der Sonderschule, in welcher **P3** tätig ist, werden ausschliesslich autistische Kinder beschult. Es befinden sich sechs Kinder in der Klasse.

In der Integrationsklasse des Regelkindergartens von **P4** ist ein autistischer Junge.

Zusammenfassung:

*Die Anzahl betroffener Kinder variiert stark. Spannend ist zu erkennen, dass **P1** in jedem Jahr ein autistisches Kind in der Klasse hatte. Auch **P4** hat in ihrem ersten Jahr ein autistisches Kind in der Klasse. **P2** hat von sechs Kindern vier, welche betroffen sind. **P3** hat ebenfalls eine Klasse mit sechs Kindern. Hier sind alle autistisch.*

9.2.2. Geschlecht der Kinder

Die betroffenen Kinder von **P1** sind beides Knaben. Bei **P2** sind zwei Mädchen und zwei Knaben von Autismus betroffen. **P3** hat ausführlich von einem betroffenen Kind erzählt. Es ist ein Junge. Das Kind, welches den Integrationskindergarten bei **P4** besucht, ist ebenfalls ein Junge.

Zusammenfassung:

Die Kinder, welche als Grundlage für die Interviews galten, sind mehrheitlich Knaben, welche von Autismus betroffen sind.

9.2.3. Interessen der Kinder

Kind1, welches im letzten Jahr bei **P1** in die Klasse ging, zeigte grosses Interesse an der Natur und an Tieren, insbesondere den Dinosauriern und Insekten. *Kind2* ist am allgemeinen

Lernen sehr interessiert. Es kann sich neue Kompetenzen schnell aneignen und schneidet sehr gerne.

Über die zwei Kinder, welche die HPS von **P2** besuchen und bei denen Autismus diagnostiziert wurde (*Kind3 und Kind4*), ist nichts über ihre Interessen bekannt. *Kind1*, bei welchem noch keine offizielle Diagnose gestellt wurde, interessiert sich für Zahlen. *Kind2*, bei welchem ebenfalls noch keine Diagnose gestellt wurde, liebt Zahlen und Buchstaben. Bei den Kindern von **P3** und **P4** sind keine speziellen Interessen bekannt.

Zusammenfassung:

Nicht alle betroffenen Kinder zeigen spezielle Interessen. Beide Kinder, bei denen noch keine offizielle Diagnose gestellt wurde, interessieren sich für Zahlen.

9.2.4. Merkmale der Kinder

P1 erzählt über *Kind1*: „Wenn er aufgebracht war und sich beruhigen musste, hat es ihm geholfen, wenn er im Kreis herumgerannt ist und dabei gesummt hat“ (S.2). Um die anderen Kinder nicht vom Unterricht abzulenken, konnte der Knabe in die Garderobe gehen, um sich zu beruhigen. Auch Schaukelbewegungen halfen ihm. Er war gerne draussen auf der Schaukel oder auf der Wippe im Kindergarten. Ausserdem fiel es dem Jungen schwer, Blickkontakt aufzunehmen und mit den anderen Kindern und den Erwachsenen zu interagieren. Wenn der Junge doch einmal mit anderen Kindern der Gruppe gespielt hat, musste es stets nach seinen Regeln gehen. *Kind1* hatte grosse Mühe, sich die Namen der Kinder zu merken (schwache zentrale Kohärenz). Die Fachpersonen haben mit ihm zusammen ein Freundschaftsbuch erstellt, bei dem der Junge die anderen Kinder nach ihren Namen fragen musste und so die Verbindung zum jeweiligen Gesicht herstellen konnte. Auch mit einem Fotomemory wurde geübt. Kurze Kressequenzen waren bei ihm wichtig, da er eine kurze Konzentrationsphase hatte. *Kind2* ist es sehr wichtig, dass immer der gleiche Tagesablauf herrscht, dieselben Rituale stattfinden und die gleichen Lieder gesungen werden.

P2 berichtet, dass *Kind1* in die HPS eingeschult wurde, da am vorherigen Wohnort keine Assistenz für das Mädchen in der Klasse bereitgestellt werden konnte. Das Mädchen hat ein extrem gutes bildliches Gedächtnis. Ausserdem ist sie sehr selbstständig und möchte alles allein machen. Sie braucht jedoch klare Abläufe und Pläne sind ihr sehr wichtig. Alles muss immer am richtigen Ort sein und auf Veränderungen reagiert sie negativ. Sie mag es, wenn die „Dinge“ vorhersehbar sind. Pläne mit Piktogrammen und Metacom-Symbolen sind eine enorme Hilfestellung. *Kind2*, ein Junge, hat keine verbale Sprache. Um sich mitzuteilen, macht er Geräusche oder führt einen an der Hand. „Wenn ihm etwas nicht passt, dann macht er so ein typisches Geräusch, so ein Surren, wo du dann weisst: Jetzt geht es ihm

nicht gut. Aber häufig weisst du dann nicht, was das Problem ist, das kann er dir dann nicht sagen“ (S. 3). Verweigerung ist bei ihm ein grosses Thema. Er kann sehr vieles, wenn er sich darauf einlässt, es ist jedoch schwierig etwas zu finden, was ihm passt (extrinsische Motivation). *Kind3* hat grosse Mühe, Aktivitäten zu unterbrechen, welche angefangen aber noch nicht beendet sind. Das Mädchen kann ewig lange dasselbe machen. Sie orientiert sich stark an Plänen und klare Abläufe sind ihr wichtig.

P3 informierte zu Beginn des Interviews allgemein über die ganze Klasse. Sie erzählte, dass sie in ihrer Klasse ausschliesslich stark betroffene Kinder im frühkindlichen Autismus beschult. Die betroffenen Kinder sind zwischen fünf und sieben Jahre alt. Die kognitiven Leistungen unterscheiden sich stark. Einige von ihnen sind auf einem kognitiven Stand eines ein- bis eineinhalb-jährigen Kindes, andere sind kognitiv stark. Für diese ist die Sonderschule nicht der ideale Platz, jedoch gehören sie auch nicht an eine Schule für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, da sie aus *„einem anderen Grund verhaltensauffällig sind“ (S. 3).* Die sprachlichen Barrieren sind auffällig. Die meisten Kinder (fünf von sechs) sind nonverbal und benutzen zur Bedürfnisäusserung einen Sprachcomputer. Die Kinder zeigen kaum Interesse aneinander und sind ausschliesslich für sich. *P3* erzählt: *„Die Diagnose merkst du schon. Ich meine, sie haben nicht viel Interesse aneinander. Es ist halt wirklich so, du kannst die Diagnose-Kategorien anschauen und siehst sie in den meisten von ihnen“ (S. 4)* (adäquate Kontaktaufnahme, Interesse am Gegenüber). Gewisse Kinder sind auf einem Niveau, dass sie knapp ein Parallelspiel akzeptieren. Sie sind weit davon entfernt, Beziehungen miteinander zu knüpfen. *P3* hat aber auch einen Jungen in der Klasse, der gerade im Prozess ist, in den Regelkindergarten eingeschult zu werden. Der Junge ist der Einzige der Klasse, welcher verbal kommuniziert. Im Bereich der Sprache und Mathematik entwickelt er sich sehr gut. In den sozialen Fähigkeiten hat er jedoch noch Defizite. Er sucht den Kontakt zu den anderen Kindern nicht und geht auch nicht auf sie ein. Ihm fehlen die Berührungspunkte zu den anderen Kindern der Klasse und auch die „Skills“, wie er einen Kontakt herstellen kann. Er besucht jeweils für einen Nachmittag in der Woche den Regelkindergarten. Dabei wird er von der Sozialpädagogin der Sonderklasse begleitet und unterstützt. Das Ziel wäre, den Nachmittag auf einen ganzen Tag zu erweitern. Der Knabe von **P4** ist nun seit eineinhalb Jahren in der Integrationsklasse. Autismus wurde bei ihm gleich zu Beginn des Kindergarteneintrittes diagnostiziert. Als die Kindergartenzeit begann, hatte er Zuhause starke „Aussetzer“. Er hat die Eltern geschlagen und getreten. Der Junge hatte auch grosse Loslösungsschwierigkeiten und weinte täglich, wenn er in den Kindergarten musste. Auch wollte er sich in der Garderobe nicht umziehen. Die Übergänge von der einen Sequenz zur nächsten aber auch die Übergänge von Zuhause in den Kindergarten und umgekehrt waren schwierig. Er benötigt auch jetzt noch eine persönliche Betreuung bei der Ankunft im Kindergarten. *Kind1* hatte grosse Schwierigkeiten, sich auf

etwas Neues einzulassen, vor allem wenn es ihm unbekannt war. Er kam dann oft in eine Verweigerungshaltung. *„Die hat so ausgesehen, dass er ganz laut wurde, geschrien hat, weggerannt ist, sich versteckt hat. Manchmal hat er sich auch die Ohren zugehalten, die Augen geschlossen und ganz fest geschrien“* (S. 1). Das hat sich mittlerweile gelegt und er ist „relativ offen geworden“. Auch die Beziehung zur Lehrperson und zur Schulischen Heilpädagogin wurde gestärkt. Er lässt sich nun auf vieles ein, was ihm angeboten wird und ist freudig und aktiv dabei. Seine Aufmerksamkeitsspanne ist sehr gering und er verliert sich schnell wieder. Dies ist vor allem im Freispiel auffällig, wenn er für sich ist. Er wirkt unmotiviert, hilflos und verloren. Er kann auch nicht lange an derselben Tätigkeit bleiben. Er wechselt immer wieder zum Nächsten (keine Ausdauer). Mit Begleitung durch die Fachpersonen funktioniert dies um einiges besser. P4 beobachtet einige Merkmale, welche für den Autismus sprechen aber auch solche, welche nicht „typisch“ sind. Er ist sehr zugewandt zu anderen Kindern, geht auf sie zu und spricht sie an. Dabei spielt es keine Rolle, ob es seine Klassenkameraden, „fremde“ Kinder vom Schulhausplatz oder Erwachsene sind. Hierbei muss jedoch erwähnt werden, dass es sich lediglich um die Kontaktaufnahme handelt. Gemeinsame Interaktion ist für *Kind1* schwierig. Ein gemeinsames Spiel findet kaum statt. Ein Parallelspiel funktioniert jedoch gut. Zu seinen Bezugspersonen sucht der Junge viel körperlichen Kontakt. *„Ich sitze im Kreis oft, aber nicht immer, neben ihm. Und er fasst mich die ganze Zeit an. Er lehnt an. Er ist wirklich sehr auf diesen Kontakt aus“* (S. 2). Auf Geräusche reagiert der Junge sehr empfindlich. Dies zeigt sich, indem er sich die Ohren zu hält und auch sprachlich äussert, dass es ihm zu laut ist. Wie bereits erwähnt, fordern ihn neue Situationen und spontane Aktivitäten. Er orientiert sich sehr am Tagesplan. Auffällig ist bei ihm auch die schwache zentrale Kohärenz. Allen Knaben mit braunen Haaren sagt er denselben Namen. Bei verschiedensten Aufgaben fällt P4 auf, dass dem Jungen der Ehrgeiz fehlt. Sobald eine Aufgabe schwierig für ihn wird, hört er damit auf. Er stellt sich der Herausforderung nicht. Durch einen Spiel- und Arbeitsplan konnte seine Selbstständigkeit und Motivation gefördert werden. Der Junge kann aber gut kommunizieren, was ihm gut tut und was er möchte. In der Kleingruppe arbeitet er sehr gerne und gut. Er besucht auch die Logopädie und den Deutschunterricht sehr gerne.

Zusammenfassung:

Die „Theorie der schwachen zentralen Kohärenz“ wurde zweimal erwähnt. Nennenswert ist, dass Pläne für die Kinder von grosser Wichtigkeit sind und dass sie sich daran orientieren (gleicher Ablauf). Auch die Unterstützung durch Bilder, Fotos und Piktogramme wurde mehrmals erwähnt.

9.2.5. Entwicklungsstand der Kinder

P1 berichtet, dass *Kind1* während der Kindergartenzeit kognitiv altersentsprechend entwickelt war. Über *Kind2* liegt keine Information über den kognitiven Zustand vor. Über *Kind1* erzählt **P2**, dass es kognitiv „relativ“ stark ist. *Kind2* kann vieles sehr gut, wenn es sich darauf einlässt. Die intrinsische Motivation spielt eine grosse Rolle bei seinem Wollen und Können. Über das kognitive Können/Wissen von *Kind3* ist nichts bekannt. Auch beim betroffenen Jungen (*Kind4*) ist sich **P2** nicht sicher, wie seine kognitive Entwicklung ist. In der Klasse von **P3** werden ausschliesslich Kinder beschult, welche vom frühkindlichen Autismus betroffen sind. **P3** hat berichtet, dass der betroffene Junge, bei welchem das Ziel ist, ihn in einen Regelkindergarten zu integrieren, kognitiv fit ist. Bei den anderen betroffenen Kindern kann es durchaus vorkommen, dass sie auf einem Entwicklungsstand von 1-1.5-jährigen Kindern sind. Es gibt aber auch noch weitere, welche kognitiv fit sind. Bei **P4** ist nicht bekannt, wie der allgemeine kognitive Stand des betroffenen Jungen ist.

Zusammenfassung:

Der kognitive Stand der betroffenen Kinder variiert stark. Einige sind auf einem Entwicklungsstand eines Kleinkindes, wohingegen andere kognitiv stark sind. Dies zeigt auf, wie breit das Autismus-Spektrum ist.

9.2.6. Sprachliche Kompetenzen

P1 erzählt, dass *Kind1* schweizerdeutsch und italienisch als Muttersprache hat. Im Kindergarten hatte es jedoch ausschliesslich hochdeutsch gesprochen. Über *Kind2*, ebenfalls ein Junge, erzählt sie, dass die Sprache ein grosses Hindernis für ihn ist. Er kann sich selbst nicht ausdrücken und versteht nicht, was von ihm verlangt wird. Er besucht die Logopädie. **P2** hat berichtet, dass *Kind2* keine verbale Sprache hat, keine Gebärden gebraucht und auch sonst keine assistiven Technologien als Hilfestellung nimmt. Es kommuniziert mit Geräuschen und körperlichen Deutungen (an der Hand nehmen und führen). Wenn dem Jungen etwas nicht passt, dann „surrt“ er. *Kind3* hat eine verbale Sprache. Jedoch ist das Mädchen fremdsprachig und sie versteht vieles dadurch nicht oder kann sich nicht äussern. *Kind4* hat seine eigene Sprache. **P3** hat in ihrer Klasse fünf Kinder, welche nonverbal sind. Der Junge, welcher im Interview im „Fokus“ stand, ist fremdsprachig. Er hat in der deutschen Sprache grosse Fortschritte gemacht und sie sagt, dass er sprachlich gut unterwegs ist. **P4** berichtet, dass *Kind1* sprachlich Mühe hat, mit den anderen Kindern zu kommunizieren. „*Er redet eine Mischung aus hochdeutsch, schweizerdeutsch und englisch und Zuhause redet er eigentlich türkisch. Englisch hat er vom Fernsehen,*

Zuhause redet er kein Englisch. Dadurch hat er sprachlich Mühe, mit den Kindern zu kommunizieren“ (S. 2).

Zusammenfassung:

*Lediglich bei einem Kind wurden keine sprachlichen Barrieren erwähnt. Die anderen Kinder der befragten Personen weisen sprachliche Hindernisse auf. Fünf Kinder sind fremdsprachig, was für sie eine zusätzliche Barriere in der Kommunikation mit den Klassenkameraden darstellt. Sie können sich oft nicht ausdrücken und verstehen nicht, was von ihnen verlangt wird. Ein Kind hat keine verbale Sprache. Ein weiteres Kind hat seine „eigene“ Sprache und drückt sich mit Geräuschen und körperlichen Deutungen aus. **P3**, welche in einer Klasse mit ausschliesslich autistischen Kindern arbeitet, unterrichtet fünf (von sechs) Kindern, welche nonverbal sind.*

9.2.7. Unterstützungsangebote

P1 erzählt, dass *Kind1* die Ergotherapie besuchte. Dies wurde jedoch privat organisiert und fand ausserhalb des Unterrichts statt. Während des Kindergartens hatte es vier ISF-Stunden, in welchen es von der Schulischen Heilpädagogin gefördert wurde. Im letzten Semester des Kindergartens wurde der Junge und auch die Fachpersonen vom B&U unterstützt. *Kind2* besucht während der Kindergartenzeit die Logopädie, die Psychomotorik und DaF. Ausserdem hat auch es vier ISF-Stunden, in welchen es begleitet, unterstützt und gefördert wird. Die gesamte Kindergartenzeit durfte der Junge vom Angebot des B&U profitieren. Die Begleitung durch die Fachpersonen des B&U wurde auch bei den Kindern Zuhause durchgeführt. Es wurde gezielt an den „Schwächen“ des Jungen gearbeitet. (Blickkontakt, soziale Interaktion mit Klassenkameraden und Lehrpersonen). **P4** erzählt, dass *Kind1* ebenfalls die Logopädie und DaF besucht. Ausserdem hat es ISF-Stunden, welche ihm zustehen. **P2** hat berichtet, dass es bei ihnen an der HPS keinen Deutschunterricht für die fremdsprachigen Kinder gibt. Bei ihnen haben jedoch alle Kinder Logopädie-Therapie. Ausserdem haben die meisten autistischen Kinder Ergotherapie. Einmal pro Woche gehen sie gemeinsam schwimmen. **P3** erzählt, dass die Kinder ihrer Klasse die Ergotherapie, die Logopädie wie auch die Psychomotorik besuchen.

Zusammenfassung:

*Alle Kinder bis auf eines (Kind 1 von **P1**) besuchen die Logopädie. In den beiden Sonderschulen gehört die Ergotherapie zur Förderung autistischer Kinder dazu.*

9.2.8. Soziale Entwicklung

P1 erzählt, dass *Kind1* oft alleine spielen wollte und den Kontakt zu den anderen Kindern nicht gesucht hat. Beim Spiel fand höchstens ein Parallel-Spiel statt. **P2** berichtet, dass *Kind1* den Kontakt zu den anderen Kindern sucht, in dem es mit ihnen schimpft. Von den anderen drei Kindern ist nichts über ihre soziale Entwicklung bekannt. **P3** erzählt, dass *Kind1* in den sozialen Fähigkeiten Defizite aufweist. Der Umgang mit anderen Kindern und auch Erwachsenen fällt ihm schwer. Mit seinen Klassenkameraden hat es wenig Berührungspunkte. Ihm fehlen die „Skills“, wie es den Kontakt zu den anderen Kindern suchen und aufbauen kann. Die Fachkräfte arbeiten intensiv mit dem Jungen daran. Er selbst hat grosse Freude an den Fortschritten und an den Reaktionen, wenn er beispielsweise jemanden grüsst und eine Reaktion zurückkommt. *Kind 1*, welches die Integrationsklasse von **P4** besucht, ist den Kindern sehr zugewandt, geht auf sie zu und spricht sie an. Auch den Erwachsenen und den anderen Kindern auf dem Schulhausplatz gegenüber ist es nicht zurückhaltend, im Gegenteil. **P4** sagt, dass es Nähe/Distanz nicht gut regulieren kann und die „Grenze“ teils übertritt (zu nah ist). Bei den Mitschülern eckt es oft an, weil es nicht weiss, wie es den Kontakt herstellen muss (Verhaltensregeln). Auch das gemeinsame Spiel ist für den Jungen noch schwierig, ein Parallelspiel funktioniert gut.

Zusammenfassung:

Der soziale Umgang fällt allen Kindern schwer. Ein Parallelspiel gelingt den Kindern oft gut, ein gemeinsames Spiel findet kaum statt.

9.3. Kategorie Rahmenbedingungen

In diesem Kapitel wird auf die Rahmenbedingungen eingegangen, welche das *erfolgreiche Lernverhalten* und auch das *Wohlbefinden* der Kinder stärken und auch die *hinderlichen Aspekte* werden beleuchtet, welche die Gelingensbedingungen im integrativen Setting beeinträchtigen können.

9.3.1. Erfolgreiche Aspekte des Lernverhaltens

P1 berichtet, dass sie kurze Kreissequenzen als förderliche Aspekte für die Konzentrationsdauer der betroffenen Kinder betrachtet. Ausserdem sei es wichtig, immer denselben Tagesablauf mit den gleichen Liedern und Ritualen zu planen. Im Kindergarten hat **P1** viele Materialien, Orte und Gegenstände mit Bildern/Piktogrammen versehen, welche den Kindern zur Orientierung dienen (strukturierte Lernumgebung). Weiter zählt sie visuelle zeitliche Vorgaben, beispielsweise durch einen „Time-Timer“, als sehr hilfreich auf. Eine gute Vorbereitung, Organisation und Einrichtung (bspw. Metacom) von Seiten der Lehrperson ist

essentiell für das erfolgreiche Gelingen der Kinder in der täglichen Förderung. Beim Einstieg in den Kindergarten empfiehlt P1, die Kinder „*einfach mal ankommen zu lassen*“ (S. 8).

P2 zählt ebenfalls die klaren Abläufe und Strukturen in der Heilpädagogischen Schule als sehr hilfreich auf. Auch sie benutzt Piktogramme als Hilfestellung. Die Kinder können sich orientieren und darauf verlassen. Die Vorhersehbarkeit und Verlässlichkeit im Tagesablauf ist für die Kinder essentiell. Weiter sieht sie die kleine Klassengröße (sechs Kinder) als grossen Vorteil für das Lernverhalten der Kinder an. Im kleinen Rahmen haben die Fachpersonen mehr Zeit für die einzelnen Kinder. P2 erwähnt, dass die Kinder es geniessen, wenn sie einen Rückzugsort haben, gerade, weil viele Kinder nicht (aktiv) den Kontakt zu ihren Klassenkameraden suchen und auch „brauchen“. Auch die internen Unterstützungsangebote wie Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie und den wöchentlichen Schwimmunterricht schätzt P2 sehr.

P3 benannte ebenfalls die internen Unterstützungsangebote als sehr wertvoll - für die Schülerinnen und Schüler wie auch für die Lehrpersonen. Was sie ebenfalls schätzt, ist der fachspezifische Austausch und der hohe Betreuungssatz (vier erwachsene auf vier bis fünf Kinder) an der Sonderschule. P3 erzählt, dass die Professionalität des Ganzen und auch das Wissen über Autismus gewährleistet sein muss, um die Kinder erfolgreich unterstützen und begleiten zu können. Damit gekoppelt ist die Auseinandersetzung mit der Thematik sehr hilfreich. Des Weiteren setzt auch sie auf verlässliche Strukturen im Alltag. Diese helfen dem Kind, sich zurechtzufinden und sich wohlfühlen. Auch die Vorhersehbarkeit nennt P3 als Gelingensbedingung für ein erfolgreiches Lernverhalten.

P4 erzählt, dass eine Konstante durch die Fachpersonen für das betroffene Kind sehr hilfreich ist. Enge und gleichbleibende Bezugspersonen schätzt der Junge sehr. Die Strukturierung und Rhythmisierung des Kindergartenalltags, beispielsweise mit Hilfe von Visualisierungen nach TEACCH, geben dem Kind eine Vorhersehbarkeit und dadurch eine Sicherheit. Bei ihnen ist der ganze Kindergarten nach TEACCH eingerichtet. Wenn der Knabe in den Kindergarten kommt, erblickt er gleich zu Beginn an seinem Garderobenplatz den Tagesablauf. Auch die Regeln werden visualisiert, was für alle Kinder einen positiven Aspekt darstellt. Die Zusammenarbeit und der Austausch im Team sowie auch mit den Eltern haben einen starken Einfluss auf die Gelingensbedingungen der Kinder im Kindergarten. Im Team werden immer wieder Themen und Situationen besprochen und dabei reflektiert, was gut gelungen ist und wo es noch Verbesserungen braucht. Bei der Zusammenarbeit mit den Eltern werden positive wie auch negative Erlebnisse besprochen sowie auch allgemeine Rückmeldungen mitgeteilt. P4 sieht es als sehr hilfreich an, wenn alle am selben Strang ziehen. Dies wirke sich auch auf die Motivation der Kinder aus, wenn sie merken, dass alle Beteiligten zusammenarbeiten, um das Kind zu fördern. Ein weiterer Punkt sei ein Rückzugsort, im Sinne eines reizreduzierten Ortes, an welchem sich das Kind zurückziehen

und für sich sein kann. P4 erzählt, dass die Arbeit in einer Kleingruppe oder im Einzelunterricht sehr förderlich ist. *Kind 1* arbeitet sehr gerne in diesem Setting und der Lernwillen sei stärker als in der grossen Gruppe.

Zusammenfassung:

In diesem Kapitel ist auffällig, dass sich die Gelingensbedingungen des erfolgreichen Lernens im Sonderschulsetting nicht stark von den Gelingensbedingungen im Regelkindergarten unterscheiden. In beiden Settings wurde erwähnt, dass sich klare Strukturen und Abläufe, eine Vorhersehbarkeit und Verlässlichkeit positiv auf die Kinder auswirken. Auch die Wichtigkeit des Rückzugortes wurde in beiden Settings erwähnt. Im Sonderschulsetting wurde betont, dass die internen Unterstützungsangebote einen Mehrwert für das Lernverhalten der Kinder darstellen.

9.3.2. Hinderliche Aspekte des Lernverhaltens

Auf die Frage, welche Aspekte hinderlich auf die Gelingensbedingungen für erfolgreiches Lernen im Kindergarten sind, antwortet **P1**: *„Da kommt mir spontan nichts in den Sinn. Ich finde, es kommt auf die Personen an, welche mit dem Kind arbeiten. Wie sie auf das Kind eingehen und wie sie das Setting gestalten“* (S. 6).

P2 hat bei den förderlichen Gelingensbedingungen erzählt, dass sie einen Rückzugsort für die Kinder wichtig findet. Sie erwähnte aber auch, dass die Kinder bei ihnen an der HPS keinen solchen Ort haben, da zu wenig darauf geachtet wird. Bei den hinderlichen Aspekten hat P2 Bezug zum Regelkindergarten genommen. Sie ist der Meinung, dass sich grosse Klassen negativ auf das Lernverhalten autistischer Kinder ausüben. Den Kindern würde es noch schwerer fallen, auf ihre Klassenkameraden ein- und zuzugehen. Ausserdem sieht sie den stetigen Wechsel an Lehrpersonen im Regelkindergarten wie auch die Spontanität und Flexibilität als grosse Herausforderung für die betroffenen Kinder.

P3 erzählt, dass die Fachpersonen grossen Einfluss auf die förderlichen wie auch hinderlichen Aspekte für die Gelingensbedingungen der Kinder haben. Wenn diese nicht die Motivation haben, mit den betroffenen Kindern zu arbeiten und das Wissen und das Verständnis für den Autismus fehlt, funktioniert auch die optimale Förderung nicht.

P4 sieht die hinderlichen Aspekte in der fehlenden Unterstützung und den mangelnden Ressourcen. *„Das Schwierigste bei uns sind die strukturellen Bedingungen. (...) Zu wenig Unterstützung, zu wenig Ressourcen, für das, was es braucht. (...) Ich fände es ideal, wenn wir immer zu dritt wären, jeden Tag“* (S. 7). Einen weiteren Punkt sieht sie in einem unvorbereiteten, spontanen Unterricht. Zudem darf dem Kind gegenüber nicht zu viel Druck ausgeübt werden. *„Mit ‚du musst‘ oder ‚du bleibst jetzt, bis du das gemacht hast‘ (...) habe ich das Gefühl, geht gar nichts“* (S. 7). Ausserdem erzählt P4, dass sie es wichtig findet, dem

betroffenen Kind nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Das Kind nicht überbehüten, sondern ihm auch seine Eigenständigkeit lassen.

Zusammenfassung:

In diesem Kapitel kamen sehr viele verschiedene Themen zur Sprache. Bei allen wird jedoch von den Rahmenbedingungen gesprochen. So komme es sehr auf die Fachpersonen, deren Motivation und deren Wissen an. Auch die Wichtigkeit der Klassengrösse wurde angesprochen.

9.4. Kategorie Rahmenmodell der schulischen Förderung

In diesem Kapitel werden die grössten *Potenziale* des Kindergartens nach dem Rahmenmodell beleuchtet wie auch auf die Kategorien eingegangen, in welchen die grössten *Herausforderungen* für die Kinder liegen. Dabei wird auf das Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ASS nach Eckert & Sempert (2012) eingegangen.

9.4.1. Potenzial des Kindergartens

P1 beschreibt die strukturierten Lernumgebungen als sehr grosses Potenzial des Kindergartens. Wenn die Räume und/ oder Spielorte klar abgetrennt und auch beschriftet sind, können sich die Kinder gut orientieren. Ausserdem sei die Professionalität der Fachkräfte wie auch deren Akzeptanz und Engagement essentiell.

Auch **P2** nennt die strukturierte Lernumgebung als grosses Potenzial. Dabei arbeiten sie mit „TEACCH“-Arbeitsplätzen, an welchen die Kinder ihr Foto sehen. So ist klar, wo sich der Arbeitsplatz eines jeden Kindes befindet. Ausserdem sind die individualisierten Unterstützungsangebote sehr wichtig. Jedes Kind wird individuell in seinen Bedürfnissen gefördert. Als weiteres Potenzial im Kindergarten sieht sie die Elternarbeit. Für P2 ist es wichtig, die Eltern täglich über den Kindergartenalltag zu informieren. Dies ist für sie ein wichtiges „Miteinander“. Da einige Kinder keine verbale Sprache haben, profitieren die Eltern über den Austausch des Kindergartenalltags sowie auch die Lehrperson über den Alltag der Kinder Zuhause. Des Weiteren ist die Professionalität der Fachkräfte sehr wichtig. Das Wissen der Fachpersonen über den Autismus hat Auswirkungen auf das Wohlergehen/-befinden der Kinder. Auch macht es die Arbeit für die Fachpersonen einfacher. Auf die Peer-Beziehungen angesprochen, hat P2 eine geteilte Meinung. Auf der einen Seite ist sie der Meinung, dass der Umgang zwischen den Kindern einfacher ist, wenn die Kinder „unter sich“ sind, auf der anderen Seite sieht sie darin auch eine gewisse Herausforderung. „(...) das ist

mir jetzt bei diesem Mädchen aufgefallen und da denke ich: Woah, das können sie wirklich nicht“ (S. 9).

P3 sagt, dass beinahe alle Punkte des Rahmenmodelles an der Schule umgesetzt und auch so wahrgenommen werden. Sie beschreibt ebenfalls die strukturierte Lernumgebung als grosses Potenzial. Ausserdem sind die individualisierten Unterstützungsangebote sehr wichtig. In der Sonderschule von P3 ist alles an das individuelle Kind angepasst und es gibt wenig Gruppensequenzen. Zum Potenzial des Kindergartens gehört auch die eigene, individuelle Förderplanung. Ausserdem ist auch für P3 die Professionalität der Fachkräfte sehr wichtig.

P4 sieht die individualisierten Unterstützungsangebote als grosses Potenzial. Ausserdem ist der grosse Freiraum, welchen die Kinder im Kindergarten haben, sehr wichtig. Auch den Fachpersonen kommt dies zu Gute. Sie haben die Möglichkeit, den Unterricht so zu gestalten und zu strukturieren, damit es auch für ein einzelnes autistisches Kind möglich ist, zu partizipieren. Auch der enge Kontakt zu den Eltern sei sehr wichtig. Des Weiteren nennt auch P4 die strukturierte Lernumgebung als sehr grosses Potenzial. Die allgemeine Unterrichtsgestaltung nach „TEACCH“ ist für die Kinder im gesamten Kindergarten wie auch für die Fachpersonen eine Erleichterung.

Zusammenfassung:

In diesem Kapitel ist schnell herauszulesen, dass keine Unterschiede zwischen dem sonderpädagogischen Setting und der Regelschule vorliegen. Alle Interviewten sind der Meinung, dass die strukturierte Lernumgebung ein grosses Potenzial für die Betroffenen im Kindergarten ist. Ausserdem wurde auch die Professionalität der Fachkräfte als sehr wichtig empfunden. Drei der vier Befragten nannten auch die individualisierten Unterstützungsangebote als Potenzial des Kindergartens.

9.4.2. Herausforderungen im Kindergarten nach dem Rahmenmodell

P1 sieht die grösste Herausforderung im Kindergarten in den Peer-Beziehungen. Es steckt sehr viel Arbeit dahinter, in welche investiert werden muss.

Wie bereits im vorherigen Kapitel kurz erwähnt, ist auch **P2** der Meinung, dass die Peer-Beziehung unter den Kindern eine Herausforderung darstellen kann. Des Weiteren sieht sie den Umgang mit Verhaltensbesonderheiten, insbesondere der Verweigerung, als herausfordernd. Die Alternativ-Pläne findet sie eine tolle Sache, jedoch ist der Aufbau schwierig. „(...) versucht einen zu erstellen, aber es ist noch schwierig. (...) Was darfst du nicht und was ist richtig. Das mit ihnen aufzubauen. Das ist ja etwas, was sonst von selbst geht, etwas, was du den Kindern gar nicht bebringst“ (S. 9).

P3 sieht die Berücksichtigung der Peer-Beziehung als herausfordernd. *„(...) wir schauen vor allem, dass die Konstellationen so sind, dass sie sich auch vertragen. Das heisst, wenn ein Kind sensibel auf laute Geräusche (...) reagiert, probieren wir, nicht noch das lauteste Kind in dieser Klasse zu haben. Aber das ist manchmal auch ein Wunschdenken, dass man es allen recht machen kann. Wir versuchen es einfach“* (S. 6-7). Auch das herausfordernde Verhalten, so sagt P3, kann einen an die Grenzen bringen.

P4 nennt, dass bei ihnen die Professionalität der Fachkräfte zur Herausforderung wurde. So sei das ganze Team nicht auf die autistische Thematik geschult gewesen, was die Arbeit zu Beginn sehr erschwerte. Sie fände es sehr förderlich, wenn alle Beteiligten auf die Thematik geschult werden würden. Ausserdem sagt sie, dass auch die individualisierten Unterstützungsangebote zur Herausforderung werden können, wenn die Ressourcen dazu fehlen.

Zusammenfassung:

In drei von vier Befragungen wurden die Peer-Beziehungen als Herausforderung angesehen. Es sei viel Arbeit, die investiert werden muss. Auch hier machte es keinen Unterschied, ob das Interview mit einer Schulischen Heilpädagogin im Sondersetting oder aus dem Regelkindergarten geführt wurde.

9.5. Kategorie Transfer zur Primarschule

Das Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ASS nach Eckert & Sempert (2012) lässt sich sowohl im Kindergarten wie auch in der Primarschule einsetzen. In diesem Kapitel werden die Unterschiede zwischen den beiden Stufen untersucht und über die allgemeinen Unterschiede zwischen dem Kindergarten und der Primarschule gesprochen sowie über die Rahmenbedingungen der Schule und deren Bezug zum Lehrplan 21. Da die Antworten der Befragten zu diesem Thema eher kurz beantwortet wurden, werden die drei Themen in einem Kapitel beschrieben und nicht nach den Subkategorien getrennt.

P1 sagt aus, dass der Lehrplan in der Primarschule *„ganz anders aussieht“* (S. 7). Der Lehrplan selbst wird höher gewichtet und auch die Anforderungen, welche an das Kind gestellt werden, sind höher. Ausserdem haben die Kinder zusätzlich noch den Zeitdruck. Im Kindergarten hatten die Kinder sehr viele überfachliche Kompetenzen in der Förderplanung. Dem kann die Schule aufgrund des Lehrplans nicht mehr gleich gerecht werden. *„(...) das hat dann auch einen Einfluss auf die Förderplanung. Dort hat die Förderplanung dann*

wahrscheinlich nicht mehr so viel Überfachliches drin. Wir haben mehr solche Sachen in der Förderplanung (...) und nicht Stoff, den sie können müssen“ (S. 7).

P2 sieht die Vorhersehbarkeit und den klaren Tagesablauf der Primarschule durch einen Stundenplan als Bereicherung an. Im Kindergarten gibt es viele unstrukturierte Situationen (Bsp. Freispiel), welche im Schulalltag weniger vorkommen. Hingegen ist der Kindergarten mehr nach den individuellen Bedürfnissen der Kinder gerichtet. In der Schule bestimmt vorwiegend die Lehrperson, was gerade ansteht und die Kinder können weniger nach ihrer intrinsischen Motivation bestimmen/arbeiten.

P3 sieht den Unterschied der beiden Stufen in den erhöhten Anforderungen an die Leistung, welche in der Schule an das Kind gestellt werden. Ausserdem befürchtet sie, dass, wenn sich ein Kind auffällig verhält, es gleich als „Problemfall“ abgestempelt wird. *„(...) wenn es dann den Unterricht stört, ist es natürlich gleich ein Problemfall. Im Kindergarten, mit dem Alter der Kinder, kannst du mehr akzeptieren oder tolerieren, sobald das Kind in die Schule kommt, hört das dann schnell auf“ (S. 7).*

P4 sieht mit dem Beginn der Primarstufe auch viele positive Aspekte. Das „offene“ im Kindergarten, beispielsweise im Freispiel, fällt weg. Hingegen herrschen in der Schule viele strukturierte Lernumgebungen wie auch eine ruhigere Arbeitsatmosphäre. *„Ich habe das Gefühl, es wird ihm guttun, wenn ihm klar gesagt wird, das wird gemacht und hier ist dein Platz“ (S. 12).* In der Primarschule können auch die angepassten Lernziele vorteilhaft sein, obwohl P4 auch im Kindergarten mit der Förderplanung relativ frei ist.

Zusammenfassung:

Als Unterschied zwischen dem Kindergarten und der Primarschule wurden die erhöhten Anforderungen genannt, um welche sich die Fachpersonen sorgten. Es wurden jedoch auch Aspekte definiert, welche sich beim Übertritt in die Primarstufe positiv auf das Kind auswirken können. So sei die strukturierte Lernumgebung in Form der Vorhersehbarkeit und des klaren Tagesablaufes der Primarschule wie auch das ruhige Arbeitsklima ein klarer Vorteil.

10. Diskussion

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Ergebnisse fallübergreifend interpretiert sowie die Forschungsfrage beantwortet. Des Weiteren wird die Forschungsmethode kritisch beleuchtet und ein Weiterdenken der Thematik für die Zukunft angeregt.

10.1. Interpretation der Ergebnisse

Aufgrund der dargelegten Untersuchungsergebnisse werden die bedeutsamsten Aussagen interpretiert und mit der Fachliteratur verknüpft.

Die Kategorie „Lehrperson“ sowie die „hinderlichen Aspekte“ und die „Herausforderungen des Kindergartens“ wurden absichtlich weggelassen, da sie für die Beantwortung der Forschungsfrage irrelevant sind. Die Kategorie „Rahmenbedingungen“ sowie das „Rahmenmodell der schulischen Heilpädagogik“ wurden zusammengefasst, da sich viele Aspekte in den beiden Kategorien überschneiden.

10.1.1. Erscheinungsbild des Autismus

Die betroffenen Kinder, welche als Grundlage für die Interviews dienten, sind mehrheitlich Knaben. Nach Rollett (2018) sind Knaben 4-mal häufiger von Autismus betroffen als Mädchen (S. 3).

Aus den Informationen der Interviews wurde noch einmal bestätigt, wie breit das Spektrum Autismus ist. Beinahe alle Punkte der diagnostischen Kriterien nach Asperger, welche bereits im Jahr 1944 festgestellt wurden, sind in den Interviews erwähnt worden. Ein einziges Kind zeigt *stereotype Bewegungen*, wohingegen ein anderer Junge eine *motorische Ungeschicklichkeit* zeigt (Amorosa, 2017). Alle betroffenen Kinder aus den Gesprächen zeigen eine *starke Störung der sozialen Anpassung* (ebd. S. 20).

Die Mehrzahl diagnostizierter autistischer Kinder zeigte bereits in den frühen Lebensmonaten Auffälligkeiten im sozial-interaktiven Bereich. Der Blickkontakt wird selten aufgesucht oder als „hindurch sehend“ charakterisiert (Giese, 2017) und Mimik und Gestik werden selten nachgeahmt (ebd. S. 52).

In der im Interview benannten Sonderschule zeigen die Kinder mehrheitlich eine „auffällige Sprache und Intonation“. Das erwähnte „auffällige Blickverhalten“ sowie das Einsetzen von „wenig Mimik und Gestik“ (ebd. S. 20) weisen ebenfalls mehrere Kinder auf. Diese Barrieren im Bereich der Kommunikation lassen erahnen, dass die Sprache sowie dynamische Bewegungen die betroffenen Kinder überfordern (Bernard-Opitz, 2020).

Im Bereich der Förderung haben alle befragten Personen kommuniziert, dass die Kinder positiv auf visuelle Unterstützungsangebote reagieren. Nach Bernard-Opitz (2020) gelingt die Kommunikation mit Hilfe *statischer Kommunikationsmittel* wie Fotografien, Bilder und Piktogrammen besser, da sie auf die „guten visuellen Fähigkeiten der Kinder“ (Bernard-Opitz, 2020, S. 51) angepasst werden.

Zwei der betroffenen Knaben aus den Interviews haben grosse Mühe, sich die Namen der anderen Klassenkameraden zu merken. Sie benennen alle Knaben und alle Mädchen gleich. Einige von Autismus betroffene Kinder sind nicht in der Lage, Gesichter als ein Ganzes zu erkennen. Die Fokussierung der Kinder beschränkt sich auf ein einzelnes Element. Dabei

wird von der *schwachen zentralen Kohärenz* gesprochen. Durch die Wahrnehmung der einzelnen Elemente eines Gesichtes können die betroffenen Kinder die Details zwar erkennen, sie jedoch nicht zu einem gesamten Bild, dem Gesicht, zusammenfügen (Theunissen & Sagrauske, 2019).

Einzelne der betroffenen Kinder werden von den Schulischen Heilpädagoginnen als „*relativ stark*“ oder „*kognitiv fit*“ bezeichnet. Bereits Leo Kanner (1943) beobachtete, dass autistische Kinder „*plötzlich auftretende Lernprozesse aufweisen*“ und dass dabei das intrinsische Interesse der Kinder und ihre Einsicht eine grosse Rolle spielen (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 43).

P2 („*liebt Zahlen und Buchstaben*“) wie auch P4 („*kennt sich gut mit Zahlen aus*“) beschreiben bei den betroffenen Kindern eine Affinität für Zahlen und Buchstaben. Nach Theunissen & Sagrauske (2019) ist dabei von einer *Hyperlexie* zu sprechen. „*Auffallend ist, dass viele autistische Kinder bereits im frühen Alter von Zahlen und Buchstaben fasziniert sind. Heute wissen wir, dass manche, vor allem jene mit stark verzögerter oder gar fehlender Sprachentwicklung, bereits mit drei Jahren in der Lage sein können, mit Buchstaben Wörter zu legen oder sich selbstständig das Lesen beizubringen*“ (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 43).

10.1.2. Rahmenbedingungen / Rahmenmodell der schulischen Heilpädagogik

Resultierend aus den Interviews ergab sich, dass für die Kinder eine strukturierte Lernumgebung als sehr förderlich geachtet wird. Die Strukturierung bezieht sich auf die Organisation des Kindergartenalltages sowie auf die Kommunikation und das Sozialverhalten. Materialien, Orte und Gegenstände werden von den Fachpersonen mit Bildern und Piktogrammen versehen, um die Kinder in ihrem Lernverhalten und ihrer allgemeinen Orientierung im Kindergarten zu unterstützen. Die vorgegebenen Strukturen durch die Fachpersonen ermöglichen den Kindern, die Handlungen selbstständig auszuführen (Schirmer, 2019). Die Arbeitssysteme nach TEACCH wurden in den Interviews mehrmals erwähnt. Die Unterstützungssysteme fokussieren sich auf das *gegenständliche Niveau* (Anordnung der Materialien am Arbeitsplatz), auf das *symbolische Niveau* (Aufgaben sind durch Symbole gekennzeichnet), auf *Ordnungs- und Ablagesysteme* und *farbliche Hilfen*. Komplexe Aufgaben sollten in Teilschritte aufgegliedert werden und eindeutig und präzise beschrieben sein (Schirmer, 2019). Die strukturierte Lernumgebung ist auch für die Vorhersehbarkeit und Verlässlichkeit im Kindergartenalltag essentiell.

Unterstützungsangebote für autistische Kinder gibt es unzählige. Aus den Interviews ging hervor, dass die individuellen Unterstützungsangebote innerhalb des Unterrichts sehr wichtig sind. Die Fachpersonen schilderten, dass sie die Kinder in der Kommunikation, der Selbstständigkeit, der Grob- und Feinmotorik, der Wahrnehmung sowie im sozialen Bereich

fördern. Darüber hinaus besuchen die Kinder individuell die Ergotherapie, die Logopädie und die Psychomotorik.

Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern sei ein wichtiger Bestandteil, das Lernverhalten der Kinder zu fördern. Nach Rollett (2018) profitieren „*therapeutische Interventionen*“, wenn es gelingt, das familiäre Umfeld des betroffenen Kindes miteinzubeziehen (Rollet & Kastner-Koller, 2018).

10.1.3. Transfer zur Primarschule

Die befragten Fachpersonen sehen in den erhöhten, leistungsorientierten Anforderungen ein Hindernis für die von Autismus betroffenen Kinder. Im Kindergarten stehen mehrheitlich überfachliche Kompetenzen im Fokus, wohingegen die Schule leistungsorientiert arbeitet. Nach Rollett (2018) hat die Primarschule zum Ziel, die betroffenen Kinder in ihren sozialen Kompetenzen wie auch in den schulischen Kompetenzen zu fördern (Rollett & Kastner-Koller, 2018). P4 hat im Interview ausgesagt, dass sie es als Vorteil sieht, wenn dem betroffenen Jungen aus ihrer Klasse in der Primarschule klar gesagt wird, was zu tun ist. Autistische Kinder sind keine „Selbstlerner“. Es kann nicht darauf vertraut werden, dass sie sich Kompetenzen, Regeln, etc. selbst aneignen. Sie sind auf eine strukturierte Unterstützung durch die Fachpersonen angewiesen (Rollett & Kastner-Koller, 2018).

10.2. Beantwortung der Forschungsfrage

Die Hauptforschungsfrage

Welche Gelingensfaktoren sind für die Förderung und die Begleitung von autistischen Kindern relevant und inwieweit lassen sich die Gelingensfaktoren vom schulischen Kontext auf den Kindergarten übertragen?

wird nun mit Hilfe der Forschungsergebnisse sowie der Fachliteratur beantwortet.

Um die Gelingensfaktoren autistischer Kinder in der Schule zu gewährleisten, spielen mehrere Zugänge eine relevante Rolle.

Als eine oft genannte Komponente werden die Unterstützungsangebote innerhalb des Kindergartens genannt. Die Begleitung durch eine Schulische Heilpädagogin ist essentiell. Die Kinder werden in ihren überfachlichen Kompetenzen gestärkt. Aus den Interviews ist zu entnehmen, dass die fachlichen Leistungen der Kinder nicht den zentralen Schwerpunkt der Förderung einnehmen. Aspekte, wie die emotionale Entwicklung, die Wahrnehmung und der soziale Umgang, stehen im Zentrum. Die Förderung durch die Logopädie, die Ergotherapie, wie auch die Psychomotorik ist nicht wegzudenken. Ebenso werden die Kinder vom B&U-Dienst begleitet und unterstützt. Die autismusgerechte Förderplanung sowie die

Unterstützungsangebote für autistische Kinder sind in den „*Best practice Guidelines*“ nach Wilkinson (2017) aufgeführt (Eckert, 2021).

Der Kindergarten ist für viele Kinder die erste Instanz, in welcher sie ausserhalb des familiären Umfeldes gefördert und unterstützt werden. Die Rahmenbedingungen, welche von aussen auf ein Kind einwirken, haben einen grossen Einfluss auf das positive Lernverhalten autistischer Kinder. Routinen, in Form eines sich immer wiederholenden Tagesablaufes, sowie Rituale, vereinfachen den Besuch des Kindergartens für die betroffenen Schülerinnen und Schüler. Die strukturierte Lernumgebung, welche sich daraus ergibt, ermöglicht den Kindern eine Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit. Dies ist auch in der Fachliteratur nach Eckert (2021) definiert: „*Ein autismussensibler Unterricht zeichnet sich durch Klarheit, Struktur und Vorhersehbarkeit aus*“ (S. 112).

Zu den Rahmenbedingungen gehört auch die Vorbereitung, Organisation und Einrichtung von Seiten der Fachpersonen. Die Professionalität der Fachpersonen, inklusive ihrem Wissen über die Thematik Autismus, ist Teil einer autismusfreundlichen Schule (Eckert, 2021).

Auch die Klassengrösse, und damit verbunden die individuelle Förderung betroffener Kinder, ist eine Komponente der förderlichen Rahmenbedingungen.

Das Rahmenmodell der schulischen Förderung nach Eckert & Sempert (2012) beinhaltet acht Kernbereiche, „*denen ein hoher Stellenwert in der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus zugesprochen werden kann*“ (Eckert, 2021, S. 109). Aus den Interviews geht hervor, dass die Befragten die acht Kernbereiche ebenfalls als wichtig erachten und sie hohes Potenzial in der Förderung mit autistischen Schülerinnen und Schülern sehen, wenn diese acht Kernbereiche erfolgreich erfüllt werden können. Die „*Professionalität der Fachkräfte*“, die „*Kooperation mit den Eltern*“, die „*systematische Förderplanung*“, die „*individualisierten Unterstützungsangebote*“, die „*strukturierten Lernumgebungen*“ sowie die „*Berücksichtigung der Peer-Beziehungen*“ wurden zum Grundgerüst der genannten Potenziale des Kindergartens.

Das Rahmenmodell der Schulischen Förderung nach Eckert & Sempert (2012) lässt sich sowohl in der Schule wie auch im Kindergarten einsetzen. Bei der Frage nach dem Transfer vom Kindergarten zur Primarschule kam die Unsicherheit bei den Befragten auf, dass die Anforderungen an das betroffene Kind in der Schule zu hoch sein könnten. Nach Eckert (2021) wird versucht, die „*Besonderheiten des Denkens und der Wahrnehmung*“ eines jeden einzelnen Individuums in einem autismussensiblen Unterricht zu berücksichtigen (Eckert, 2021, S. 112). Ebenso sollte ein autismussensibler Unterricht ressourcenorientiert und auf das einzelne Kind adaptiert sein (ebd., S. 112). Aus den Aussagen der Interviews ist jedoch auch zu entnehmen, dass der Übergang in die Primarschule, bezogen auf die Vorhersehbarkeit, die Struktur und der Klarheit, eine Bereicherung für die betroffenen Kinder

darstellt. So zeichnet sich ein autismussensibler Unterricht exakt durch diese drei Komponenten aus (ebd., S. 112).

Wenn die Aussagen der Befragten aus dem gesamten Interview genau analysiert werden, fällt auf, dass eine Verbindung zu den sechs Prinzipien (ABCDEF: The Autism Alphabet) des „Autisme Centraal Approach“ hergestellt werden kann. Die sechs Prinzipien „prägen die Autismusfreundlichkeit in verschiedenen Kontexten“ (Eckert, 2021, S. 108).

Autistic thinking	Autismusspezifisches Wahrnehmen und Denken verstehen
Basic comfort	Stress vermeiden und Wohlbefinden ermöglichen
Concrete communication	Klare, eindeutige, unmissverständliche Kommunikation
Double track	Zugleich Umwelt anpassen und Kompetenzen stärken
Each person is unique	Individuell ausgerichtete Ansätze und Interventionen einsetzen
Functional	Funktionale Kompetenzen und (Über-)Lebensstrategien lehren

Tabelle 13: ABCDEF: The Autism Alphabet, Eckert, 2021, S. 108

Daraus resultiert, dass sich die Gelingensfaktoren vom schulischen Kontext auf den Kindergarten übertragen lassen.

In nachfolgender Grafik werden die Gelingensfaktoren, welche für die Förderung und Begleitung autistischer Kinder relevant sind, tabellarisch aufgeführt.

Rahmenbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> - Überschaubare Klassengrößen - Rückzugsort - Hoher Betreuungssatz - Kurze Konzentrationsphasen
Professionalität der Fachkräfte	<ul style="list-style-type: none"> - Akzeptanz - Engagement - Fachwissen
Strukturen	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitliche Vorgaben - Klarheit, Vorhersehbarkeit, Verlässlichkeit - Visualisierungen - Routinen - Rituale - Übergänge transparent gestalten
Unterstützungsangebote	<ul style="list-style-type: none"> - Individualisierte Lernumgebungen ermöglichen - Individuelle Förderplanung - Teacch

Elternarbeit	<ul style="list-style-type: none"> - Transparenz schaffen
Peer-Beziehung	<ul style="list-style-type: none"> - Rückzugsmöglichkeiten schaffen - Sozialer Umgang erlernen (Kontakt herstellen)
Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> - Reizüberflutung vermeiden - Ruhige Atmosphäre schaffen

Tabelle 14: Gelingensfaktoren für ein erfolgreiches Lernen autistischer Schülerinnen und Schüler, eigene Tabelle

10.3. Methodenkritik

Im nachfolgenden Kapitel wird ein kritischer Blick auf die Herangehensweise und die Forschung geworfen sowie Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Das Fundament vorliegender Arbeit ist eine subjektbezogene Untersuchung, welche mit der Methode der *qualitativen Forschung* erarbeitet wird. Grundlage dieser Arbeit ist eine intensive Vertiefung in der Fachliteratur. Durch die ausführliche Erarbeitung der Literatur wird ein breitgefächertes Wissen angeeignet, welches in die Bearbeitung der Theorie miteinfließt und als Basis der Interviews dient. Durch die eingeschränkte Fachliteratur von autistischen Kindern im Kindergarten gewinnen die Interviews an Bedeutung und sind für die vorliegende Arbeit der aussagekräftigste Teil. Dank den vier Schulischen Heilpädagoginnen kann ein Blick in die praktische Arbeit mit betroffenen Kindern geworfen werden. Neben ihren wertvollen praktischen Erfahrungen, werden einige Informationen der Fachliteratur in ihren Aussagen wiederholt. Diese bestätigen die verschiedenen Annahmen und Theorien. Durch die Rarität der Fachliteratur von Autismus im Kindergarten gewinnt der zweite Teil der Forschungsfrage („*inwieweit lassen sich die Gelingensfaktoren vom schulischen Kontext auf den Kindergarten übertragen?*“) an Bedeutung und wird grösstenteils mit den Aussagen der interviewten Personen beantwortet. Die Interviews wurden allesamt im Januar 2021 durchgeführt. Per Mail wurde den Interviewten der Leitfaden zur Vorbereitung zugestellt. So konnten sie sich bereits im Vorfeld Gedanken dazu machen. Dies wurde von den befragten Schulischen Heilpädagoginnen auch so genutzt und die geplante Zeit der Interviews (30-60 Minuten) wurde weitestgehend eingehalten.

Die anschliessende Transkription war sehr zeitaufwändig, da ein Gespräch von 30-60 Minuten sehr viel „Sprachmaterial“ liefert und die Gespräche auch noch von Mundart ins Hochdeutsche angepasst werden mussten. Für die Beantwortung der Fragestellung sind sie jedoch essentiell, da sie eine Fülle an wertvollen Aussagen und Informationen enthalten. Die anschliessende Kodierung der einzelnen Textstellen auf die verschiedenen Kategorien war ebenso zeitaufwändig und anspruchsvoll. Während dem Kodierungsprozess, welcher deduktiv stattfand, wurde bemerkt, dass sich viele Aussagen in den Kategorien überschneiden, so wurden gleich darauf Subkategorien erstellt, welche den

Kodierungsprozess erleichterten. Es wurde mit deduktiven Kategorien begonnen, welche aus dem Leitfaden entstanden. In einem weiteren Schritt fand die Bildung von Subkategorien direkt am Material (induktiv) statt. So wird von einer deduktiv-induktiven Kategorienbildung gesprochen (Kuckartz & Rädiker, 2022).

Nebst den Interviews werden auch zwei Bücher von Andreas Eckert (*„Autismus in Kindheit und Jugend“*, 2021 sowie *„Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz“*, 2015) als wichtige Grundlagenliteratur eingesetzt, da sie sich auf zwei Kernaspekte der Forschung dieser Arbeit beziehen: das Kindergartenalter sowie den Fokus auf Autismus in der Schweiz.

Die *sechs allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung* nach Mayring (2016) werden weitestgehend erfüllt.

Um den Forschungsprozess für den Leser transparent zu gestalten, wird das gesamte Vorgehen mit seinen Methoden genauestens dokumentiert.

Die Interviews wie auch die Recherche und Bearbeitung der Fachliteratur lassen Raum für Interpretationen. Diese sind begründet und theoriegeleitet.

Durch die klaren Regeln, auf welchen die qualitative Forschung basiert, wird die Regelgeleitetheit eingehalten.

Durch die Interviews wird *„möglichst nahe an der Alltagswelt der beforschten Subjekte angeknüpft“* (Mayring, 2016, S. 146), was das Kriterium der „Nähe zum Gegenstand“ durchaus erfüllt.

Der Punkt der *„Kommunikativen Validierung“* wird in der vorliegenden Arbeit nicht erfüllt, könnte aber durchaus Teil einer Weiterarbeit sein.

Um die Fragestellung zu beantworten, werden mehrere Theorieansätze aus verschiedenster Fachliteratur hinzugezogen. Durch die Befragung der vier Schulischen Heilpädagoginnen fließen weitere unterschiedliche Interpretationen mit ein, welche es zulassen, eine Verbindung mit subjektiven Erfahrungen und theoretischen Hintergrundwissen zu ermöglichen. Die Qualität der Forschung wird durch die Verbindung mehrerer Analysevorgänge vergrößert (Mayring, 2016). Dadurch wird interpretiert, dass je mehr Analysevorgänge vorliegen, die Qualität erhöht wird. Je mehr Befragungen durchgeführt werden, desto detaillierter ist die Aussage über die Forschungsfrage. Mit den vier Interviews werden die (zeitlichen) Vorgaben der Arbeit eingehalten.

10.4. Fazit und Ausblick

Aus vorliegender Arbeit ist zu entnehmen, dass es sehr wohl möglich ist, die Gelingensbedingungen vom schulischen Kontext auf den Kindergarten zu übertragen.

Ein zentraler Punkt dabei ist die Professionalität der Fachkräfte.

Wichtig zu nennen ist, dass die Aussage lediglich auf einer kleinen Stichprobe basiert und sich nicht verallgemeinernd beantworten lässt. Um eine genauere Analyse machen zu

können, hätten mehr Interviews stattfinden müssen, was den Rahmen der vorliegenden Arbeit gesprengt hätte.

Was als spannender Aspekt der Arbeit gilt ist, dass die Befragten auf die Gelingensfaktoren für das Lernverhalten autistischer Kinder mit Faktoren aus der Aussenwelt (*Professionalität der Fachkräfte, Rahmenbedingungen, Strukturen*) argumentierten. Dies weist daraufhin, dass das Umfeld auf die betroffenen Schülerinnen und Schüler angepasst werden muss und sich nicht die Betroffenen an das Umfeld anpassen müssen.

Was sich für die Arbeit ebenfalls als spannend erwiesen hätte, wäre, die Interviews auch mit betroffenen Schülerinnen und Schüler durchzuführen. Ausserdem könnte ein Weiterdenken / eine Vertiefung in Richtung autismusfreundlicher Kindergarten stattfinden.

11. Schlusswort

Abschliessend ist zu nennen, dass sich die Institution Schule im Bereich der Inklusion und Integration autistischer Kinder definitiv weiterentwickelt hat. Dennoch ist es noch nicht möglich, das Umfeld so auf die betroffenen Kinder anzupassen, dass sie mehrheitlich in der Regelschule partizipieren können. Die befragten Schulischen Heilpädagoginnen haben mehrere Aspekte und Handlungsmöglichkeiten erwähnt, welche von den vorgegebenen Rahmenbedingungen untermauert werden und eine vollständige, erfolgreiche Inklusion nicht ermöglichen oder für das betroffene Kind erschweren. Der Wunschgedanke ist, dass jedes autistische Kind die Möglichkeit hat, nach seinen Bedürfnissen beschult zu werden, damit es sich in seinem persönlichen Sein ausleben und weiterentwickeln kann.

12. Dank

Ein besonderer Dank geht an Herrn Prof. Dr. Andreas Eckert, der mich in dieser intensiven Zeit begleitet und mit hilfreichen und inspirierenden Anregungen zu meiner Arbeit unterstützt hat. Ausserdem danke ich den vier Schulischen Heilpädagoginnen, welche sich die Zeit genommen haben, mir mit ihren Erfahrungen und Erlebnissen einen Einblick in die Arbeit mit autistischen Kindern zu ermöglichen.

Ein herzlicher Dank geht an meine Familie, welche mir in dieser intensiven Zeit mit viel Geduld und Unterstützung täglich zur Seite stand.

13. Literaturverzeichnis

Amorosa, H. (2017). Historischer Überblick. In Noterdaeme, M., Ullrich, K., Enders, A. (Hrsg.). *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. 2. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.

Amorosa, H. (2017). Klassifikation und Epidemiologie. In Noterdaeme, M., Ullrich, K., Enders, A. (Hrsg.). *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. 2. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.

Bernard-Opitz, V. (2020). *Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Praxishandbuch für Therapeuten, Eltern und Lehrer*. 4. erweiterte und überarbeitete Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.

Eckert, A. (2015). *Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz. Lebenssituation und fachliche Begleitung*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

Eckert, A. (2021). *Autismus in Kindheit und Jugend. Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

Flick, U., Kardorff, E., Steinke, I. (2019). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Giese, R. (2017). Kernsymptome. In Noterdaeme, M., Ullrich, K., Enders, A. (Hrsg.). *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. 2. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.

Häussler, A. (2005). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis*. 5. Auflage. Dortmund: Verlag modernes lernen.

Horbach, B. (2020). *Praxishandbuch Autismus. Konkrete Strukturierungshilfen zur Förderung von Schülern im Autismus-Spektrum*. Hamburg: Persen.

Jauernig, T. (2018). *Autismus bei Kindern. Welche Förderungen existieren und wie können Kinder mit Autismus besser in den Kindergarten integriert werden.* Studienarbeit. Norderstedt: GRIN.

Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse, Methoden, Praxis, Computerunterstützung.* 5. Auflage. Weinheim und Basel: Beltz.

Markowetz, R. (2020). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung im inklusiven Unterricht. Praxistipps für Lehrkräfte.* München: Reinhardt.

Mayring, Ph. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung.* 6. Auflage. Weinheim und Basel: Beltz.

Metzler, S. & Hippler, K. (2018). Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen im Kindergarten. In Rollett, B. & Kastner-Koller, U. (Hrsg.). *Praxisbuch Autismus. Für Erzieher, Lehrer, Psychologen, Therapeuten und Eltern.* 5. Auflage. München: Elsevier.

Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews.* 2. Auflage. Berlin/Boston: Walter de Gruyter.

Noterdaeme, M. (2017). Diagnostische Vorgehensweise. In Noterdaeme, M., Ullrich, K., Enders, A. (Hrsg.). *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis.* 2. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.

Reinders, H. (2005). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen: Ein Leitfaden.* München: Oldenbourg.

Rollett, B. (2018). Autismus: Einführung in die Problematik. In Rollett, B. & Kastner-Koller, U. (Hrsg.). *Praxisbuch Autismus. Für Erzieher, Lehrer, Psychologen, Therapeuten und Eltern.* 5. Auflage. München: Elsevier.

Rollett, B. (2018). Die Diagnose der Autismus-Spektrum-Störung. In Rollett, B. & Kastner-Koller, U. (Hrsg.). *Praxisbuch Autismus. Für Erzieher, Lehrer, Psychologen, Therapeuten und Eltern.* 5. Auflage. München: Elsevier.

Rollett, B. (2018). Kinder mit Autismus und sich typisch entwickelnde Kinder im Vergleich. In Rollett, B. & Kastner-Koller, U. (Hrsg.). *Praxisbuch Autismus. Für Erzieher, Lehrer, Psychologen, Therapeuten und Eltern.* 5. Auflage. München: Elsevier.

Rollett, B. & Kastner-Koller, U. (2018). Autismus: Das Wiener Interaktions- und Kontakttraining. In Rollett, B. & Kastner-Koller, U. (Hrsg.). *Praxisbuch Autismus. Für Erzieher, Lehrer, Psychologen, Therapeuten und Eltern*. 5. Auflage. München: Elsevier.

Schirmer, B. (2019). *Nur dabei zu sein reicht nicht. Lernen im inklusiven schulischen Setting*. Stuttgart: Kohlhammer.

Schmidt, Ch. (2019). Analyse von Leitfadeninterviews. In Flick, U., Kardorff, E., Steinke, I. (Hrsg.). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Theunissen, G. & Sagrauske, M. (2019). *Pädagogik bei Autismus. Eine Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.

Vero, G. (2020). *Das andere Kind in der Schule. Autismus im Klassenzimmer*. Stuttgart: Kohlhammer.

Wagner, R. (2017). Das TEACCH-Programm. In Noterdaeme, M., Ullrich, K., Enders, A. (Hrsg.). *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. 2. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.

Werner-Frommelt, A. (2017). Schulbegleitung/Inklusionshelfer. In Noterdaeme, M., Ullrich, K., Enders, A. (Hrsg.). *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. 2. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.

14. Quellenangaben

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2014). Rahmeninformationen.
Verfügbar unter
https://www.lehrplan21.ch/sites/default/files/lp21_rahmeninformation_%202014-11-06.pdf

Deutscheschweizer-Erziehungsdirektoren-Konferenz (2014). Überfachliche Kompetenzen.
Verfügbar unter
<https://v-ef.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>

Gisler, L. (2019). Die Vision „Inklusion“.
Verfügbar unter
<https://hoengger.ch/die-vision-inklusion/>

UN-Behindertenrechtskonvention (o. J).

Verfügbar unter

<https://www.behindertenrechtskonvention.info/>

15. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Subtypen der Autismus-Spektrum-Störung nach ICD-11 (Eckert, 2021, S.22).....	16
Tabelle 2: Schweregrade der Autismus-Spektrum-Störung nach DSM-5 (APA, 2015, aus Eckert, 2021, S. 21)	17
Tabelle 3: Durchschnittliches Alter beim Diagnosezeitpunkt, nach Diagnosegruppen, Altersangaben in Jahren, n= 464 (vgl. Eckert, 2015, S. 38).....	18
Tabelle 4: Überfachliche Kompetenzen nach dem LP21 (Deutschschweizer-Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2014)	23
Tabelle 5: Kindergartenbesuch, Gesamtgruppe und nach Diagnose und Geburtsjahrzehnt (Mehrfachnennungen möglich, Angaben in Prozent, n = 416) (vgl. Eckert, 2015, S. 46)	25
Tabelle 6: Definition "klassische" Gütekriterien (Misoch, 2019, S.245).....	42
Tabelle 7: Vorgehensplan einer Fallanalyse, nach Mayring (2002, S.43-44).....	43
Tabelle 8: Überblick der Teilnehmer, eigene Darstellung	45
Tabelle 9: Drei Grundprinzipien qualitativer Forschung nach Reinders (2005, S.66-67)	45
Tabelle 10: Aufbau eines Leitfadens und Funktion der einzelnen Phasen im Überblick (Misoch, 2019, S.71)	46
Tabelle 11: Haupt- und Ad-hoc-Fragen des Interviewleitfadens, eigene Darstellung	48
Tabelle 12: Begründung der Haupt- und Subkategorien.....	53
Tabelle 13: ABCDEF: The Autism Alphabet, Eckert, 2021, S. 108	73
Tabelle 14: Gelingensfaktoren für ein erfolgreiches Lernen autistischer Schülerinnen und Schüler, eigene Tabelle	74

16. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Überfachliche Kompetenzen LP21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2014).....	22
Abbildung 2: Die Vision "Inklusion" (Gisler, 2019).....	32

17. Anhang

17.1. Anhang 1 Anfrage Interview

Liebe ...

Im Rahmen meiner Masterarbeit "Partizipation bei autistischen Kindern im Kontext Kindergarten" habe ich von ... deine Kontaktdaten erhalten.

Gerne möchte ich dich anfragen, ob du Zeit (und auch Lust :-)) hast, mit mir ein Interview durchzuführen. Ich werde dir einige Fragen per Mail zukommen lassen. Da es zeitlich manchmal schwierig wird, sich zu treffen, können wir das Interview auch über Teams machen. Lass mich doch wissen, was dir lieber ist.

Herzlichen Dank für deine Bereitschaft und liebe Grüsse

...

17.2. Anhang 2 Leitfaden Interview

Sie arbeiten in einem Regelkindergarten und unterrichten dabei autistische Kinder integrativ.

Arbeiten Sie in der Schule als KLP oder als SHP?

Wie viel Erfahrung bringen Sie in diesem Bereich / als SHP mit?

Wie viele autistische Kinder besuchen Ihren Kindergarten?

Können Sie das Kind / die Kinder kurz beschreiben?

In vielen Theorien ist zu lesen, dass die Rahmenbedingungen des Kindergartens eine sehr wichtige Rolle spielen, um das Kind in seinem Tun zu unterstützen.

Welche Aspekte sind Ihrer Meinung nach förderlich / unterstützend, damit das Kind sich wohl fühlt und erfolgreich lernen kann?

Welche Aspekte sind hinderlich für die Gelingensbedingungen des Kindergartens im integrativen Setting?

In der folgenden Grafik sehen Sie 8 übergeordnete Kategorien, welche zusammen als Rahmenmodell der schulischen Förderung von autistischen Kindern und Jugendlichen dienen.

In welchem Bereich sehen Sie das grösste Potenzial im Kindergarten?

In welcher Kategorie sehen Sie die grösste Herausforderung und wie gehen Sie damit um?

Das Rahmenmodell lässt sich sowohl im Kindergarten als auch in der Schule einsetzen.

Wo sehen Sie dabei Unterschiede im Vergleich zur Schule?

17.3. Anhang 3 Ad-hoc Fragen

1. Rahmenbedingungen des schulischen Settings
 - 1.1. Wie sieht euer Klassensetting aus?
 - 1.2. Klassengrösse
 - 1.3. Geschlecht
 - 1.4. Teamteaching/Assistenz
2. Wie gestaltest du den Unterricht im Allgemeinen? Wie sieht so ein **Tagesablauf** aus?
3. Auf was hast du bei der **Gestaltung des Kindergartens** Rücksicht genommen?
4. Wie gehst du mit der **Heterogenität** im Kindergarten um?

5. Was würdest du als **Stärken/positive Seiten** eines autistischen Kindes nennen?

6. Wo siehst du aber auch die **Schwierigkeit** in deiner Arbeit?

7. → offene Fragen zu Gelingensbedingungen/Hindernissen/Herausforderungen

8. Falldarstellung

8.1. Welche Stufe (1. /2. KG) besucht das Kind?

8.2. Wie alt ist das Kind?

8.3. Welche Form von ASS hat das betroffene Kind?

8.4. Wann wurde ASS diagnostiziert (Alter)?

8.5. Wer wollte die Abklärung?

8.6. Wieso hatte man diese Vermutung?

8.7. Welche Symptome zeigte das Kind?

8.8. Hatte das Kind heilpädagogische Früherziehung?

8.9. Was zeigt das betroffene Kind für Symptome?

9. Gestaltung des Klassenraums

9.1. Wird der Kindergarten speziell für das autistische Kind eingerichtet?

9.2. Gibt es ansprechenden/hilfreiche Einrichtungsgegenstände?

9.3. Was für Strukturierungshilfen gibst du dem Kind im Kindergarten?

10. Sitzordnung/Freispiel

10.1. Welche Strukturen braucht das Kind bezogen auf den Sitzplatz? Z.B. im Kreisli?

10.2. Gibst du einen Platz vor?

10.3. Wie läuft das Freispiel ab? („freies“ Spiel → wenig Struktur, hinderlich?)

11. Rückzugsort

11.1. Benötigt das Kind einen Ort, an den es sich zurückziehen kann?

11.2. Wie sieht ein solcher Ort aus?

11.3. Welche Orte sind das bei dir im Kindergarten?

11.4. Wie oft kommt es vor, dass sich das Kind zurückziehen möchte?

11.5. In welchen Situationen möchte sich das Kind zurückziehen?

12. Pause

12.1. Geht das betroffene Kind zusammen mit seinen Mitschüler/Innen in die Pause?

12.2. Was ist während der Pause zu berücksichtigen?

12.3. Braucht das Kind während der Pause Hilfestellungen?

13. Aufklärung der Gruppe

13.1. Wurde die Gruppe über ASS informiert?

13.2. Wie machst du das im Kindergarten, damit es für alle verständlich ist?

13.3. War das betroffene Kind mit dabei?

14. Wie ist die Partizipation beim betroffenen Kind?

15. Integration

15.1. Bei welchen Fächern ist das Kind integrativ dabei?

15.2. Was ist möglich aus psychischer und physischer Sicht?

15.3. Einhaltung des Lehrplans? Lernziele?

15.4. Wie funktioniert die Lektionsplanung?

15.5. Wie machst du das? Tempo? Individuelle Bedürfnisse?

15.6. Welche Fächer „müssen“ separativ geführt werden? Warum?

15.7. Ist die Klassengrösse dabei entscheidend?

15.8. Geben die anderen Kinder der Gruppe dem betroffenen Kind Hilfestellungen?

15.9. Wird das betroffene Kind integriert?

15.10. Ist es ein Teil der Gruppe?

15.11. Woran merkst du das?

16. „Hilfsgspänli“/Freundschaften

16.1. Haben die betroffenen Kinder Mitschüler/Innen in der Klasse, welche für sie „zuständig“ sind, wenn sie Hilfe brauchen?

16.2. Förderst du die Freundschaften innerhalb der Klasse?

17. Soziales Lernen

Das soziale Lernen ist bei vielen autistischen Kindern beeinträchtigt.

17.1. Wie förderst du das soziale Verständnis?

17.2. Welche Hilfsmittel gibt es für die Förderung des sozialen Lernens?

17.3. Werden die Unterrichtsformen dadurch beeinflusst?

18. Rituale/Struktur/Abläufe

18.1. Der Kindergarten ist geprägt von Ritualen. Beinhaltet dein Unterricht nun noch mehr Rituale und Strukturen?

18.2. Wie lässt du die Rituale und Strukturen in den Unterrichtsalltag einfließen?

- 18.3. Werden die Rituale und Strukturen durch Hilfsmittel unterstützt?

19. Hilfsmittel

- 19.1. Wird das betroffene Kind durch Hilfsmittel unterstützt?
19.2. Welche Hilfsmittel kommen zum Einsatz? (*Assistive Technologien, Körper-, Raum-, Formwahrnehmung, Unterstützte Kommunikation*)
19.3. Hast auch du Hilfsmittel zur Verfügung, auf welche du zurückgreifen kannst?

20. Kommunikation

Einigen autistischen Kindern fällt die Kommunikation schwer.

- 20.1. Ist das bei „deinem“ Kind der Fall?
20.2. Wie äussert sich diese Beeinträchtigung?
20.3. Was muss in der Kommunikation berücksichtigt werden?

21. Lehrperson

- 21.1. Wie ist die Arbeit für dich als LP mit einem integrierten Kind?
21.2. Was hast du für eine Grundhaltung bezüglich eines autistischen Kindes?
21.3. Braucht es bestimmte Voraussetzungen der Lehrperson, um in einem solchen Setting arbeiten zu dürfen?
21.4. Hattest du bereits Grundkenntnisse in Bezug auf die Arbeit mit autistischen Kindern?
21.5. Werden Grundkenntnisse vorausgesetzt, um ein betroffenes Kind in der Gruppe aufnehmen zu dürfen?
21.6. Bedeutet die Aufnahme eines betroffenen Kindes einen Mehraufwand für dich? In welchen Bereichen?
21.7. Was unterscheidet deine Arbeit von der Arbeit einer Lehrperson ohne betroffenes Kind in der Klasse?
21.8. Wie und von wem wirst du in deiner Arbeit/deiner Funktion/deiner Rolle unterstützt?

22. Therapie

- 22.1. Welche Therapie benötigt das Kind?
22.2. Finden die Therapien innerhalb oder ausserhalb des Kindergartens statt?
22.3. Wie viele Personen sind daran beteiligt? Aus welchen Fachbereichen?

23. Eltern Zusammenarbeit

- 23.1. Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Eltern aus?
23.2. Ist sie anders?
23.3. Welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit werden genutzt?

23.4. Wurden die Eltern der Gruppe über das betroffene Kind informiert?

17.4. Anhang 4 Themenmatrix

	Thema 1 Hintergrund Lehrperson	Thema 2 Die genaue Beschreibung der K. ist in einer separaten Tabelle	Thema 3 Rahmenbedingungen	Thema 4 Potenzial des Kindergartens und Herausforderungen	Thema 5 Transfer/Unterschiede zur Primarstufe
Person 1 Viktoria Regelkindergarten	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitet in einem Regelkindergarten in Zürich - seit 2 Jahren als SHP dort - begann vor der Ausbildung als SHP dort zu arbeiten - besuchte vor dem Studium bereits das Autismus-Modul an der HFH 	<ul style="list-style-type: none"> - beides Jungs 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Kind mit Autismus in der aktuellen Klasse, wurde von Beginn durch B&U unterstützt, diese hat auch den Übergang von Spielgruppe in KG begleitet - 1 betroffenes Kind vorheriges Jahr, wurde nur das letzte halbe Jahr im G von B&U unterstützt - Hilfe gekriegt von B&U-Mitarbeiterin, welche als Unterstützung zum Thema Autismus da war (P), begleitete beide Kinder - Hat SHP und KLP unterstützt, auch in Bezug auf den Förderplan, damit Förderung „autismusgerecht“ ist (P) - Wurde gezielt an „Schwächen“ des Kindes gearbeitet → Blickkontakt, soziale Interaktion mit Kindern und LP → Freundschaftsbuch → Austausch fand statt - B&U ging auch zu den Eltern nach Hause - Beide Kinder hatten je 4 ISF-Lektionen in der Woche - Fehlendes Sprachverständnis (aktuelles Kind) kann ein grosses Hindernis für das gesamte Lernverhalten sein (N) <p>Förderlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurze Kreissequenz (P) - Gleicher Tagesablauf, gleiche Rituale, gleiche Lieder - Viele Materialien sind mit Bildern beschriftet (P) → dienen der Orientierung → Strukturierte Lernumgebung mit Bildern - Visuelle zeitliche Vorgaben wie ein Time-Timer - Gute Vorbereitung / Einrichtung (Metacom-Bilder) - Kind einfach mal ankommen lassen <p>Hinderlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spontan nichts - Kommt fest auf die Personen an, welche mit den Kindern arbeiten, wie sie auf sie eingehen und das Setting gestalten - Wenn der Time-Timer ausversehen abgeht 	<p>Grösstes Potenzial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strukturierte Lernumgebung, wenn die Räume bzw. die Spielorte klar abgetrennt und beschriftet sind - Professionalität der Fachkräfte ist sehr wichtig (Akzeptanz und Engagement) <p>Grösste Herausforderung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peer Beziehungen - Förderung der sozialen Beziehungen → viel Arbeit, welche investiert werden muss 	<ul style="list-style-type: none"> - Lehrplan wird höher gewichtet - Anforderungen werden höher - Zeitdruck kommt hinzu - Übertritt in Regelschule hat auch Einfluss auf Förderplanung → Im KG hat sehr viele überfachliche Kompetenzen drin
Person 2 Franziska, HPS	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeit an HPS - In Zürich - Rolle als KLP und SHP - Zusätzliche Assistentin, sind immer zu zweit - ISF 6 Jahre 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Kinder mit ASS Diagnose in Klasse - zwei Kinder, welche nicht so „eindeutig“ sind - sehr individuelle Kinder, Einzelgänger 	<ul style="list-style-type: none"> - wurde in HPS eingeschult, da am alten Ort keine Assistenz zur Verfügung gestellt werden konnte - Klare Abläufe in HPS (P) - Klare Strukturen (P) 	<p>Grösstes Potenzial in HPS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strukturierte Lernumgebungen - Teacch-Arbeitsplätze mit Foto des Kindes - Individualisierte Unterstützungsangebote 	<ul style="list-style-type: none"> - Im Regelkindergarten hat es mehr unstrukturierte Situationen bsp. Freispiel im Regelkindergarten - In der Regelschule ist der Alltag hingegen

	<ul style="list-style-type: none"> - In HPS 4 Jahre - Klinische Heilpädagogin - Reine Kindergartenklasse - 6 Kinder in Klasse - Kind 1 konnte am neuen Ort keine Assistenz haben für die Regelklasse, darum in HPS - Kein spontaner Mensch - Erfahrungen über Autismus vom Autismus-Modul an der HfH unter der Leitung von A. Eckert - Weiterbildung mit Monika Soldato 	<ul style="list-style-type: none"> - Jedes steht in der Entwicklung und in ihrem Können an einem eigenen Ort - Kinder orientieren sich sehr am Foto bei ihrem Arbeitsplatz - Sozialkontakt ist bei allen Kindern auffällig 	<ul style="list-style-type: none"> - Gibt kein DaF (N) - Schön, dass nur 6 Kinder in Klasse sind. Ist mehr möglich (P) - Mit Piktogrammen arbeiten (P) - Rituale (P) - Vorhersehbarkeit (P) - Verlässlichkeit(P) - Rückzugsmöglichkeiten (P) - Auf Rückzugsmöglichkeiten wird bei ihr zu wenig darauf geachtet (N) - Die grosse Klasse ist schwierig, ist ein Gewuschel und hin und her dort (N) → Regelkindergarten - In einer grossen Klasse Kontakt aufnehmen (N) → Regelkindergarten - Im kleinen Rahmen (HPS) haben die Fachpersonen mehr Zeit für die Kinder (P) - Die Kinder haben in der Regelklasse viele versch. Lehrpersonen um sich, einen stetigen Wechsel (N) - In der Regelklasse ist die Planung/der Ablauf spontaner und flexibler (N) - Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie & Schwimmen (P) - Alternativ-Pläne 	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Eltern, Eltern über den Alltag informieren. - Auf die Unterstützung und die Kommunikation der Eltern angewiesen, vor allem wenn Kinder keine verbale Sprache haben. - Täglicher Kontakt mit den Eltern - Professionalität der Fachkräfte → Wissen über Autismus, hilft den Kindern wie auch den Fachpersonen - Betroffene Kinder sind „unter sich“. Macht den Umgang (Peer-Beziehung) untereinander einfacher - Grösste Herausforderung - Umgang mit Verhaltensbesonderheiten → Verweigerung - Peer-Beziehungen - Alternativ-Pläne sind eine gute Sache, der Aufbau ist schwierig 	<ul style="list-style-type: none"> - absehbar, hat einen klaren Ablauf (Stundenplan) - Hingegen ist der Kindergarten individueller nach ihren Bedürfnissen gerichtet. In der Schule müssen sie das und das machen und können nicht aussuchen, was sie machen möchten - In der Schule bestimmt die Lehrperson, was die Kinder machen müssen
<p>Person 3 Tanja Sonderschule, nur autistische Kinder</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitet in einer Schule wo nur autistische Kinder sind - Ist KLP und auch SHP - Ausgebildete Sozialpädagogin - Viel Erfahrung mit Autismus, wenig als KLP in der Regelschule - Jetzt im Masterstudiengang an der HfH - Auf 4/5 Kinder sind 4 Erwachsene - Sehr hoher Betreuungssatz, braucht es auch 	<ul style="list-style-type: none"> - In der Klasse sind stark betroffene Kinder, frühkindlicher Autismus - Kinder sind 5 bis 7 Jahre alt - Einige sind kognitiv auf einem Stand von 1-1.5 Jahre - Sehr viele non-verbale Kinder (5 von 6) - Kinder mit kognitiven Einschränkungen aber auch solche, welche kognitiv fit sind - Kinder haben kaum Interesse aneinander - Sprachliche Barrieren, die meisten haben zur Bedürfnisaussäuerung einen Sprachcomputer - Gehören nicht in eine HPS (kognitiv teils zu stark für HPS) aber auch nicht in eine Schule für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten (sind aus „anderen“ Gründen verhaltensauffällig) - Die Kinder haben wenig Interesse aneinander - Kinder zeigen „typische“ Diagnose-Kategorien auf (adäquate Kontaktaufnahme, Interesse am Gegenüber) 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 Kinder in Klasse - Angebot an Logopädie, Ergotherapie und Psychomotorik (P) - Bisher hat noch kein Kind in die Regelschule eingegliedert werden können (N) - Sehr hoher Betreuungssatz (P) - Kinder werden von Fachpersonen in den Regelkindergarten begleitet und dabei unterstützt → Ressource, welche dann in der eigenen Klasse fehlt - Wo ist der richtige Platz des Kindes, wenn es mit Regelschule nicht klappt? (N) - Eingeschränkt im sozialen Bereich, können in diesem Bereich wenig lernen - Der Fachspezifische Bereich und die Betreuung an der Schule sind super, die Bedürfnisse der Kinder können nicht alle abgedeckt werden - Wenn die Schule und die Fachpersonen nicht die Motivation haben, funktioniert es nicht (N) - Wenn das Verständnis für den Autismus fehlt (N) 	<p>Potenzial:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strukturierte Lernumgebung - Beinahe alle Punkte des Rahmenmodells werden an der Schule umgesetzt, werden gleich wahrgenommen/unterstützt - Eigene Förderplanung - Individualisierte Unterrichtsangebote - Vieles ist individualisiert, an das Kind angepasst → wenig Gruppensequenzen - Professionalität der Fachkräfte <p>Herausforderung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berücksichtigung der Peer-Beziehungen → Konstellationen werden von Fachpersonen gesteuert, damit die Kinder sich vertragen - Herausforderndes Verhalten der Kinder kann einen an die Grenzen bringen 	<ul style="list-style-type: none"> - Unterschied vom Kindergarten zur Regelschule sind die Anforderung an die Leistungen - Dass ein Kind, wenn es mal stört, gleich als „Problemfall“ abgestempelt wird

		<ul style="list-style-type: none"> - Herausforderndes Verhalten - Gewisse Kinder sind auf dem Niveau, dass sie knapp ein Parallelspiel akzeptieren - Kinder sind weit weg davon, Beziehungen miteinander zu knüpfen 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Professionalität des Ganzen und auch das Wissen über Autismus muss gewährleistet sein. - Auseinandersetzung mit der Thematik ist sehr hilfreich (P) - Der Kindergartenalltag sollte eine Struktur aufweisen, um den Betroffenen eine Erleichterung ermöglichen - Verlässliche Strukturen (P) → hilft dem Kind, sich zurechtzufinden und wohlfühlen. - Vorhersehbarkeit (P) - Wird nach Teacch und UK gearbeitet - Drei Einschulungsstufen, zwei Unterstufen, zwei Mittelstufen 		
<p>Person 4 Vanessa Integrationsklasse im Regelkindergarten</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitet in Integrationsklasse im Regelkindergarten - Tätigkeit als SHP in der Klasse - Seit 1.5 Jahre im Beruf - 14 Lektionen in Integrationsklasse 	<ul style="list-style-type: none"> - Betroffenes Kind wird seit 1.5 Jahren begleitet - Integrierter Sonderschüler - Besucht Integrationsklasse „Vollzeit“ 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Kind mit ASS im 2. KG - nehmen integrierte Sonderschule in Regelkindergarten auf - Verantwortung liegt bei der Sonderschule - Hat mit Sonderschule eigentlich nichts zu tun, ausser auf dem Papier - Zusätzlich zur SHP ist auch noch eine Klassenassistentin - KLP ist nie alleine - An einem Tag sogar zu dritt - Enge und gleichbleibende Bezugspersonen in der Klasse (P) - Strukturierung und Rhythmisierung des Tagesablaufes, Kind spürt Sicherheit (P) - Vorhersehbarkeit durch Visualisierungen nach Teacch, ganzer KG so eingerichtet und auch ein Haus in der Garderobe, bei dem er den Tagesablauf sieht (P) - Regeln werden visualisiert (P) - Zusammenarbeit/Austausch im Team → was funktioniert gut? Was nicht? (P) - Zusammenarbeit / Austausch mit den Eltern → positive Erlebnisse rückmelden, Motivation fördern (P) - Transparenz gegenüber der Klasse (P) - Rückzugsort für Kind ermöglichen (P) - Arbeit in Kleingruppe oder einzeln (P) - Zu wenig Unterstützung (N) - Zu wenig Ressourcen (N) - Unvorbereiteter, spontaner Unterricht (N) - Zu viel Druck auf das Kind ausüben (N) - Dem Kind nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken (N) 	<p>Potenzial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individualisierte Unterstützungsangebote - Grosser Freiraum im Kindergarten - Möglichkeit den gesamten Unterricht so zu gestalten und zu strukturieren, damit es auch für ein autistisches Kind möglich ist, zu partizipieren - Enger Kontakt zu den Eltern - Strukturierte Lernumgebung → allgemeine Unterrichtsgestaltung nach Teacch <p>Herausforderung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Professionalität der Fachkräfte: Das ganze Team war nicht auf den Bereich „Autismus“ geschult → Wäre förderlich, wenn alle beteiligten geschult werden würden - Individualisierte Unterstützungsangebote können ebenfalls eine Herausforderung sein, wenn die Ressourcen dazu fehlen 	<ul style="list-style-type: none"> - in Schule mehr strukturierte Lernumgebungen - das „Offene“ (bsp. FS) fällt weg - ein ruhigeres Klima, ruhigere Lernumgebung - angepasste Lernziele (P)

		- Das Kind nicht überbehüten, ihm seine Eigenständigkeit lassen (N)		
--	--	---	--	--

Die genauen Beschreibungen der Kinder befinden sich in der unteren Tabelle.

Thema 2	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
Person 1	<ul style="list-style-type: none"> - Muttersprache ist italienisch & schweizerdeutsch - Der Junge spricht aber nur hochdeutsch - Hatte während KG Ergotherapie (privat organisiert) - 4 ISF- Lektionen - Hat grosses Interesse an Natur, Tieren, Dinosaurier und Insekten - Wenn er aufgebracht ist und sich beruhigen muss, rennt er im Kreis und summt dazu, geht in Garderobe um andere Kinder nicht zu stören - (Fein)Motorik, insbesondere schneiden, fällt ihm schwer - Zahlen musste er noch üben - War kognitiv auf einem altersentsprechenden Stand - Wollte oft alleine spielen, hat Kontakt gar nicht gesucht - Fand höchstens ein Parallelspiel statt - Muss nach seinen Regeln gehen - durch Freundschaftsbuch lernte er zwei Buben im KG besser kennen, wurden Freunde - konnte sich Namen nicht merken, alle Jungs hiessen Lukas, alle Mädchen Anna (Theorie der schwachen zentralen Kohärenz) → mit Fotomemory & Freundschaftsbuch trainiert 	<ul style="list-style-type: none"> - lernt sehr schnell - kann extrem gut schneiden - Sprache ist ein grosses Hindernis, kann sich nicht ausdrücken, versteht nicht was von ihm verlangt wird - Hat Logopädie und Psychomotorik und DaF - 4 ISF Lektionen pro Woche - KLP ist extreme Bezugsperson - Gleicher Tagesablauf, Rituale, gleiche Lieder sind ihm wichtig, ansonsten beginnt er zu weinen, er kann sich sprachlich nicht ausdrücken - Spricht nicht wahnsinnig auf Bilder an (Metacom), orientiert sich mehr an Satzmelodie 		

	<ul style="list-style-type: none"> - reagiert positiv auf Schaukelbewegungen → beruhigt ihn, ist gerne draussen auf der Schaukel, Wippe um ihn im KG zu beruhigen - wurde das letzte Semester im KG von B&U unterstützt - kurze Kreissequenz ist für ihn wichtig (Konzentration) 			
<p>Person 2 Franziska</p>	<ul style="list-style-type: none"> - relativ stark - 6 Jahre alt - kognitiv weit - mathematisch gut - extrem gutes bildliches Gedächtnis - braucht klare Abläufe - Plan mit Piktos aus Metacom-Symbolen - Alles muss am richtigen Ort sein - Reagiert schwierig auf Veränderungen - Sehr selbstständig bzw. will alles selber machen - Pläne sind ihr sehr wichtig - Vorhersehbarkeit ist ihr wichtig - Nach Umzug von Regelklasse zuerst in Vorbereitungsklasse - Braucht 1:1 Betreuung - Am neuen Ort keine Assistenz zur Verfügung gestellt für Regelklasse - Geht dem Kind gut in HPS - Sie ist sehr zufrieden - Schimpft mit anderen Kindern um Kontakt aufzunehmen 	<ul style="list-style-type: none"> - Neu im Sommer gekommen - Vier Jahre alt - Keine verbale Sprache - Keine Gebärdensprache - Mühe mit der Sprache - iPad braucht er auch nicht - macht Geräusche - nimmt einen an der Hand, um zu führen - „surrt“, wenn ihm etwas nicht passt - liebt Zahlen und Buchstaben - Schwer einzuordnen, was er in diesen Bereichen kann und weiss - Extrem schwierig mit ihm zu arbeiten - Irgendetwas zu finden, was für ihn passt, ist schwierig - Verweigerung ist ein Thema - Er kann vieles, wenn er sich darauf einlässt - Farben zuordnen klappt - Mengenbegriffe kann er - Das „Sorgenkind“ der Klasse 	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnose ASS - Mühe, angefangene Sachen zu beenden - Abläufe sind ihr sehr wichtig - Orientiert sich sehr am Plan - Klare Abläufe helfen ihr - Kann ewig lange dasselbe machen - Kann sprechen - Sprachliches Problem aufgrund Muttersprache: versteht sie nicht aufgrund von Muttersprache - Orientiert sich an Piktogrammen - Extreme Vorstellungen wie etwas sein muss 	<ul style="list-style-type: none"> - ASS Diagnose - Sehr unselbständig - Braucht immer eine Bezugsperson - Wie ist kognitiver Stand? - Hat seine eigene Sprache - Unklar wie wichtig ihm Rituale sind - Unklar, ob er Piktogramme versteht - Ein Jahr in HPS
<p>Person 3 Tanja</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 6 Jahre alt - Integration in Regelkindergarten läuft - Kognitiv fit - Mathe und Sprache ist er gut - In den sozialen Fähigkeiten (Umgang mit anderen Kindern und Erwachsenen) hat er Defizite - Sucht den Kontakt zu den anderen Kindern nicht und geht auch nicht darauf ein. - Ein herziger und toller Junge - Fremdsprachig - Viele Fortschritte im Deutsch gemacht - Sucht mehr den Kontakt zu den Erwachsenen - Wenig Berührungspunkte zu den Kindern - Ihm fehlen die „Skills“, wie man es macht 			

	<ul style="list-style-type: none"> - Hat Freude an den Fortschritten und Reaktionen - Der einzige in der Gruppe, der verbal kommuniziert <p>Ablauf Integration in Regelkindergarten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogin begleitet ihn einen halben Nachmittag im Regelkindergarten - Erweitern auf einen ganzen Tag, mit Begleitung - Ohne Begleitung wäre es sinnlos → Sozialpädagogin greift Themen auf - Integration ist sehr schwierig, noch ein Jahr lang so weiter und dann schauen, ob es zum Übertritt kommt - Haben immer noch eine Begleitung dabei, wenn sie den Übertritt geschafft haben, so viel wie es die Ressourcen zulassen 			
<p>Person 4 Vanessa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Junge - ASS Diagnose gleich zu Beginn des Kindergarteneintrittes - Hatte zu Beginn starke „Aussetzer“, hat Eltern Zuhause geschlagen und getreten - Seit 1.5 Jahren in Integrationsklasse - Zu Beginn hatte er grosse Loslösungsschwierigkeiten - Er hat geweint, wenn er in den Kindergarten musste und wollte sich nicht von den Eltern trennen - Wollte sich in Garderobe nicht umziehen - Jeder Übergang war schwierig für ihn - Hatte Mühe, sich auf etwas Neues einzulassen, vor allem wenn es für ihn neu war - Kam dann oft in eine Verweigerungshaltung → wurde laut, hat geschrien, ist weggerannt, hat sich versteckt → manchmal auch Ohren und Augen zugehalten und laut geschrien - Nun ist er offen geworden für Neues - Beziehung mit SHP und LP wurde gestärkt - Lässt sich auf Vieles ein, was ihm angeboten wird, macht auch freudig mit - Aufmerksamkeitsspanne ist sehr gering, verliert sich schnell wieder - Ein Durchhaltevermögen - Mit Begleitung läuft Vieles besser, im FS wenn er alleine etwas macht, ist es schwierig → unmotiviert, hilflos, verloren 			

	<ul style="list-style-type: none"> - Hat viel ASS „typische“ Merkmale - Aber auch solche, welche nicht „typisch“ sind → zugewandt zu Kindern, geht auf sie zu, spricht sie an - Geht auch auf die älteren SuS auf dem Schulhausplatz und auf Erwachsene zu - Kann Nähe/Distanz nicht so gut regulieren, übertritt teils die „Grenze“ (zu nah) - Eckt jedoch oft bei den Kindern an, weil er nicht weiss WIE er den Kontakt zu den Kindern aufbauen muss (Verhaltensregeln) - Parallelspiel funktioniert, gemeinsames Spiel ist noch schwierig - Braucht viel körperlichen Kontakt - Sprachlich Mühe, mit den Kindern zu kommunizieren → Hochdeutsch, Schweizerdeutsch, Englisch, Türkisch - Impulskontrolle hat sich verbessert - Tragbar in Klasse - Heikler Esser → geht noch in Hort - Reagiert empfindlich auf Geräusche - Mag es nicht, wenn es laut ist → hält sich die Ohren zu und sagt, es sei zu laut - Neue Situationen haben ihn herausgefordert/verwirrt - Hat sich sehr zum Positiven entwickelt, trotzdem ist die Problematik noch da - Spontanität fällt ihm noch schwer → LP macht etwas Anderes als auf dem Plan wäre - Schwache zentrale Kohärenz → sagt allen Buben mit braunen Haaren den gleichen Namen - Kann nicht lange an etwas dranbleiben, wechselt immer wieder zum Nächsten, keine Ausdauer - Stellt sich keiner Herausforderung, wenn etwas schwierig wird, hört er auf damit, Ehrgeiz fehlt - Wird schnell wütend und beginnt dann zu weinen - Kann Emotionen zeigen - Braucht bei Ankunft im KG eine persönliche Betreuung, jemand holt ihn dort (SHP oder KLP) - Arbeit in Kleingruppe oder einzeln sagt ihm fast am meisten zu - Kann gut kommunizieren, was er möchte und was ihm guttut 			
--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none">- Geht gerne in die Logo, DaF und zur SHP- Ist flexibler geworden in dieser Zeit im KG- Kennt sich gut mit Zahlen aus- Durch einen Spiel-/Arbeitsplan konnte seine Selbstständigkeit und Motivation gefördert werden → Lernjournal- Haltet sich gerne an Spiele, welche regelgeleitet sind (Regelspiele)			
--	--	--	--	--

17.5. Anhang 5 Interviews

Interview P1

A: Ja das ist gut. Du arbeitest in einem Regelkindergarten ist das richtig?

B: Ja genau im Kanton Zürich.

A: In dem Fall hast du ein Kind, welches integrativ beschult ist bei euch?

B: Ja, ich arbeite als SHP.

A: Und wie viel Erfahrungen bringst du da schon mit? Also hast du vorher schon dort gearbeitet?

B: Ich arbeite seit zwei Jahren dort und ich habe die Ausbildung noch nicht als SHP. Ich beginne sie dann im nächsten Herbst. Ich habe aber jetzt in diesem Semester das Autismus-Modul noch besucht an der HFH.

A: Und das kannst du dir dann nachher anrechnen lassen, nehme ich an?

B: Richtig ja.

A: Ah super. Und wie viele Kinder hast du mit Autismus? Eins nehme ich an, oder?

B: Eins ja habe ich jetzt und eines hatte ich im letzten Schuljahr.

A: Ah spannend. Also schon zwei, seit du dort arbeitest?

B: Ja, genau.

A: Du hast in jedem Jahr eines gehabt.

B: Ja.

A: Ja in dem Fall wäre es spannend, wenn du das Kind vom letzten Jahr auch beschreiben könntest. Dass ich von beiden etwas weiss und vielleicht sagst du auch, bei diesem war es ein bisschen anders als bei diesem Kind, das ich jetzt habe.

B: Also ich kann dir das gerne mündlich machen, ich kann es dir aber auch schriftlich schicken. Ich habe das sowieso in den Arbeiten machen müssen.

A: Ah das wäre super, das wäre mega spannend. Ja gerne.

B: Dann schicke ich dir das dann nach dem Interview noch. Ja, das ist super. Dann erzähle ich jetzt einfach ein bisschen.

A: Ja, das ist gut.

B: Es sind **beides Buben**. Und der Bub vom letzten Jahr konnte **Schweizerdeutsch**, hat aber immer Hochdeutsch gesprochen und wir wussten nicht wieso. Weil er hatte mit niemandem zu tun, der eigentlich Hochdeutsch mit ihm spricht. Er hat **grosses Interesse an der Natur und an Tieren**. Wir haben dann probiert, ihn auf dieser Schiene zu fördern, da ihn das so anspricht. **Dinosaurier haben ihn ebenfalls sehr interessiert und auch Insekten**.

Wenn ihn etwas aufgebracht hat und er sich beruhigen musste, hat es ihm geholfen, wenn **er im Kreis herumgerannt ist und dabei gesummt hat**. Das hat jedoch die anderen Kinder gestört und auch vom Unterricht abgelenkt. Damit dies dann nicht mehr geschieht, konnte er in die Garderobe gehen, um sich zu beruhigen. Wir haben **Hilfe gekriegt von einer Frau, die als Unterstützung zum Thema Autismus da war**. Sie hat mich und die Klassenlehrperson **unterstützt**. Sie hat mir dann auch geholfen, einen Förderplan zu erstellen, damit die Förderung autismus-gerecht ist. Weil vorher haben wir eher an den „normalen“ Kompetenzen des Kindergartens gearbeitet, die er noch nicht so gut konnte. **Feinmotorische Sachen, vor allem schneiden**. Und nachher haben wir aber **gezielt auf den Autismus hingearbeitet**, dass er **mehr Blickkontakt aufnimmt und auch mit anderen Kindern oder mit uns Lehrpersonen interagiert**, dass er sich Hilfe holt. Und da haben wir ein **Freundschaftsbuch gebastelt**. Dass er eigentlich jedes Kind anschauen musste. Was hat es

für eine Haarfarbe? Für eine Augenfarbe? Das musste er beobachten und in das Buch hineinschreiben. Manchmal musste er die Kinder aber auch fragen gehen. Was ist die Lieblingsfarbe? Oder wie alt ist das Kind? Und das war dann mega schön, das hat dann ein Austausch zwischen ihm und den anderen Kindern gegeben, weil er sonst immer so für sich alleine gespielt hat. Es war nicht so, dass er ausgeschlossen ist. Also die anderen Kinder haben das akzeptiert, dass er alleine spielen möchte und für ihn war es völlig in Ordnung.

A: Also hat er es gesucht, dass er an Plätze gegangen ist, wo keine Kinder waren?

B: Ja. Er hat den Austausch gar nicht gesucht. Wenn er gespielt hat, mit Autos gespielt hat, dann hat er neben den anderen Kindern mit den Autos gespielt. Aber nicht mit ihnen zusammen. Und wenn er mal mit ihnen zusammen gespielt hat, dann musste es sehr nach seinen Regeln gehen. Und dann fanden es die anderen Kinder nicht mehr lustig. Und dadurch sind mega schöne Kontakte entstanden. Und die Kinder haben dann richtig darauf gewartet, bis sie dran kommen. Und gingen ihn dann auch fragen. Dadurch hat er zwei Buben recht gut kennengelernt, wo er auch gesagt hat, das ist jetzt mein Freund. Und mit dem einen hat er dann auch in der Freizeit immer wieder mal abgemacht.

A: Ah schön.

B: Und dann haben wir auch noch daran gearbeitet, dass er die Namen der anderen Kinder überhaupt lernt. Die konnte er nicht auseinanderhalten. Es hiessen für ihn einfach alle Buben Lukas und alle Mädchen Anna. Es hat ein Kind, je ein Bube und ein Mädchen gegeben, die so hiessen im Kindergarten, aber für ihn waren dann alle diese. Und das haben wir dann mit einem Memory, mit einem Fotomemory, trainiert. Und das hat dann mega gut geklappt. Und durch das Freundschaftsbuch natürlich noch mehr.

A: Ja, das glaube ich. Dann hat er es mehr verinnerlicht gehabt. Konnte er schon lesen oder viel irgendwie schon auf, dass er eine Begabung hat oder etwas, wo er ein bisschen stärker-

B: Eben so die Dinosaurier, da hat er mega viel darüber gewusst. Namen. Was sie fressen. Wie sie ausschauen. Also es ging mehr so in das Thema NMG. Ja sonst, mit der Motorik hat er mega Mühe. Da hat er jetzt noch Mühe in der Schule. Also da ist er nicht sehr begabt. Und die Zahlen, das hat er auch zuerst lernen müssen, da hatte er auch noch Mühe gehabt am Anfang bevor ich dort angefangen habe zu arbeiten. Das haben sie dann aber auf ein gutes Niveau geschafft. Aber es war nicht so, dass er sich voll dafür interessiert hat, wie die

anderen Kinder. Es war so auf einem normalen Stand. Es waren eher so die Dinosaurier, egal was für ein Dinosaurier es gewesen ist.

A: Und die Frau, von der du gesprochen hast, die extra für ihn auch gekommen ist, woher kam die denn?

B: Das ist ein Beratungs- und Unterstützungsangebot. Und das hat der Schulleiter initiiert. Das kann man beiziehen, wenn man als Lehrperson Hilfe braucht.

A: Ja, genau. Die heissen ja B & U.

B: Ja, genau. Also sie kam im Kindergarten vorbei und hat dort beobachtet. Und sie ging zu den Eltern nach Hause und hat dort auch beobachtet und unterstützt. Und jetzt ist sie auch noch in der Schule mit dem Jungen dran. Sie gibt dann einfach immer Tipps was man noch machen könnte.

A: Ah spannend.

B: Und auf was er auch noch angesprochen hat, sind Schaukelbewegungen. Also er war gerne draussen auf der Schaukel. Und die Eltern haben dann irgendwann einen Halbmond, auf dem man gut herumschaukeln kann, in den Kindergarten mitgebracht. Und das hat ihn dann beruhigt. Dann musste er nicht mehr so viel summen und herumrennen.

A: Ja, dann war es wie ein Ausgleich oder?

B: Ja. Möchtest du zu diesem Buben noch mehr wissen.

A: Ist gerade gut so, danke.

B: Dann ist der andere Bube, den ich jetzt habe, also der ist ganz anders. Er hat nur schon das Problem, dass er fremdsprachig ist. Seine Muttersprache ist russisch. Also das ist schon eine grosse Barriere. Und er hat auch noch eine Entwicklungsverzögerung. Er ist auf einem Sprachstand eines Zwei-/Dreijährigen. Auch in Russisch ist er noch nicht so weit. Jetzt kommt es langsam mit dem Reden. Er kann gewisse Wörter und zwei Wortsätze sagen. Also wenn er etwas fertig hat, dann kann er sagen: „blau fertig“. Das bringt er jetzt hin. Am Anfang waren es isolierte Sachen, Wörter, jetzt bringt er so zwei Wortsätze hin. Und er interessiert sich vor allem für technische Sachen. Alles, was irgendwie blinkt und ein Mechanismus

auslöst. Und **Zahlen**, das haben wir jetzt auch gemerkt. Auf das reagiert er mega gut. Er kennt auch schon viele Zahlen, obwohl wir es momentan gar nicht fördern. Und er **will auch immer wieder zählen und die Ziffern anschauen**. Und ich denke, das lassen wir dann sicher im nächsten halben Jahr auch in die Förderplanung einfließen.

A: Ist er im grossen oder kleinen Kindergarten?

B: **Er ist im Kleinen**, er hat erst gerade angefangen. Und da ist jetzt die gleiche Frau vom B&U dabei, die uns **unterstützt und das jetzt halt schon von Anfang an**. Das macht auch noch etwas aus, finde ich. Weil beim anderen Buben ist sie erst ab dem zweiten Jahr dabei gewesen. Und dann auch erst auf das zweite Semester hin. Also sie hat ihn eigentlich während meiner Zeit nur ein halbes Jahr begleitet. Und jetzt ist sie schon ein halbes Jahr dabei und hat auch den **Übergang der Spielgruppe zum Kindergarten begleiten können**. Und dieser Junge hat jetzt auch noch **Frühförderung** gehabt. Also dann halt die pädagogische Frühförderung, das hat der andere auch nicht gehabt. Also da sind wir an einem ganz anderen Punkt. Und bei ihm ist es so, wenn wir Sachen mit ihm üben, dann kann er das mega schnell. **Wir sind jetzt auch die Kindernamen am Üben** und die kann er viel schneller als der andere Bube. Oder schneiden. So etwas habe ich noch nie erlebt, er kann auf einem mega hohen Niveau so exakt schneiden. Und als er in den Kindergarten kam, also vor einem halben Jahr, hat er nicht gewusst, wie man die Schere hält. Und er ist jetzt im Schneiden weiter als andere Kinder.

A: Ja, das ist spannend.

B: Und was **ihm mega wichtig sind, sind Rituale, Musik und Lieder**, da möchte er immer dabei sein. Dann ist es sehr schwierig mit ihm separat arbeiten zu gehen, weil er dann meint, dass er etwas verpasst. Was ich bei ihm einfach als grosses Hindernis sehe, ist die Sprache. **Er kann nicht ausdrücken, was er möchte**. Oder wenn er traurig ist, was er hat. **Und er versteht halt nicht alles**, was wir von ihm wollen. Das sehe ich als Hindernis.

A: Besucht er noch DAZ oder so, oder die Logopädie oder etwas?

B: Ja, er hat **Logopädie und Psychomotorik**. Und der andere Bub, von dem ich vorher geredet habe, der hat nur Ergotherapie gehabt, aber das ist privat organisiert gewesen. **Und der Junge jetzt natürlich auch noch DAZ und beide haben vier ISF-Stunden, also vier SHP-Lektionen pro Woche**.

A: Und da bist du im Kindergarten drin, ist es integrativ?

B: Zum Teil bin ich im selben Raum, teilweise gehen wir in einen separaten Raum, es ist unterschiedlich.

A: Danke vielmals. In vielen Theorien ist zu lesen, dass die Rahmenbedingungen im Kindergarten eine sehr wichtige Rolle spielen. Welche Aspekte findest du, deiner Meinung nach, förderlich und unterstützend, damit sich das Kind wohlfühlt und erfolgreich lernen kann.

B: Also ich denke, das ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Jetzt bei diesem Buben, den ich letztes Jahr hatte, ist es mega wichtig gewesen, dass die Kreissequenz kurz ist und einfach danach wieder eine Pause ist. Und dann kann man später wieder etwas machen. Und bei diesem Buben jetzt spielt das überhaupt keine Rolle. Das kann mega lang sein. Bei ihm ist es einfach wichtig, dass der Tagesablauf immer gleich ist. Also am Morgen immer das gleiche Ritual, das gleiche Lied. Dann auch beim Tschüss sagen, das gleiche Lied. Und die Klassenlehrperson ist eine extreme Bezugsperson für ihn. Auf sie spricht er mega an und alle anderen, die mit ihm arbeiten, jetzt auch ich, das sind zwar Leute, die sind für mich da aber es könnte genauso gut jemand anderes sein. Das ist ihm egal, wenn das mal wechselt. Und das haben wir jetzt gemerkt, weil die Klassenlehrperson jetzt in der Weiterbildung ist für drei Wochen und das ist eine totale Umstellung für ihn gewesen. Das hat er überhaupt nicht gut verkräftet und er hat es nicht verstanden und wir konnten ihm nicht erklären wieso. Und die Eltern haben auch nicht genau gewusst, was sie ihm sagen sollen (auf Russisch). Also bei diesem Buben sind die Rituale alle gleich, da hat jetzt auch die Stellvertretung schauen müssen, dass sie die gleichen Lieder nimmt und die gleichen Abläufe macht. Und sonst habe ich bei diesem Buben jetzt gemerkt, dass die Klassenlehrperson schon sehr viel Erfahrung mitbringt, weil sie selber mal an einer heilpädagogischen Schule gearbeitet hat und geht auf ihn ein und hat mega viel mit Bildern beschriftet, dass er weiss, was wo ist. Und das hat ihm am Anfang mega geholfen mit der Orientierung. Oder wenn wir ihm sagen, dass er eine Schere holen soll, dann können wir auf dieses Bild zeigen und dann weiss er, 'ah, eine Schere', wenn er es nicht verstehen würde. Also das hat auch mit der Sprache geholfen. Weil das gab es im anderen Kindergarten beim anderen Buben gar nicht, eine solche strukturierte Lernumgebung mit Bildern. Und das coole ist, dass jetzt alles mit Bildern beschriftet ist. Das hat nicht nur dem Buben mit Autismus geholfen, sondern allen anderen Kindern auch, die frisch in den Kindergarten gekommen sind, um sich zu orientieren.

A: Ja, das glaube ich.

B: Und vor allem auch die Kinder, die fremdsprachig sind.

A: Und du hast gesagt, bei ihm sind Rituale wichtig und dass alles strukturiert ist. Wie äussert sich das, wenn es mal anders ist? Ist er dann völlig aus dem Häuschen, wird er wütend oder muss er weinen?

B: Ja, es geht eher **ins Weinen. Er kann dann nicht ausdrücken**, was er möchte. Also wenn sie manchmal turnen gehen, dann ist ja der ganze Morgen komplett anders. **Das hat er am Anfang gar nicht verkraftet. Mittlerweile geht es, weil er darauf gefasst ist, dass das einmal in der Woche ist.**

A: Ja, genau. Und welche Aspekte findest du hinderlich bei den Gelingungsbedingungen, die jetzt vielleicht im Kindergarten vorgegeben sind? Die einen haben gesagt die grosse Gruppe, das alles so spontan ist. Wo siehst du Punkte, die hinderlich sind im integrativen Setting?

B: Da kommt mir jetzt so spontan nichts in den Sinn. **Ich finde, es kommt mehr auf die Personen an, die mit diesem Kind arbeiten. Wie sie auf ihn eingehen und wie sie dieses Setting gestalten.** Weil jetzt bei beiden Kindern, die ich gehabt habe, hat es keine Rolle gespielt, wie viele Kinder sonst drum herum sind.

A: Ja, das ist auch gut.

B: Da kann ich eigentlich nichts Negatives dazu sagen.

A: Das ist auch schön. Ich habe euch ja eine Grafik mitgeschickt, die kennst du wahrscheinlich auch vom Autismus-Modul. Dort siehst du die acht übergeordneten Kategorien, die zusammen dieses Rahmenmodell bilden. In welchem Bereich siehst du das grösste Potenzial vom Kindergarten?

B: Ich denke das, was ich vorher schon angesprochen habe, die **strukturierte Lernumgebung mit den räumlichen Sachen. Also wenn Sachen schön abgetrennt sind. Er weiss, wo die Spielorte sind, weil sie beschriftet sind, diese Spielorte und diese Gegenstände.** Aber auch das **Zeitliche, dass er sieht, wo der Timer ist.** Das habe ich jetzt auch gemerkt, das hilft den einen gar nicht. Es bewirkt mehr das Gegenteil. Aber er spricht da sehr gut darauf an.

A: Also wenn er sieht, wie viel Zeit noch bleibt bis die nächste Sequenz kommt oder wie habt ihr es mit dem Timer?

B: Genau. Oder wie lange sie noch arbeiten können. Und dann wird aufgeräumt. Oder auch das Geräusch, ‚oh, jetzt muss ich aufräumen‘. Das ist jetzt das einzig Hinderliche, wenn das ausversehen mal abgeht, dann ist für ihn einfach aufräumen.

A: Und der zweite Punkt wäre, in welcher Kategorie siehst du die grösste Herausforderung und wie gehst du damit um?

B: Ich denke, eher so die Peer-Beziehungen. Weil die anderen Kinder möchten schon mit diesen Buben spielen oder interessieren sich für ihn. Aber das Umgekehrte nicht. Dass man das überhaupt aufbaut, das Soziale.

A: Aber da seid ihr jetzt auch auf einem guten Weg oder? Du hast gesagt mit dieser Frau vom B & U, das finde ich super.

B: Aber ich denke, das ist mega Arbeit. In die man auch investieren muss. Aber ich denke, das ist das Einzige, was ich hier sehe. Weil gewisse Sachen im Kindergarten, Lehrplan oder so spielt ja noch nicht gross eine Rolle. Jetzt so die Verhaltensbesonderheiten haben jetzt, also dieser Bube jetzt, der hat eigentlich nichts so Spezifisches. Und der andere hat nur gesummt und ist herumgerannt. Also nichts mega Störendes. Etwas, wo man sagen kann: Du darfst das an einem bestimmten Ort machen oder wir haben dann eine Alternative gefunden. Aber es ist ja nicht irgendwie schreien oder so etwas gewesen. Ich glaube, das ist halt auch, weil sie noch die Möglichkeit haben, dass sie in die Regelschule gehen können. Was vielleicht auch noch eine Rolle spielt, ist die Professionalität der Fachkräfte, je nachdem, ob man das überhaupt akzeptieren möchte, dass ein solches Kind im Kindergarten ist. Und wie fest man sich da dann auch engagiert.

A: Wie man sich auch reingibt -

B: sich einliest, eine Weiterbildung besucht.

A: Ja, das ist mega wichtig. Und dann kommen wir schon zum letzten Punkt. Bei diesem Rahmenmodell siehst du ja, dass es sich im Kindergarten wie auch in der Primarschule einsetzen lässt. Wo siehst du Unterschiede oder Vergleiche zur Schule? Wo du vielleicht sagst, das ist vielleicht im Kinderg-

B: der Lehrplananteil, dass das dort ganz anders aussieht. Weil dort sind ja dann die Anforderungen viel höher und alles muss in einer gewissen Zeit gemacht werden. Man kann

dann da nicht einfach sagen, ja, jetzt machen wir das Thema noch einmal ein bisschen länger, weil es muss ja dann für die nächste Klasse auch, in der nächsten Klasse weitergehen. Und ich denke, das hat dann auch einen Einfluss auf die Förderplanung. Aber dort hat die Förderplanung dann wahrscheinlich nicht mehr so viel überfachliches drin also so soziale Sachen. Wir haben mehr solche Sachen in der Förderplanung drin im Kindergarten und nicht Stoff, den sie können müssen.

A: Ja, du bist einfach ein bisschen freier, du bist nicht so gebunden wie du sagst, du hast nicht diesen Lehrplandruck. Du kannst mehr Prioritäten auf die anderen Sachen setzen.

B: Genau.

A: Und du hast vorher noch gesagt, dass die Kinder beide in der Spielgruppe waren?

B: Beim Buben vom letzten Jahr kann ich es dir nicht sagen.

A: Und dort, wer hat, wie ist das... wegen der Regelschule, dass er in die Regelschule geht. War das eher ein Wunsch der Eltern oder war das wie klar, er geht in die Regelschule, es ist keine Sonderschule in dem Sinn nötig, sage ich mal.

B: Ich denke, da hat der Kinder- und Jugendpsychologische Dienst noch eine grosse Rolle gespielt. Weil er hat dort eine Abklärung gehabt. Und ich denke, die entscheidet das dann auch. Und ich kann mir noch vorstellen, dass die heilpädagogische Früherzieherin auch noch gewisse Infos gegeben hat oder den Eltern vielleicht den Ratschlag gegeben hat, diesen Weg zu gehen mit dem schulpsychologischen Dienst, dass die Möglichkeit besteht, in die Regelschule zu gehen. Ja, ich kann es auch nicht genau sagen. Weil wir sind dann einfach mehr mit der Information, die Info bekommen, er kommt in den Kindergarten, nicht dass er dann einfach nicht mehr kommen würde oder so.

A: Ja und ist das im Vorfeld schon für euch eine Umstellung gewesen, dass ihr gesagt habt, oh, jetzt müssen wir den Fokus vielleicht ein bisschen darauf legen oder habt ihr einfach gedacht, ja, wir lassen das Kind jetzt einfach mal ankommen und schauen mal, wie es geht?

B: Wir haben gesagt, er soll mit den Eltern auf Besuch kommen. Dann kam er, glaube ich, zwei Stunden in den Kindergarten, als er eigentlich noch nicht hätte kommen müssen, noch im alten Schuljahr. Und hat dort einfach noch ein bisschen den Kontakt gesucht und hat auch mit den Eltern gesprochen und dann noch mit der Früherzieherin, was er gerne macht

und was er gerne hätte und sie haben dann noch ein Übergabegespräch gehabt. Und die Frau des B & U ist dann auch noch dabei gewesen. Und dann haben wir aber gesagt, wir schauen jetzt mal, wie er überhaupt im Kindergarten startet. Weil über die Sommerferien passiert ja dann jeweils auch noch viel. Wir haben dann alles mit den Bildern eingerichtet und uns auch noch das Metacom heruntergeladen, weil die Früherzieherin gesagt hat, ja er brauche das mit Metacom mit so vielen Bildern. Und auch, dass wir so mit ihm reden. Und haben das dann vorbereitet gehabt, aber haben dann gemerkt er spricht gar nicht so auf die Bilder an. Wenn man dann mit ihm versucht Sätze zu bilden und ihm das zu zeigen. Er hört mehr auf die Satzmelodie und nicht so auf Bilder. Also sie helfen ihm in einem gewissen Rahmen, sich zu orientieren, aber nicht dass er dann auf die zeigt und reden möchte. Also dort haben wir zwar eine Vorbereitung gemacht, die es dann schlussendlich nicht benötigt hat. Aber ich denke, das Wichtigste ist auch immer, das Kind einfach mal ankommen zu lassen. Und da haben wir jetzt auch immer wieder geschaut und Treffen gehabt, was müssen wir ändern, was ging gut.

A: Ja. Vielen Dank das war spannend.

B: Ich hoffe, das hilft dir?

Interview P2

A: Gut. In dem Fall arbeitest du in einer HPS?

B: Genau, ja.

A: Und das in Zürich?

B: Nein, in Humlikon.

A: Humlikon zu welchem Kanton-

B: Das ist bei Winterthur, also das ist Kanton Zürich.

A: Kanton Zürich. Und dort arbeitest du als Lehrperson, oder als Klassenlehrperson oder als SHP. Also es ist wahrscheinlich beides. Weil es eine HPS ist bist du Klassenlehrperson und SHP in einem?

B: Ja. Wir haben einfach noch eine Assistentin dazu. Aber ich habe beide Rollen.

A: Und dann seid ihr einfach immer zu zweit?

B Ja, genau.

A: Und wie viel Erfahrung bringst du in diesem Bereich mit als Klassenlehrperson oder als SHP? Hast du das vorher schon gearbeitet?

B: Nein. Ich habe, jetzt muss ich gerade überlegen wie viele Jahre, als ISF, also integrative Förderung gearbeitet im Kindergarten, das sind...ungefähr sechs Jahre gewesen. Und das ist jetzt das vierte Jahr, dass ich an der HPS unterrichte. Und Klassenlehrerin bin ich nicht. Also ich bin nicht Lehrerin, ich bin klinische Heilpädagogin und habe deshalb im letzten Jahr die PH gemacht als Quereinstieg.

A: Aha. Also dann hast du...wieso musst du denn noch einmal an der HFH sein?

B: Keine Ahnung.

A: O. K. Also musst du noch das ganze Studium machen oder nur Teilmodule?

B: Ja.

A: Ja. Das ganze Studium?

B: Sie rechnen mir nichts an, also es ist schon zu lange her das Studium.

A: Aber dann hast du wenigstens schon ein Rucksack, den du dabei hast oder?

B: Ja.

A: Das wird schon ein Vorteil sein für gewisse Module.

B: Das stimmt.

A: Und hast denn du jetzt in der HPS auch eine Kindergartenklasse?

B: Genau. Es ist eine reine Kindergartenklasse mit sechs Kindern und von diesen sechs Kindern haben vier eine ASS-Diagnose

A: Ah ja.

B: Als von dem her....

A: Ja, das ist relativ viel, wenn du jetzt siehst eine kleine Klasse und es sind trotzdem vier Kinder.

B: Genau. Also zwei Drittel gel.

A: Ja. Und könntest du vielleicht diese Kinder kurz beschreiben? Also das ist so ein breites Spektrum, wirst du doch auch merken, es sind nicht alle gleich-

B: Genau. Also ich habe zwei, die wirklich, die sind so ein bisschen Bilderbuchkinder. Die eine ist relativ stark, also die ist jetzt im zweiten Kindergarten. Also die ist kognitiv auch relativ weit, also im Sinne von, dass sie mathematisch sehr weit ist. Ich habe zuerst sogar gedacht, dass sie sogar lesen kann, aber das ist es nicht Sie hat einfach ein extrem gutes bildliches Gedächtnis. Das ist auch wieder so etwas Typisches. Und sie ist ein Kind, welches extrem dringend klare Abläufe braucht. Wir machen einen Plan mit Piktos, also mit Metacom-Symbolen. Und dort ist es auch ganz wichtig, dass dann alles auch immer am richtigen Ort ist. Und wehe man macht etwas nicht, das auf diesem Plan ist. Das ist für sie dann relativ schwierig. Also es geht langsam ein bisschen besser aber ja. Und jetzt auch am Anfang hat sie extrem Mühe gehabt, sie hat in der letzten Lektion Logopädie und wir machen halt dann am Schluss noch einen Kreis mit Abschlusslied, das Ritual. Und da konnte sie am Anfang nicht gehen, ohne, dass sie das noch gemacht hat. Sie hat sich dann draussen angezogen und dann musste ich mit ihr einfach noch dieses Lied singen, dass sie nach Hause gehen konnte. Das hat sich jetzt auch ein bisschen gebessert. Und dann hat sie diesen Tick, dass sie wirklich alles selber machen will. Und wenn man ihr etwas zeigen muss, im Grunde genommen ist das mega schwierig, weil wenn man es dann macht, so wie als ein Beispiel. Dann geht das nicht, dann macht sie das wieder rückgängig. Und sie macht es dann noch einmal alleine, also wenn es irgendwie geht.

A: Aber eigentlich von der Selbstständigkeit her recht hoch?

B: Ja, genau, sie ist eigentlich ziemlich selbstständig genau. Sie konnte am Anfang die Jacke noch nicht einfädeln, aber das geht jetzt auch. Nein von dem her ist sie eigentlich recht selbstständig. Und eben Pläne sind ihr extrem wichtig, oder man muss es ihr dann auch wirklich vorher sagen, was dann am nächsten Tag kommt, das hilft ihr schon sehr. Genau, das ist sie.

A: Und du hast gesagt, sie ist im zweiten Kindergarten? Dann ist sie jetzt sechs?

B: Ja, genau.

A: Und sie hat auch den ersten Kindergarten bei euch gemacht.

B: Nein, genau, sie ist zuerst in der Vorbereitungsklasse gewesen. Sie ist in einer Regelklasse gewesen und dann sind sie aber umgezogen und dann war das Problem, also dort hätte sie bleiben können. Aber es war sehr schwierig, weil sie wirklich eine 1:1-Betreuung braucht. Dass sie irgendetwas machen konnte. Und am neuen Ort konnten sie ihr keine Klassenassistenz zur Verfügung stellen, die sie immer abholt und begleitet. Und deshalb ist sie dann zu uns gekommen. Die Eltern haben zuerst extrem Mühe gehabt, dass sie jetzt zu uns kommt. Jetzt ist es aber so, dass sie sehr froh sind, weil sie merken, dass wir wirklich diese klaren Abläufe haben, die sie braucht. Diese klaren Strukturen, also es geht ihr scheinbar viel besser, wenn sie nach Hause kommt. Sie ist sehr zufrieden.

A: Ja, das ist schön zu hören.

B: Soll ich das nächste Kind noch?

A: Ja, gerne.

B: Du möchtest ja alle hören.

A: Ja, das wäre mega spannend, ja gerne.

B: Wir haben noch einen, der ist im Sommer neu gekommen. Er ist vier Jahre alt. Er ist ziemlich klein. Er hat keine Sprache. Also keine verbale Sprache, entschuldigung. Aber auch sonst Mühe mit der Sprache. Gebärden braucht er auch nicht. Das iPad braucht er auch noch nicht. Da machen wir natürlich auch noch zu wenig mit "Modelling", um es ihm zu zeigen, da müssen wir noch mehr schauen. Und er macht einfach Geräusche. Und nimmt

einen an der Hand, um zu zeigen, wenn er etwas will, das ist so seine Kommunikation mit uns. Oder wenn ihm etwas nicht passt, dann macht er so ein typisches Geräusch, so ein Surren irgendetwas, wo du dann weisst, jetzt geht es ihm nicht gut. Aber häufig weisst du ja dann nicht, was das Problem ist, das kann er dir dann wie nicht sagen. Er ist auch so, er liebt Zahlen und Buchstaben, es ist aber schwer zu sagen, was er da wirklich weiss und nicht weiss. Er kann zählen, er weiss, wie viel vier ist, was sie bedeuten diese Zahlen und die Buchstaben, ich nehme jetzt nicht an, dass er lesen kann. Aber eben das ist extrem schwierig, so mit ihm zu arbeiten. Das ist mein "Sorgekind" in Anführungszeichen. Wenn ich versuche, ihm etwas zu geben, dann findet er es entweder cool und dann macht er es oder er findet es halt uncool und dann bringst du ihn auch nicht dazu, es zu machen.

A: Also Verweigerung?

B: Irgendetwas zu finden, was für ihn passt, ist recht schwierig ja.

A: Und jetzt wenn du sagst, z. B. zuzuordnen, wenn du ihm sagst, diese vier Sachen, dann kann er es?

B: Er kann es eigentlich schon, wenn er sich darauf einlässt. Also wir haben solche Teacch-Boxen, wo er jetzt z. B. die Farben am richtigen Ort reintun muss. Und das macht er eigentlich sehr gut. Und wenn er einen guten Tag hat, macht er das auch. Oder so Teacch-Mappen mit Zuordnung. Das kann er eigentlich schon. Doch stimmt, von dem her kann er Mengenbegriffe, weil er ordnet es richtig zu, also die Würfelzahlen und die Anzahl.

A: Ja.

B: Und eben das macht er dann manchmal, solche Sachen gehen dann schon. Dann habe ich noch zwei und die sind für mich nicht mehr so eindeutig, also so wie es im Buche steht, also so typisch. Das ist (Name), die hat eine Diagnose bekommen für ASS, wir sind dann froh gewesen, weil sie durch das bei uns bleiben konnte. Aber sie ist einfach so im Sinne von....vor allem am Anfang, als sie bei uns gewesen ist, hatte sie extrem Mühe, wenn sie etwas begonnen hat, also jetzt z. B. so diese Bügelperlenbilder. Sie hat es noch nicht fertig gehabt und wollte zwar unbedingt in den Kreis kommen. Aber einfach bevor es fertig ist, geht es nicht. Das ist ihr sehr wichtig. Und eigentlich Abläufe auch. Sie orientiert sich sehr am Plan. Sie muss auch immer schauen, dass der Pfeil am richtigen Ort ist. Ich denke, das hilft ihr schon auch sehr. Sie ist auch jemand, der extrem gerne, also sie kann ewig lange dasselbe machen, also so die-

A: -die wiederholenden Sachen.

B: Die findet sie irgendwie mega spannend. Wenn ich dann manchmal denke, oh, ist das nicht langsam langweilig und alles. Und sie redet auch. Ja, es ist eher ein sprachliches Problem, weil sie Zuhause Englisch redet. Aber wir sind bei ihr nicht so sicher, wie viel sie versteht vom Sprachverständnis her. Und es hilft ihr sicher extrem mit Piktos. Also eben es ist so die Frage, versteht sie es nicht, weil es halt von der Sprache her schwierig ist oder macht es ihr einfach Mühe, die verbale Sprache, wenn man halt zu viel sagt und deshalb wäre es wichtig, dass man es wirklich mit Piktos sagt, dass es für Autisten einfacher ist.

A: Wie habt ihr es dann, wenn ihr jetzt ein fremdsprachiges Kind habt, habt ihr DAZ oder etwas oder macht man das gar nicht in einer HPS?

B: Nein, das gibt es bei uns nicht. Nein, DAZ gibt es nicht. Und dann haben wir noch ein Kind, das eine ASS-Diagnose hat und dort weiss ich eigentlich auch nicht recht, warum er die hat. Er ist sehr unselbstständig irgendwie so. Braucht immer eine Bezugsperson neben sich. Aber das sollte ja eigentlich, das wäre ja eigentlich nicht typisch. Ja genau bei der (Name), von ihr wo ich zuerst gesprochen habe, sie ist extrem, wenn sie spielt auch. Wie sie Sachen aufbaut. Sie hat ganz extrem so ihre Vorstellungen. Und wehe ein Kind rückt das dann weg. Also sie spielt dann nicht damit, sondern sie hat dann wie ihre, also einfach ihre Sachen, die sie aufbaut.

A: Genauso wie ihre Vorstellung dann auch ist.

B: Ja, genau. Dann zuletzt, also (Name), der ist so ein bisschen, der macht, der hat Mühe, Sachen zu machen. Da ist eher die Frage, wie er kognitiv bereit ist. Also er hat so seine eigene Sprache. Er redet irgendetwas, was nichts heisst. Auch nicht in seiner Muttersprache. Und dann irgendwo dazwischen kommt dann ein Wort, das wichtig ist. Wenn er jetzt irgendetwas erzählen möchte, ich weiss nicht, vom Apfel oder so. Dann kommt irgendwann, dann hörst du es, hörst du irgendwo Apfel, dann weisst du, O. K-

A: -es geht darum.

B: Ja, das ist manchmal sehr anstrengend und sonst, ist bei ihm noch schwierig zu sagen, also ich weiss ja nicht, wie wichtig ihm Rituale sind. Ob er Piktos versteht. Da sind wir noch wie so ein bisschen-

A: -am Herausfinden.

B: Genau.

A: Ja. Wie lange ist denn er schon bei euch?

B: Ein Jahr ungefähr.

A: Ja. Ja spannend. Ich finde auch so spannend an diesem Thema, du hast ein so breites Spektrum und alle Kinder sind so anders. Wahrscheinlich sieht man ein paarmal die „typischen“ Sachen. Aber nachher ist es so individuell.

B: Genau ja.

A: Wie es sich dann wirklich zusammensetzt oder was noch dazukommt. Oder was die einen vielleicht nicht haben. Ist sicher aber auch anspruchsvoll, denke ich, um auf die einzelnen Bedürfnisse einzugehen?

B: Ja, das schon, weil sie halt so verschieden sind, gel. Aber das ist halt so in der HPS kannst du da natürlich auch mehr, weil du nur sechs Kinder hast. Ja, das ist mega schön. Ja wirklich ja.

A: In vielen Theorien ist zu lesen dass die Rahmenbedingungen im Kindergarten, eine sehr wichtige Rolle spielen, um das Kind zu unterstützen. Welche Aspekte sind jetzt deiner Meinung nach förderlich und unterstützend, damit sich das Kind wohlfühlt und erfolgreich lernen kann?

B: Bei unseren Kindern ist es wirklich wichtig mit Piktos zu arbeiten. Ein Plan, wo sie Piktos drauf haben. Sicher klare Abläufe, die Rituale und die Vorhersehbarkeit. Damit sie auch wissen, ‚hey jetzt‘, oder auch ‚jetzt denn‘, damit sie wissen z. B. zuerst das und nachher darf ich das machen oder auch auf dem Plan, ‚hey jetzt muss ich zuerst arbeiten und dann darf ich spielen‘. Oder jetzt sind wir im Kreis und dann wechseln wir, dass sie das sehen. Und dann sicher auch die Verlässlichkeit. Das ist, für sie jeweils schwierig, das macht es mir manchmal schwierig, weil ich kein spontaner Mensch bin. Das kommt manchmal nicht so gut an. Und dann habe ich mir auch noch überlegt, was vielleicht auch noch wichtig wäre ist, dass sie irgendwo eine Rückzugsmöglichkeit haben. Jetzt gerade im Regelkindergarten. Aber das haben wir jetzt eher zu wenig. Oder achten da zu wenig darauf, denke ich.

A: Ja, genau, das habe ich hier auch noch geschrieben. Wie ein Ort aussehen sollte oder was hast du da für Vorstellungen, wie ein solcher Rückzugsort aussehen soll?

B: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiss gar nicht, es müsste wahrscheinlich ein gemütlicher Ort sein, an dem sie sich einkuscheln können in einen Sitzsack oder irgendetwas. Etwas Ruhigeres sicher.

A: Und was denkst du sind Aspekte, welche hinderlich sind für die Gelingensbedingungen im Kindergarten, in dem Setting, in welchem du jetzt arbeitest?

B: Also bei uns ist es natürlich nicht so tragisch, eben dadurch, dass es wirklich wenig Kinder sind. Und sie sich auch gewöhnt sind, dass auch individuell jedes andere Regeln hat. Ich habe mir einfach Gedanken gemacht für den Regelkindergarten. Also jetzt gerade bei der (Name) oder wir haben ja zwei Kinder gehabt, die vom Regelkindergarten gekommen sind, also (Name) auch, weil es dort nicht mehr gegangen ist und ich glaube halt, die grosse Klasse, ist für sie manchmal schwierig. Wo halt ein Gewuschel ist und ein hin und her. Und dort auch Kontakt aufnehmen zu können mit anderen Kindern. Also ich habe jetzt gemerkt, wie schwierig es ist für einzelne Kinder, auch bei der (Name). Also sie schimpft dann mit den anderen Kindern, das ist so ihre Art, Kontakt aufzunehmen. Wahrscheinlich weil sie das von uns halt irgendwie sieht. Wenn wir sagen, ‚hey nein, (Name), mach das nicht‘ oder irgendwie. Dann sagt sie ihm das und dann denke ich, ja super. Und wir im kleinen Rahmen haben vielleicht mehr Zeit, mit ihr das anzugehen und zu üben. Und wir haben halt schon individuelle, also alles Einzelgänger oder spezielle Kinder, sagen wir es so. Und die können auch mehr mit solchen Sachen umgehen. Und das, denke ich, ist in einer Regelklasse wahrscheinlich noch schwierig, oder sicher schwieriger.

A: Ja und dadurch, dass du nur sechs Kinder hast, müssen sie ja eines von diesen sechs "Gspänli" haben, also sie haben gar nicht so...Also je nachdem, wenn man jetzt etwas gesagt hat, was jetzt nicht so gut angekommen ist, am nächsten Tag bist du trotzdem wieder ein darauf angewiesen, dass du mit dem Kind vielleicht spielst oder etwas machst.

B: Genau. Und in der Regelklasse denke ich.... also was für die Kinder sicher schwieriger ist, dass es auch viele Leute hat, also zu viele Lehrpersonen und einen stetigen Wechsel, das ist sicher noch schwierig.

A: Und ja ich denke auch, gerade weil sie ja so gerne ihr Zeugs haben und der strukturierte Ablauf wichtig ist. Wenn du 20 Kinder hast, musst du halt flexibler sein, dann geht es

vielleicht noch weniger so, wie du es geplant hast. Du wirst das wahrscheinlich manchmal auch merken, dass es nicht genau jetzt nach deiner Planung geht. Und das ist vielleicht in einer Regelklasse noch häufiger der Fall.

B: Ja extremer ja, denke ich auch. Das ist sicher. Das finden sie wahrscheinlich nicht so schön,

A: Ja. Und ich habe dir da noch so ein Modell angefügt. Ich weiss nicht, bist du jetzt auch im Autismus-Modul von Andreas Eckert? Dann hast du das vielleicht auch schon kennengelernt. Und da hat es die acht übergeordneten Kategorien, welche zusammen das Rahmenmodell bilden. Die für die Förderung von Kinder und Jugendlichen mit ASS dienen. In welchem Bereich siehst du jetzt das grösste Potenzial im Kindergarten? Wo findest du, kann man am meisten herausholen oder wo es am meisten gewichtet ist?

B: Meinst du prinzipiell oder was man sollte?

A: Ja prinzipiell. Was du findest, so siehst du es jetzt bei dir? Und dann kannst du ja immer noch sagen, wo denkst du, oh, dort sollte ich ein bisschen mehr.

B: Also ich schaue sicher, dass ich diese strukturierte Lernumgebung habe, die ist mir extrem wichtig und ich merke auch, dass es den Kindern wichtig ist. Wir haben auch Teacch-Arbeitsplätze, wo wirklich steht, da ist ein Arbeitsplatz und dann das Foto des Kindes, was wir jeweils dranheften. Und das ist ihnen sehr wichtig, dass ihr Foto dort ist. Wenn ich sage, schau, geh jetzt da arbeiten. Und individualisierte Unterstützungsangebote da haben wir natürlich sehr viele, weil das geht bei uns gar nicht anders. Weil halt jedes Kind an einem anderen Ort steht. Und was ich denke, was wichtig ist, ist eben die Kooperation mit den Eltern. Dort schauen wir auch, dass wir einen guten Austausch mit ihnen haben. Dass wir ihnen auch gleich mitteilen, was wir am Tag gemacht haben. Dass sie besser mit den Kindern darüber reden können. Also dass wir ihnen halt auch Fotos schicken vom Tag und dann können sie so auch mit den Kindern in Kommunikation kommen. Weil die Kinder halt zu wenig erzählen, sind wir natürlich auch darauf angewiesen, dass die Eltern uns sagen, wenn es zuhause gar nicht gegangen ist oder was auch immer.

A: Dann hast du fast jeden Tag Kontakt mit den Eltern oder jeden Tag?

B: jeden Tag genau ja. Also wir haben so einen allgemeinen Chat und dort kommen die Fotos von allem rein, was wir so gemacht haben. Die sehen alle. Und dann haben wir mit jedem noch einen einzelnen. Und einzeln ist dann schon nicht jeden Tag mit jedem.

A: Aber wie du sagst, dass ist natürlich mega schwierig, wenn die Kinder nicht erzählen, dann wissen sie so, ah, heute haben sie das gemacht und ja, das ist so, das finde ich, ist sicher wichtig.

B: Ja, das habe ich im Regelkindergarten nicht so. Also gel-

A: Ja, das fehlt halt ja-

B: Genau und ich denke, für uns ist natürlich schon so, also die Professionalität der Fachkräfte finde ich schon auch noch wichtig. Ich denke, es hilft extrem, wenn man auch etwas weiss über Autismus. Man geht ganz anders mit den Kindern um oder kann auch mal etwas verstehen. Ich habe es gemerkt, wie die Assistentin Mühe gehabt hat, ‚nein, jetzt gehen wir in den Kreis‘. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, das kann sie jetzt nicht, sie muss das zuerst fertig machen. Dann macht sie das. Sie hört ja zu. Dann muss man halt schauen, was man ihr gibt, dass sie es fertig machen kann. Irgendwie solche Sachen. Also weisst du, wo ich denke, die dem Kind schon sehr helfen und auch mir selber. Dass es entspannter ist dadurch, weil ich gewisse Sachen halt akzeptiere und sage O. K. sie braucht jetzt das.

A: Ja und je nach Kind, also weisst du, bezüglich des Einlassens, kannst du es vielleicht auch steuern, dass sie jetzt nicht mehr eine so grosse Arbeit macht, dass sie zeitlich genau passt.

B: Ja, genau.

A: Und du hast ja noch gesagt wegen den Fachkräften. Wie viele Personen aus welcher Fachrichtung sind alle beteiligt an einem Kind?

B: Also Logopädie haben eigentlich alle. Und gewisse haben dann noch Ergo. Die meisten mit ASS haben noch Ergo. Also bei uns sind es jetzt zwei von denen vier. Aber das ist schon noch etwas, wo wir häufig schauen, dass sie das bekommen. Und je nachdem noch Physio, aber das hat dann weniger mit dem ASS zu tun. Und dann gehen wir einfach einmal pro Woche schwimmen.

A: Ah cool. Und dort habt ihr eine Schwimmlehrerin?

B: Also die Physiotherapeutin gibt das, aber hat die Ausbildung ja.

A: Ah cool. Und dann hast du auch eine Person, die sie eh schon kennen oder die sie im Schulhaus gesehen haben?

B: Ja.

A: Ah, lässig. In welcher Kategorie siehst du die grösste Herausforderung? Und wie gehst du damit um?

B: Also eben im Umgang mit Verhaltensbesonderheiten, dass man sagen muss, das ist jetzt so, was mache ich jetzt damit. Vor allem mit dem Kind, wo ich manchmal denke, hey man, ich will jetzt einfach, dass du das machst und etwas arbeitest und nicht einfach auf dem Trampolin herumspringst. Jetzt kann ich vielleicht noch eher sagen, O. K., er ist im ersten Kindergarten, gut, was solls. Aber irgendwann muss er es irgendwie doch machen. Das ist dann manchmal schon, ja, eine Belastung irgendwo.

A: Also so in die Richtung Verweigerung?

B: Ja genau im Grunde genommen ja.

A: Ja, das finde ich auch ganz schwierig, also allgemein bei Kindern. Diese Verweigerung, das finde ich ein schwieriges Thema.

B: Und dann was ich denke, was schon schwierig ist, sind die Peer-Beziehungen. Also das ist mir jetzt bei diesem Mädchen aufgefallen und da denke ich, woah, das können sie wirklich nicht. Und wie soll ich ihnen das beibringen. Also der (Name) hat ja irgendwie gesagt, mit einem alternativen Plan so nicht und so ist gut. Alternative...

A: Ja, genau, Alternativ-Pläne.

B: Ja, genau. Ich habe jetzt versucht einen zu erstellen, aber es ist noch schwierig dann zu sagen, was darfst du nicht und was ist richtig und so. Das irgendwie so mit ihnen aufzubauen, das ist ja etwas, was sonst irgendwie selber geht, etwas, was du den Kindern gar nicht bebringst. Also da merke ich, das ist gar nicht so einfach, dass, sie das können.

Und da haben sie es sicher noch einfacher, weil ja unsere Kinder alle ein bisschen speziell sind und sie dann besser damit umgehen können, wenn auch jemand auf eine spezielle Art auf sie zugeht, wenn jemand auf eine spezielle Art auf sie zukommt. Also das hat sicher noch ein Vorteil dann.

A: Ja und je nach dem spüren sie es ja auch. Das Kind ist jetzt ähnlich wie ich oder. Und dann ist vielleicht schon eine gewisse Feinfühligkeit da, aber für uns schwierig wahrzunehmen.

B: Genau ja.

A: Ja dann kommen wir eigentlich schon zur letzten Frage. Das Rahmenmodell lässt sich im Kindergarten wie auch in der Schule einsetzen. Wo siehst du Unterschiede im Vergleich zur Schule, wo du vielleicht schon von deinen vorherigen Erfahrungen oder auch jetzt in der Schule siehst?

B: Ich denke, was je nachdem schwieriger ist im Regelkindergarten: Es hat mehr unstrukturiertere Situationen. Und das ist ja für unser Kind sehr schwierig. Dieses Freispiel, dass sie einfach irgendetwas machen dürfen, ausser sie haben klar...aber dann muss ich auch, wenn das dann besetzt ist und sie haben sich vorgestellt, sie würden jetzt ihre Landschaft aufbauen oder was auch immer und ein anderes Kind ist dort, was dann oder. Und in der Schule ist der grosse Teil schon strukturiert. Dann ist Mathe, dann ist Deutsch, also es ist so absehbar, wie klarer der Ablauf. Und das denke ich, kann im Kindergarten auch mal schwieriger sein für unsere Kinder.

A: Ja, spannend. Jetzt hast du gerade noch gesagt, bei solchen Situationen, was machst du dann in solchen Situationen? Wenn jetzt ein Kind dorthin will und das ist einfach schon besetzt. Wie reagierst du denn?

B: Es ist auch gut, wenn sie mal mit etwas Anderem spielen, also weisst du, was sie dann sehen. Dann ist halt wirklich, jetzt ist es besetzt und dann müssen wir etwas Anderes finden. Gerade ein Lernfeld.

A: Ja, eben auf die eine Art, muss man sagen, sie müssen es lernen. Also sie müssen. Es tönt ein wenig hart. Aber ein Alternativplan ist für sie ja dann auch ein Lernprozess. Also weisst du, wenn drei Spielorte mit Bauen sind, dann sagst du, dann gehst du anstatt der Bauklötze zu den Legos etwas Bauen.

B: Ja genau. In der Schule kann es auch schwierig sein, das, was wir jetzt gehabt haben, weil gewisse Sachen für sie vielleicht so nicht gehen oder unverständlich sind oder sie auch nicht einsehen, wieso sie das machen müssen. Und im Kindergarten hast du dafür mehr Möglichkeiten sie zu lassen.

A: Und es ist natürlich auch eine andere Struktur. Also weißt du, wenn du genau...je nach Fach oder wenn sie dann intrinsisch nicht mögen oder nicht machen dann ist es sehr schwierig, wenn sie ein Fach haben, wo du vielleicht im Kindergarten gerade wieder eine Alternative suchen kannst.

B: Ja und da müssen sie dann. Da sagst du einfach, es ist Mathe und du musst jetzt das machen. Wenn sie das nicht einsehen wieso. Also ich habe gerade gestern mit einer Freundin gesprochen, welche ein solches Kind hat. Wo sie jetzt auch überlegen, ob sie eine Autismus-Diagnose bekommt. Das einfach sagt, das finde ich blöde, das finde ich langweilig, das mache ich nicht. Und dann ja, super.

A: Dann sind wir wieder bei dem Punkt Verweigerung, der so schwer ist.

B: Ja, genau.

A: Das ist schon schwierig.

B: Ich habe gemerkt, bei der ersten Frage hast du mich noch gefragt, und ich habe dir gar nie Antwort gegeben, was ich, oder die Frage ist gewesen, was ich eigentlich schon für Vorwissen habe oder?

A: Ja.

B: Ja, O. K. also es ist nicht nur, also ich mache ja dieses Autismus-Modul. Und dann haben wir eine Weiterbildung gehabt mit Monika Soldato einen ganzen Tag in der Schule auch, wo es wirklich um ASS gegangen ist. Das ist toll gewesen, das ist wirklich noch gut gewesen. Und dort war auch die Idee, dass sie uns Ideen gegeben hat und wir die dann eigentlich gerade umsetzen müssen. Also wie so praktisch, also das machen wir jetzt. Und dort haben wir dann viel, also meine Stellvertreterin hat auch erst gerade die HfH gemacht und hat viel auch über Autismus gewusst. Dann haben wir eigentlich schon viel umgesetzt, eben gerade so Teacch-Sachen mit diesen Teacch-Boxen.

A: Also seid ihr zu ihr in die Schule gegangen? Du hast gesagt, eine Schule besucht bei der Monika.

B: Ah Monika ist zu uns gekommen in die Institution.

A: Ach so, spannend.

B: In die HPS und hat uns einen Weiterbildungstag gegeben.

A: Ah, das ist mega spannend.

B: Ja das ist wirklich cool gewesen ja. Das finde ich auch toll von der Schule, dass sie einen solchen Weiterbildungstag veranstalten.

A: Dann bist du gleich schon so in deinem Ding drin, weisst du, was ihr ja alles an der Schule habt, was ihr umsetzen könnt und was nicht.

B: Ja,

A: Spannend. Ja dann danke ich dir vielmals.

Interview P3

A: Ich habe dir ja die Fragen im Voraus geschickt. Und ich habe einfach gedacht, wir gehen mal die Fragen durch und vielleicht ergeben sich ja noch detailliertere Fragen. Ist das gut so für dich?

B: Das ist gut, ja.

A: Du hast gesagt, du arbeitest in einer Sonderschule?

B: Ja, ich arbeite in einer Schule, wo nur autistische Kinder sind.

A: Ah, nur autistische Kinder.

B: Ja.

A: Ah, dann sind einige Fragen schon überflüssig. Und du arbeitest dort als Klassenlehrperson oder als SHP?

B: Ich bin sozusagen beides, weil wir ja eine Sonderschule sind. Als SHP aber ich habe auch die Klassenverantwortung-

A: Dann hast du wirklich beide Aufgaben dort drin.

B: Ja, in einem Sonder-Setting.

A: Und wie viel Erfahrung bringst du in diesem Bereich mit? Hast du vorher schon in einer Regelschule gearbeitet „nur“ als Lehrerin, also als Klassenlehrperson oder vielleicht schon als SHP?

B: Nein, ich komme von einer ganz anderen Seite. Ich bin ausgebildete Sozialpädagogin und arbeite schon seit, ich glaube seit 12 oder 13 Jahren an der Stiftung, also an dieser Schule. Und habe jetzt die SHP-Ausbildung angehängt. Also viel Erfahrung mit Autismus, wenig Erfahrung als Klassenlehrperson in der Regelschule.

A: Und du bist jetzt in der Ausbildung an der HfH?

B: Genau.

A: Im Masterstudiengang?

B: Hmm.

A: Wie viele Kinder hast du denn in der Klasse?

B: Momentan sind es jetzt fünf und im März kommt dann noch ein sechstes dazu.

A: Kannst du diese Kinder mal beschreiben? Weil eben das Spektrum ist ja sehr breit mit vielen Unterschieden. Vielleicht kannst du da erzählen, was die Unterschiede sind oder wo du auch Gemeinsamkeiten bei den Kindern siehst?

B: Also wir haben die stark Betroffenen, also die am unteren Ende des Spektrums, also eigentlich frühkindlicher Autismus. Und der Jüngste ist ungefähr fünf und der Älteste ist jetzt

sieben geworden. Einige sind kognitiv auf einem Stand eines einjährigen Kindes oder vielleicht eineinhalb. Und jetzt haben wir aber auch einen Jungen, der ist jetzt sechs und wir sind gerade dabei, ihn in einen Regelkindergarten zu integrieren. Kognitiv ist er fit. Er ist auch in der Mathe und im Lesen lernen, eine Sprache lernen, ist er eigentlich besser. Er ist schon weiter als er sein sollte oder sein müsste. Aber in den sozialen Fähigkeiten halt sehr...also mega ein Herziger und Toller, aber da merkst du dann schon die Defizite dann mit den anderen Kindern und Erwachsenen.

A: Also weil er Berührungspunkte nicht findet? Oder falsch darauf eingeht? Oder die Interaktion gar nicht sucht?

B: Ja, ein bisschen alles. Das eine ist, er ist noch ein fremdsprachiges Kind. Vor allem ist auch die Frage, wie viel hat es mit dem Deutsch noch zu tun. Und dort hat er mega viel Fortschritte gemacht. Wenn er Kontakt sucht, ist das halt schon eher so zu den Erwachsenen. Gel, du kannst natürlich auch sagen, bei uns sind schon sehr viele non-verbal von den Kindern. Aber auch wenn er die Möglichkeit hätte mit den anderen Kindern, die sprechen könnten, sind es nicht so viele Berührungspunkte. Ihm fehlen halt schon auch diese Skills eben wie man halt auf die anderen Kinder zugeht. Man hat neulich herausgefunden, er grüsst nie zurück. Wir mussten das wirklich zusammen mit ihm anschauen, wie man das macht. Und jetzt, wo wir ihm das erklärt haben, findet er es mega lässig und merkt, es gibt tolle Reaktionen, wenn ich den Leuten hallo sage. Also wir haben wirklich vom Spektrum her, also wirklich auch solche, die kognitive Einschränkungen haben und solche, die kognitiv eigentlich fit sind.

A: Und wie viele hast du jetzt, die nicht sprechen in der Klasse?

B: Vier von fünf.

A: Ja, das ist ein Haufen.

B: Sie reden vielleicht einzelne Wörter. Aber er ist der Einzige, also er, über den ich erzählt habe, der wirklich verbal kommuniziert.

A: Und du hast gesagt, er wird jetzt in den Regelkindergarten integriert?

B: Also wir sind dran...

A: Und wie läuft das ab? Was übt ihr da? Oder wie geht ihr da vor?

B: Also im Moment ist es so, dass unsere Sozialpädagogin ihn einen Nachmittag lang begleitet im Regelkindergarten. Und jetzt sind wir es am Ausbauen, dass es ein ganzer Tag wird. Einfach mit Begleitung. Weil ohne Begleitung wäre es wie sinnlos, weil er dann einfach nur da wäre und sie eben gar nicht diese Themen aufgreifen könnten, wie man eben auch mit einem Kind spielt. Ja jetzt aber von wegen Integration. Es ist sehr schwierig, wir schaffen es auf den Sommer sicher noch nicht. Wir lassen es jetzt noch ein Jahr lang so weiterlaufen und schauen dann, ob es wirklich zu einem Übertritt kommt oder nicht.

A: Und wie ist das bei euch, wenn ihr Kinder, welche in die Regelschule oder in den Regelkindergarten integriert werden, haben sie am Anfang noch eine gewisse Zeit lang eine Begleitung dabei? Wenn sie schon voll im Kindergarten sind?

B: Eigentlich immer.

A: Okey.

B: Aber nur so viel, dass es unsere Ressourcen auch zulassen. Weil wir arbeiten halt in einem Team, also Klassenteams. Wir sind meistens ungefähr auf vier/fünf Kinder vier Erwachsene. Also wir haben einen mega hohen Betreuungssatz. Das braucht es aber auch. Und anstatt dass wir jemanden dann einen ganzen Tag mit ihm mitgeben, fehlt uns eine Ressource in der Klasse. Aber ohne wäre es unmöglich, das macht keinen Sinn. Und meistens die, die wir integrieren sind ja unsere stärksten Kinder

A: Ja, weil sie dann wahrscheinlich „schwimmen“?

B: Ja, man muss mit ihm ja diese Themen besprechen können und anschauen und sonst ist er einfach nur dort und ein bisschen dabei. Und ich glaube nicht, dass das dann zielführend ist, wenn es weitergehen soll.

A: Und ja, im Regelkindergarten hast du natürlich nicht die Ressource, dass du eine 1:1-Betreuung machen kannst.

B: Nein. Und sie sind ja dann auch nur von uns beschult, das heisst, wir müssen die Ressourcen fast stellen, sonst müssten sie in der anderen Schule Gelder sprechen für ein Kind, das gar nicht an ihrer Schule ist.

A: Ja, genau.

B: Oder noch nicht. Aber ich glaube, ich habe in all diesen Jahren, in denen ich dort arbeite, es noch nie geschafft, dass ein Kind dann wirklich in die Regelschule gegangen ist. Egal, wie du es aufgegleist hast.

A: Und dann haben sie einfach die Schule bei euch weitergemacht?

B: Ja. Wir haben dann trotzdem eine andere Lösung gefunden. Es gibt dann schon noch die HPS. Da ist halt auch die Schwierigkeit, wenn sie kognitiv fit sind, dann wollen sie die HPS nicht. Weil für die HPS musst du ja eine kognitive Beeinträchtigung haben. Und dann bist du bei verhaltensauffälligen Kindern und das ist am Anfang manchmal auch nicht der richtige Umgang. Weil sie sind ja eigentlich aus anderen Gründen verhaltensauffällig. Das ist noch schwierig, wo ist der richtige Platz.

A: Ja, mega, das glaube ich. Und teils bist du eingeschränkt, weil du nicht weißt wohin und dann behältst du es...

B: Ja. Also bei uns sind sie immer gut aufgehoben von der Förderung her. Einfach im sozialen Umgang ist es schwierig, wenn du noch andere Kinder haben willst, wo sie irgendwo in die Interaktion kommen können. Da sind sie bei uns schon ein bisschen, sagen wir, eingeschränkt.

A: Ja. ja. Genau. Und wie ist es bei den anderen Kindern? Was merkst du, was bei ihnen eine Gemeinsamkeit ist? Wo du sagen kannst, doch das merke ich bei allen Kindern, das läuft ein bisschen gleich?

B: Also die Diagnose merkst du schon. Ich meine, sie haben nicht viel Interesse aneinander. Es ist halt wirklich, du kannst die Diagnose-Kategorien anschauen und siehst sie bei den meisten von ihnen. Also nicht, sie suchen keinen Kontakt oder so, aber einfach so die adäquate Kontaktaufnahme, Interesse für das Gegenüber, wissen wie...und all diese, nicht nur die sozialen Aspekte, sondern auch das Sprachliche fehlt halt bei ihnen extrem. Die meisten meiner Kinder haben einen Sprachcomputer und das wird dann auch meistens...also sie sind noch klein, aber einfach so zur Bedürfnisäußerung genutzt. Wo man sie auch aufbauen kann, dass es mehr wird.

A: Und mit diesen Kindern arbeitet auch eine Logopädin? Oder was haben sie noch für-

B: Ja, wir haben eine Ergo. Wir haben eine Logopädie. Gewisse Kinder haben Psychomotorik. Ja, also von dem her ist vieles abgedeckt.

A: Ja, genau. Das ist halt wieder ein mega Vorteil gel?

B: Also vom Betreuerischen her und vom Fachlichen her sind wir super, aber wir können halt nicht alle Bedürfnisse für jedes Kind, die es brauchen würde, abdecken.

A: In vielen Theorien ist zu lesen, dass die Rahmenbedingungen eines Kindergartens eine extrem wichtige Rolle spielen, um das Kind zu unterstützen. Welche Aspekte findest du förderlich und unterstützend, damit sich die Kinder wohl fühlen und auch lernen können?

B: Also was ich einfach gemerkt habe ist, wenn die Schule, einfach die Kindergartenlehrperson, Regelperson, nicht hinter dieser Sache steht, kannst du diese Sache abbrechen. Weil es wird nie zu einem Erfolg kommen. Und das haben wir jetzt auch für dieses Kind. Wir haben so lange jemanden gesucht. Wir haben übrigens ein halbes Jahr gesucht bis mal jemand aus dieser Wohngemeinde sich freiwillig gemeldet hat, um ihn einen halben Tag aufzunehmen, obwohl wir gesagt haben, wir begleiten ihn und wir können je nachdem auch Unterstützung bei anderen Kindern geben oder was auch immer, wenn es gut läuft. Das ist ein mega Zeug. Ich meine, da müssen wirklich die Fachpersonen, also die Lehrpersonen, dahinterstehen und die Schule.

A: Und welche Aspekte findest du hinderlich, vielleicht auch in Bezug, auf das begleitungsintegrative Setting. Was hast du jetzt gemerkt. Was ist hinderlich, wenn sie den Übergang machen?

B: Das eine ist sicher, wenn das Verständnis für den Autismus fehlt. Das heisst auch für die Professionalität des Ganzen, das Wissen über den Autismus. Und wenn man dann immer denkt, oh, wieso tut er jetzt so blöd, wieso kann er das nicht. Das finde ich das Schwierigste. Wenn sich jemand wirklich damit auseinandersetzt, dann ist es meistens sehr hilfreich und lernreich für beide Seiten. Und halt trotzdem eine gewisse Strukturierung des Kindergartens. Man kann dann nicht ein Kind mit AS in einen Kindergarten reinsetzen und das Programm wird jede Woche anders sein und es wird vorher noch gewechselt und geändert. Und ich glaube, die Strukturen müssen verlässlich sein. Das finde ich auch sehr wichtig. Und das hilft dem Kind dann auch, sich dort zurecht zu finden und wohlfühlen.

A: Ja, etwas das sich lohnt und man weiss, der Ablauf ist so und als nächstes passiert das....

B: Es muss auch nicht immer derselbe sein, aber es muss einfach vorhersehbar sein für das Kind.

A: Arbeitet ihr mit Plänen? Mit Bilderplänen?

B: Ja, wir arbeiten eigentlich vieles nach Teacch und UK und alles, was in diese Richtung geht.

A: Jetzt besuchst du auch....hast du auch schon das Autismusmodul, ah doch, du hast ja auch bei Andreas Eckert das Autismusmodul besucht?

B: Genau.

A: Jetzt in dieser Grafik, die ich mitgeschickt habe, die kennst du also?

B: Ja.

A: Da sind die acht Kategorien zu sehen, welche das Rahmenmodell ausmachen. In welchem Bereich siehst du jetzt das grösste Potenzial im Kindergarten?

B: Dass es gelingend ist oder....?

A: Ja, dass es gelingend ist. Was du findest, das ist jetzt im Kindergarten gelingend. Da haben wir ein mega grosses Potenzial im Kindergarten, jetzt bei dir im Sonderschulsetting. Wo siehst du jetzt das grösste Potenzial?

B: Also bei uns sicher, dass wir eine strukturierte Lernumgebung haben. Wir haben eigentlich wirklich fast alle Punkte in unserer Schule. Wir haben auch eine eigene Förderplanung, individualisierte Unterrichtsangebote. Also eigentlich jedes Kind...es gibt wenig Gruppensequenzen. Wir haben einen Morgenkreis, aber wir haben vieles individualisiert, an das Kind angepasst. Das Berücksichtigen der Peer-Beziehung, ja,

das ist bei uns manchmal ein bisschen schwierig. Gewisse haben schon Interesse aneinander. Aber es ist dann auch, wie geht man dann damit um? Wie initiiere ich ihm adäquat einen Kontakt? Das sind schon so Themen. Also sagen wir mal so, diese Punkte, die er da so ausgearbeitet hat, kann ich absolut unterstützen.

A: Ja, das ist super.

B: Und die Professionalität der Fachkräfte das ist so wichtig. Weil vor allem, es ist ja eine sehr anstrengende Arbeit bzw. eine herausfordernde Arbeit mit Kindern mit Autismus, die dich manchmal auch an die Grenze bringen können mit ihrem Verhalten und herausforderndem Verhalten. Und da musst du dich einfach professionell davon abtrennen können und sagen können, das ist nichts gegen mich gewesen. Da müssen wir eine andere Lösung finden für dieses Verhalten, damit es nachher gelingend ist. Und wenn man keine Ahnung von Autismus hat, dann wird das einfach schwierig.

A: Ja, du brauchst halt Verständnis dafür. Weil das sind ja dann auch die Erklärungen oder. Also wie du sagst-

B: Das heisst nicht, dass ich manchmal nicht "hässig" werde und es dich nicht "anscheisst", das ist ja auch menschlich.

A: Ja, genau. Aber du hast wie eine Erklärung dahinter oder?

B: Oder du versuchst wenigstens, irgendwie eine Lösung zu finden oder eine Hypothese zu finden, warum das jetzt so ist.

A: Genau ja. Du hast gesagt, du findest die alle sehr wichtig. Jetzt aber, in welcher Kategorie siehst du trotzdem die grösste Herausforderung? Du hast gesagt mit der Berücksichtigung der Beziehungen untereinander. Damit umzugehen. Eben klar...du kannst versuchen, den Kontakt untereinander zu initiieren. Aber was machst du denn, wenn sie gar nichts voneinander wissen wollen. Dann lässt du es einfach?

B: Solange sie auch O. K. nebeneinander sein können, ist das....ja, dann versuchst du halt immer wieder mal Spielangebote zu machen. Aber gel, gewisse Kinder sind auf dem Niveau, dass sie knapp ein Parallelspiel akzeptieren. Aber die sind noch weit weg davon, Beziehungen miteinander zu knüpfen. Aber wir schauen vor allem, dass die Konstellationen so sind, dass sie sich auch vertragen. Das heisst, wenn ein Kind jetzt mega sensibel auf laute Geräusche und Geschrei reagiert, probieren wir, nicht noch das lauteste Kind in dieser Klasse zu haben. Aber das ist halt manchmal auch ein Wunschdenken, dass man es allen recht machen kann. Wir versuchen es einfach.

A: Wie viele Klassen habt ihr denn parallel geführt?

B: Das kannst du nicht, also wir haben.... Anders angefangen, wir haben drei Einschulungsstufen im Moment, aber das muss nicht sein, dass sie dann nach zwei Jahren wechseln oder nach drei Jahren, weil sie genau das Alter erreicht haben. Es kann auch sein, dass sie vielleicht schon vorher wechseln, weil ein Platz frei ist. Wir müssen einfach schauen, dass jemand nachrücken kann. Weil wenn bei den Grösseren zuoberst niemand austritt, dann gibt es auch keinen Platz von unten frei. Und sonst haben wir im Moment einfach drei Einschulungsstufen, zwei Unterstufen, drei Mittelstufen oder zwei. Ja, so in diese Richtung. Und eben, es gibt immer mal wieder Austritte wegen familienbedingten Situationen. Es gibt Austritte, weil sie in eine Regelschule oder einfach einen sonstigen Übertritt in eine andere Schule.

A: Und die Richtlinien sind bei euch ungefähr sechs Kinder in einer Gruppe?

B: Nein, wir haben jetzt auch grössere Klassen und wir haben kleinere Klassen. Es kommt auch auf die Räumlichkeiten an. Aber je kleiner, desto besser finde ich.

A: Ja, klar. Du kannst viel individualisierter mit den Kindern arbeiten.

B: Ja und die Chance nachher, dass bei sechs Kindern oder sieben Kindern jemand dabei ist, der den anderen nervt oder dass es dann immer eskaliert und die eh trennen musst räumlich oder fast ein bisschen separieren musst, das ist halt mega gross.

A: Dieses Rahmenmodell lässt sich im Kindergarten wie auch in der Schule einsetzen. Wo siehst du jetzt den Unterschied im Vergleich zur Schule? Oder jetzt bei dir vielleicht auch im Vergleich zu Regelklasse, wenn du sagst, du hast nicht viel Erfahrung, aber du hast Erfahrungen, wo siehst du da die Unterschiede auf dieses Modell bezogen?

B: Also grundsätzlich ist halt der Unterschied vom Kindergarten zur Regelschule einfach die Anforderungen an die Leistung. Oder auch wenn es Kind den Unterricht stört, ist es natürlich gerade ein Problemfall. Im Kindergarten kannst du es mit dem Alter der Kinder und alles noch akzeptieren oder tolerieren, sobald es in die Schule kommt, hört es dann schnell auf. Mehr so diese Umstände, dass dann halt wirklich die Förderung von allen in dem System Schule stattfinden muss. Und wenn dann ein Kind stört, ist es dann schwierig.

A: Was könntest du jetzt noch so sagen, so als Abschluss. Was ist für dich das Schönste an dem Job jetzt an der Sonderschule mit autistischen Kindern? Und was die Kinder mitnehmen oder ihr ihnen mitgebt?

B: Ich glaube einfach, das sind so die kleinen Sachen, an denen man sich erfreuen oder freuen muss. Man sieht halt manchmal in der Förderung nur so, plötzlich kann er dann trotzdem ein Schuh anziehen oder er kann auf drei abzählen. Und ich glaube, man muss sich an diesen Kleinigkeiten erfreuen, dass es irgendwie vorwärts geht. Und nicht immer nur das Defizit sehen und denken, oh, das kann er nicht, oh da steht irgendwie ein einjähriges Kind vor mir. Aber wenn er dann irgendwie ein Klötzchen da reinbringt, uhuhh.

A: Ja.

B: Was halt auch schön ist. Sie können wütend auf dich sein. Es kann krachen, es kann, weiss ich nicht was und irgendwie 20 Minuten später ist das Kind nicht auf mich wütend und ich bin nicht auf das Kind wütend. Weil es halt die Situation war und nicht persönlich gegen mich gerichtet gewesen ist. Und ich finde, das ist mit Kindern in der Regelschule schon anders.

A: Ja, vielleicht weniger diese Unbeschwertheit auch, gel?

B: Ja, dass es halt dann wieder vorbei ist, es war O. K., es ist blöde gelaufen, gut machen wir weiter.

A: Ja dann eigentlich gut, vielen Dank. Wir wären am Schluss angekommen.

Interview P4

A: Ich stelle sie dir jetzt trotzdem noch, dann habe ich es nachher zum Transkribieren einfacher. Also eben du arbeitest im Regelkindergarten, ist das richtig?

B: Ja, in einer Integrationsklasse im Regelkindergarten.

A: Und dort hast du ein Kind oder Kinder mit ASS integrativ?

B: Genau. Wir haben jetzt eines im zweiten Kindergarten, das wir jetzt schon **eineinhalb Jahren begleiten**.

A: Und arbeitest du dort als Klassenlehrperson oder als SHP?

B: Als SHP.

A: Und wie viel Erfahrung bringst du in dem Bereich mit? Also wie lange arbeitest du schon als SHP?

B: Eigentlich gerade mit Studienbeginn, also jetzt **eineinhalb Jahre**. Und gleichzeitig ist auch das Kind mit ASS gekommen.

A: Also gerade alles auf einmal...

B: Alles miteinander ja.

A: Und du hast gesagt, du hast ein Kind. Könntest du das mal beschreiben?

B: Hmm. Ich fange mal an, wie ich ihn kennengelernt habe. Und dann noch ein paar Entwicklungsschritte, die wir jetzt doch schon sehen. Also vor allem am Anfang hat der Bube **grosse Loslösungsschwierigkeiten** gehabt. Er hat **geweint**, wenn er gekommen ist. Er hat das

Mami und den Papi nicht gehen lassen wollen. Er wollte sich in der Garderobe nicht umziehen. Und das hat sich dann durch den Tagesablauf durchgezogen. Jeder Übergang war schwierig. Er hatte Mühe, sich auf etwas Neues einzulassen. Auch wenn das nur war z. B. mit dem Pinsel etwas malen. Einfach etwas, was er noch nie gemacht hat. Und er ist dann immer in eine Verweigerungshaltung reingekommen. Und die hat so ausgesehen, dass er ganz laut wurde, geschrien hat, weggerannt ist, sich versteckt hat. Manchmal hat er sich auch die Ohren zugehalten und die Augen und ganz fest geschrien. Und das hat sich mittlerweile sehr fest gelegt. Er ist eigentlich relativ offen geworden für Neues, auch mit mir zusammen habe ich das Gefühl. Oder jetzt auch mit der Lehrperson zusammen, jetzt wo wir die Beziehung aufgebaut haben. Er lässt sich darauf ein, eigentlich auf fast alles, was man ihm anbietet. Was wir nach wie vor feststellen, ist, dass seine Aufmerksamkeitsspanne immer noch sehr gering ist. Das ist am Anfang so gewesen und das ist jetzt immer noch. Also er lässt sich zwar auf etwas ein, man kann mit ihm hinsitzen und er macht dann auch freudig mit. Aber er verliert sich schnell wieder. Mit Begleitung ist es besser. Wenn er ganz alleine, z. B. im Freispiel etwas machen kann, dann ist es noch viel schwieriger für ihn. Dann läuft er von Kind zu Kind oder von Tisch zu Tisch und ist wirklich ein bisschen unmotiviert und weiss wie nicht so recht, was mit sich anzufangen und was machen, er kommt selber nicht in ein Spiel rein.

A: Also recht verloren dann?

B: Ja, total, wirklich verloren. Er hat sehr viele ASS-typische Merkmale, aber vielleicht hast du auch ein paar Sachen gemerkt, die nicht unbedingt typisch sind. Z. B. dass er so zugewandt zu den anderen Kindern ist. Er geht auf die Kinder zu. Er quatscht sie an. Genau, das habe ich noch gar nicht gesagt. Er redet eine Mischung zwischen Hochdeutsch, Schweizerdeutsch, Englisch und zuhause redet er eigentlich Türkisch.

Englisch hat er vom Fernsehen, zuhause redet er kein Englisch. Und dadurch hat er sprachlich Mühe, mit den Kindern zu kommunizieren. Aber er geht trotzdem auf sie zu. Er hat da keine Hemmungen. Er geht auch beim Schulhausplatz auf die Grossen zu. Da hat er auch keine Hemmungen. Er geht auf Erwachsene zu. Bei ihm habe ich eigentlich eher das Gefühl, dass er die Nähe/Distanz auf die andere Seite nicht so regulieren kann. Also, dass er fast ein bisschen diese Grenze übertritt.

A: Also dass es manchmal fast ein bisschen zu viel ist.

B: Genau, fast ein bisschen viel. Bei anderen Kindern ist es dann manchmal auch fast ein bisschen zu viel. Und sie wissen dann eigentlich gar nicht, was er jetzt eigentlich möchte. Oder auch ich sitze im Kreis oft, aber nicht immer, neben ihm. Und er fasst mich die ganze

Zeit an. Er lehnt an. Er ist wirklich auch sehr auf diesen Kontakt aus, auch körperlicher Kontakt. Jetzt habe ich ein bisschen durcheinandergeredet.

A: Das ist schon gut.

B: Und wenn ich zurückdenke an den Anfang, als er gekommen ist und jetzt, dann sieht man viele Fortschritte, die er gemacht hat. Also am Anfang ist es gar nicht gegangen. Er hat, soviel ich weiss, die Eltern zuhause auch geschlagen und getreten und hatte so richtige Aussetzer. Und das hat sich jetzt alles gelegt. Und ich bin auch schon, nicht fest aber auch schon gehauen worden in den Anfangszeiten und das ist jetzt alles nicht mehr. Also seine Impulskontrolle ist besser geworden. Ist immer noch ein Thema, aber hat sich sehr verbessert. Und deshalb ist er jetzt auch wie tragbar in der Klasse mittlerweile. Was bei ihm noch extrem ist, er ist wirklich ein sehr heikler Esser. Das merken wir jetzt im Kindergarten weniger, weil er hat einfach den Znüni dabei, den er isst. Und jetzt mit Corona und allem, haben wir eh noch nie teilen dürfen oder so. Aber er geht noch in den Hort. Und dort ist es ein bisschen schwierig, weil er beim Mittagessen gar nichts isst, ausser wenn es nackte Nudeln gibt. Sie geben ihm dann manchmal noch ein Stück Brot, damit er wenigstens etwas noch im Mund hat. Aber eigentlich isst er schon seit Anfang so. Vielleicht zwei, drei Sachen hat er in der Zwischenzeit mal probiert, haben sie gesagt. Aber jetzt nicht wirklich Fortschritt.

A: Und er hat eine ASS-Diagnose?

B: Ja, die hat er gleich zu Kindergarteneintritt bekommen.

A: Und du sagst ja, ihr seid eine Integrationsklasse oder? Also wie muss ich das verstehen mit Integrationsklasse im Kindergarten? Kommen sie von einem anderen Ort zu euch? Oder von einer anderen Schule? Von einer Sonderschule vielleicht?

B: Wir sind in Winterthur und bei uns ist es so geregelt, dass ein integrierter Sonderschüler, wie er jetzt ist, der ist eigentlich in der Verantwortung der Sonderschule und er ist auch auf dem Papier dort. Aber er kommt in ihrer Verantwortung zu uns in die Regelschule.

A: Aber in dem Fall nicht 100% oder das schon?

B: Doch er ist eigentlich ganz normal hier, wie alle anderen auch.

Und er hat jetzt eigentlich auch mit dieser Schule, die für ihn verantwortlich ist, ausser auf dem Papier eigentlich nicht viel zu tun. Und er ist ja bei uns in der Regelklasse. Wie so die Vermittlung zwischen Eltern und Sonderschule und Regelklasse.

A: Und wie viele Male begleitest du ihn? Du wirst ja nicht 100 % dort sein oder. Wie viele Lektionen hast du mit ihm?

B: Ich habe 14 Lektionen, also Montag bis Mittwoch bin ich dort. Und dann ist ja noch Donnerstag und Freitag. Dann kommt zusätzlich noch eine Assistentin also ergänzend zu mir. Also die Lehrperson ist immer, entweder mit mir oder mit der Assistentin. Und am Mittwoch sind wir zu dritt. Das ist der einzige Morgen, wo die Assistentin und ich zusammen dort sind.

A: Und du hast gesagt, er hat mega viele Sachen, die nicht typisch sind, wie jetzt eben gerade so das Sozialverhalten. Hat es noch andere Aspekte, wo du sagen kannst, doch das ist jetzt mega typisch, dort sieht man es und andere Aspekte, dort sieht man es jetzt nicht so.

B: Typisch würde ich jetzt sagen, ist, dass er empfindlich reagiert auf Geräusche. Er mag es nicht, wenn es laut ist. Dann hält er sich die Ohren zu und sagt auch, oh, zu laut. Typisch ist auch, neue Situationen haben ihn herausgefordert, haben ihn verwirrt. Es ist noch schwierig, weil er sich eigentlich recht positiv entwickelt hat. Aber trotzdem ist die Problematik noch da. Wenn etwas Spontanes, wenn jetzt die Lehrperson plötzlich etwas Anderes macht, als eigentlich auf dem Plan wäre, dann ist das für ihn auch sehr schwierig, was auch so typisch ist. Er hat sehr lange Mühe gehabt und manchmal jetzt noch Mühe, um den anderen Kindern den richtigen Namen zu sagen. Ich bin nicht sicher, und ich habe manchmal das Gefühl, er macht sie auch an anderen Sachen aus, wie am Gesicht. Ich habe das Gefühl, er orientiert sich nicht so am Gesicht, sondern andere Sachen sind für ihn wichtiger, aber das kann ich gar nicht so genau beschreiben was. Ich merke nur immer wieder, dass er zwei/drei Buben, die alle z. B. alle dunkelbraune Haare haben, denen sagt er allen gleich. Ich weiss nicht, ob das typisch ist oder nicht typisch, aber was er z. B. gar nicht hat, was ich schon gelesen und gehört habe von Kindern mit ASS, ist, dass er mega oft und mega lang immer das Gleiche macht. Diese Wiederholung die ganze Zeit mit einem Spiel oder mit irgendetwas. Das erlebe ich jetzt bei ihm nie. Es ist eigentlich eher fast ein bisschen das Gegenteil der Fall, dass er immer zack, das Nächste, zack, das Nächste und nichts richtig fertig. Eher so, das habe ich schon mal angesprochen mit der Aufmerksamkeit.

A: Dass er sich wie nicht auf irgendetwas einlassen kann oder fokussieren kann?

B: Genau, nicht lange. Er hat auch nicht die Ausdauer um Dranzubleiben und auch wenn etwas schwierig ist, dann sagt er gleich schwierig und hört auf. Auch nur ein bisschen der Ehrgeiz oder so. Und er wird schnell wütend. Dann kann er auch weinen. Entweder fällt es dann ins Weinen oder ins wütend werden. Er kann beides sein.

A: Ja, das ist gut, danke.

B: Hast du noch eine Frage zu ihm als Person.

A: Nein, ich glaube, das ist gerade gut so. Jetzt hast du in Theorien vielleicht schon von den Rahmenbedingungen des Kindergartens gehört und, dass sie eine sehr wichtige Rolle spielen, um das Kind zu unterstützen. Welche Aspekte findest du förderlich und unterstützend, damit er sich wohlfühlt und lernen kann?

B: Dass es enge und gleichbleibende Bezugspersonen in dieser Klasse hat. Auch die Strukturierung und die Rhythmisierung des Tagesablaufes. Dass die wirklich immer gleich ist, dass das Kind Sicherheit spürt und es weiss, es läuft immer so ab. Also vor allem beim ersten Semester habe ich das jetzt sehr wichtig gefunden, vielleicht sogar das erste Jahr. Und dann fand ich auch die Visualisierungen, wie z. B. mit Teacch sehr hilfreich. Wir haben den ganzen Kindergarten so ausgekleidet. Gerade auch im Bezug der Tagesstruktur. Dass er immer gesehen hat, was wo kommt. Und wenn es Änderungen gegeben hat, konnte man anhand dieser Bilder ihn darauf vorbereiten.

A: Also dass ihr gerade schon am Morgen besprochen habt, oh heute ist das anders oder so?

B: Ja, genau. Und ich habe extra für ihn ein Häusschen in der Garderobe gehabt. Wenn er in den Kindergarten reinkommt, geht er zu diesem Häusschen hin und dort sieht er, was heute so ansteht. Und erst dann habe ich das Gefühl, kann er ankommen, wenn er das weiss. Und es liegt jetzt auch mal drin, wenn es mal anders ist, als es vielleicht normal ist. Hauptsache er sieht es dort und er kann vielleicht auch noch einmal nachfragen. Dann was er auch fest braucht ist immer, gerade bei der Ankunft, die persönliche Betreuung. Also einfach, dass er abgeholt wird. Er kommt jetzt mittlerweile alleine in den Kindergarten. Aber wenn wir z. B. alle schon im Kreis sind und er dazukommt, dann macht er fast nicht vorwärts. Er braucht dann wirklich schnell mal einen Moment, wo jemand für ihn da ist, ich oder die Lehrperson

und ihn kurz empfängt, dass wir ihn dann mitnehmen in den Kreis.

A: Ist es allgemein so, dass er die anderen Kinder braucht, als Anker oder als Führung? Oder hast du das Gefühl, sonst ist er eigentlich recht selbstständig und kommt gut auch alleine zurecht?

B: Er sucht eigentlich schon den Kontakt zu anderen Kindern. Ich habe das Gefühl, es ist noch schwierig, er hat noch nicht so die Art und Weise entwickeln können, die dann für die Kinder.....wie soll ich sagen, er hat noch nicht so Verhaltensweisen, um auf die Kinder zuzugehen.

A: So ein bisschen Verhaltensregeln?

B: Die dann von den Kindern auch toleriert werden. Und deshalb eckt er oft an und dann entsteht wieder ein Konflikt. Aber eigentlich geht er schon immer wieder auf die Kinder zu. Und er zeigt auch Emotionen, wenn jetzt ein Kind nicht da ist und krank ist oder wenn ein Kind kommt, dann freut er sich. Also von dem her, das hat er schon. Es ist einfach noch nicht so, dass ein mega langes gemeinsames Spiel entsteht. Das jetzt nicht. Aber so kurze Parallelspiele, Sequenzen, das gibt es immer wieder. Oder draussen im Garten gibt es das auch, weil es dort wie grössere Bewegungen sind und dann kann er einfacher teilnehmen. Wie jetzt z. B. beim Legobauen oder so. Dort fehlt ihm wie, einerseits die Feinmotorik aber dann auch wieder die Geduld und dann-

A: Dann geht es dann nicht mehr.

B: Dann geht das Zusammenspiel wieder nicht mehr.

A: Ich habe auch mal ein autistisches Kind gehabt im Regelkindergarten und das wollte immer Bügelperlen machen. Und es ging ihm jedes Mal kaputt, weil er zu einem feinmotorisch nicht affin war und auch weil ihm die Geduld gefehlt hat. Und dann ging jedes Mal ein Riesengeschrei los. Und nachher wollte er es wieder machen. Also jeden Tag aufs Neue, hat er sich hingeworfen und wollte das wieder machen.

B: Ja, das hat er auch eine Zeitlang, dann mal entdeckt, aber er hat dann nach drei Bügelperlen hat er dann um Hilfe gerufen, weil seine Energie und seine Ausdauer waren dann schon wieder fertig. Das ist noch ein bisschen typisch für ihn, dass er immer gleich

nach Hilfe ruft. So das nicht durchhalten.

A: Und du hast auch gesagt gerade so in Bezug das Sozialverhalten: Übt ihr das auch? Die Verhaltensregeln? Wie gehe ich an das Kind heran? Oder was sind die Regeln, die wir in der Gesellschaft haben. Ist das bei euch auch ein Thema?

B: Ja. Es ist beidseitig. Einerseits für ihn, damit er weiss, wie auf die Kinder zugehen und wie nicht. Also am Anfang haben wir gewisse Regeln visualisiert, weil er z. B. die Kinder gehauen hat oder ihnen etwas angeworfen hat. Und so die ganz klaren Regeln haben wir dann auch visualisiert, weil darauf hat er mega angesprochen. Und dann ein bisschen so das Zwischenmenschliche, diese Regeln haben wir in gewissen Kreissequenzen thematisiert, also ganz vereinfacht, aber ich weiss nicht, ob du die Giraffensprache kennst, die gewaltfreie Kommunikation. Da hat man wie die tolerierten oder die Eigenschaften, die man möchte, mit denen man auf jemand anderes zugehen kann. Die sind der Giraffe zugeteilt. Und die unerwünschten Verhaltensweisen sind ein Wolf. Und dann hat es einerseits ihm geholfen, dass man ihm wieder ein Bild des Wolfes zeigen konnte. Und dann oh, das hat das andere Kind nicht gerne, wenn du als Wolf quasi auf ihn zugehst. Und es hat aber auch den anderen Kindern geholfen, einerseits unter sich, weil alle haben immer wieder Konflikte. Aber auch um dann ihm wieder zu zeigen, hey, wir machen es doch so. Und was wir auch mal gemacht haben, ist so allgemein, die Vielfalt aufzuzeigen. Die Vielfalt von uns allen und dass alle in der Klasse, inkl. ich oder wir als Lehrpersonen, unsere Lernbereiche und unsere Fehler haben, dass alle toleranter einander gegenüber geworden sind. Das haben wir immer wieder mal probiert so ein bisschen spielerisch aufzuzeigen und mit Gemeinschaftsarbeiten, auch gestalterisch umzusetzen. Weil wir wie gemerkt haben, das Ansprechen, eben dass nicht alle gleich sind und dass die einen in dem und dem Bereich noch mehr lernen müssen, dass das doch ein Verständnis auslösen kann in der Klasse.

A: Ja, das ist natürlich für die ganze Konstellation wichtig. Wie viele habt ihr denn, wie viele Kinder in der Gruppe?

B: 20.

A: Ja, das ist noch ein Haufen.

B: Ja, und er ist eben nicht das einzige Integrationskind. Wir haben noch einmal eines, bzw. ein drittes, das aber den Status noch nicht hat. Und deshalb ist es bei uns schon ein bisschen schwierig mit den Ressourcen.

A: Ja, das glaube ich.

B: Ich wäre froh, wir hätten ein bisschen mehr Hände, die einfach ein bisschen helfen könnten und unterstützen. Und du hast gefragt, was förderlich ist?

A: Ja, genau.

B: Sicher auch die Zusammenarbeit im Team. Dass man sich immer wieder austauscht, was funktioniert gut, was müssen wir ganz neu machen. Dass man immer wieder dran bleibt. Dann aber auch mit den Eltern. Ich habe jetzt z. B. mit einem Kontaktheft gearbeitet, wo man einfach ein Erfolgserlebnis reinschreibt oder ein Foto einklebt. Von meiner Seite, dass man auch die positiven Sachen zurückgeben kann und so die Motivation fördert. Und auch für das Kind, dass er wie merkt, hey da arbeiten die Erwachsenen zusammen für mich. Und dann das mit der Transparenz gegenüber der Klasse. Aber das habe ich ja eigentlich jetzt gerade ein bisschen erzählt. Das habe ich noch förderlich gefunden. Und auch ganz wichtig immer wieder ein reizreduzierter Raum. Wo er reingehen darf. Er verlangt es auch von sich aus und dann sagen wir, ja, ist gut, also bei uns ist es die Küche. Und dann geht er in die Küche und er darf auch die Tür zumachen. Und ich gehe vielleicht auch mit, wenn es gerade geht oder ich gehe sicher nachschauen.

A: Das ist wie sein Rückzugsort dort?

B: Genau, das braucht er immer wieder mal. Nicht mehr so oft wie früher, aber trotzdem immer wieder. Und auch so die Arbeit in der Kleingruppe oder einzeln. Das ist eigentlich das, was ihm fast am meisten zusagt. Auch wenn eine Bezugsperson wirklich Zeit hat für ihn und mit ihm etwas machen kann. Dann kommt er am meisten in ein Arbeiten rein.

A: Und er kommt selber, also er äussert das selber, ‚oh, mir ist es jetzt zu viel‘ oder ‚es hat zu viel um mich herum‘. Oder ist das auch manchmal ein Erkennen von euch, dass ihr das ihm anmerkt?

B: Beides ist möglich. Er kommuniziert, also er redet noch nicht so ganz in ganzen Sätzen. Aber er sagt, ‚häää Küche‘ und dann geht er in die Küche. Doch er kann das gut kommunizieren.

A: Das ist noch schön oder, wenn er das auch von sich aus spürt?

B: Ja. Doch wirklich. Und es ist noch mega gut, dass er gerne in all diese Therapien geht. Also in die Logo oder auch ins DAZ oder zu mir ins IF kommt er mega gerne, weil es eben so im kleinen Rahmen ist.

A: Und welche Aspekte sind hinderlich? Das eine ist jetzt so die grosse Gruppe. Gibt es noch andere Sachen, welche ihr im Kindergarten habt, welche hinderlich sind, für die Gelingensbedingungen?

B: Also das schwierigste, bei uns, aber das ist eine strukturelle Bedingung, dass wir zu wenig Unterstützung und zu wenig Ressourcen haben für das, was es braucht. Aber das liegt jetzt nicht nur an ihm. Weil je nachdem, es gibt ja immer herausfordernde Klassen und je nachdem, was es dann für eine Konstellation gibt, da bist du einfach froh um mehr Fachpersonen. Ich fände es ideal, wenn wir immer zu dritt wären, jeden Tag. Dass wenn jetzt bei ihm mal etwas ist, dass immer gleich jemand Zeit hätte für ihn. Das ist jetzt so manchmal schwierig, wenn wir nur zu zweit sind. Wenn es auch andere Kinder hat, die zum Teil recht herausfordernd sind. Oder die einem halt auch mal beanspruchen wollen.

A: Ja, klar ja.

B: Dann ein unvorbereiteter oder spontaner Unterricht finde ich auch schwierig, ja weil die Strukturen dann fehlen. Genau. Zu viel Druck ist auch sehr hinderlich. Also mit "du musst" oder "du bleibst jetzt, bist du das gemacht hast" oder mit solchen Sachen, da habe ich das Gefühl, das geht gar nicht. Bei ihm jetzt auch in Bezug auf das Essen sowieso nicht.

A: Dann geht er noch mehr in diese Abwehrhaltung wahrscheinlich oder?

B: Ja. Und es fühlt sich auch falsch an. Dann kommt man in einen negativen Kreislauf rein. Deshalb finde ich Druck auch etwas sehr Schwieriges. Und was ich manchmal auch noch hinderlich finde ist, er braucht mega viel Betreuung und mega viel Aufmerksamkeit. Aber dass er sich dann trotzdem immer wieder bewusst wird, er ist einfach ein Kind dieser Klasse und dass man sich auch immer wieder mal löst von ihm. Dass es einfach mal ins Explodieren kommen kann und man ihm nicht die ganze Zeit nachrennt quasi.

A: Also dass man nicht überbehütet?

B: Ja, das ist auch noch wichtig geworden jetzt. Auch in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Assistentin oder mit den verschiedenen Assistenten, die es auch im Hort hat. Dass man

ihm trotzdem auch seine Eigenständigkeit lässt bzw. dass man ihn dort wachsen lässt und ihm nicht alles abnimmt und nicht in allem dabei ist und ihm Sachen zutraut.

A: Ja, das ist sicher wichtig. Aber das ist manchmal ein bisschen die Gefahr oder?

B: Ja mega.

A: Ich denke, das ist sicher noch schwierig. Auch zu sagen, komm, er muss jetzt auch mal mit einer Situation klarkommen. Wie du sagst, eine Selbstständigkeit üben gel?

B: Ja, es ist genau das. Die Balance. Diese Sachen habe ich mir vor allem aufgeschrieben.

A: Und so in das Ähnliche geht es auch in dem Rahmenmodell. Das wirst du ja kennen vom Autismus-Modul. Hier hat es acht übergeordnete Kategorien, welche zusammen das Rahmenmodell der schulischen Förderung bilden. Jetzt in welchem Bereich dieser acht Kategorien siehst du das grösste Potenzial, das man im Kindergarten hat?

B: Ja sicher einerseits die individualisierten Unterstützungsangebote. Weil man im Kindergarten doch sehr ein grosser Freiraum hat. Und man kann den Unterricht ja so gestalten und strukturieren, dass es jetzt auch für dieses Kind möglich ist teilzunehmen. Das erlebe ich sicher auch sehr förderlich im Kindergarten. Und dann ist noch die Kooperation mit den Eltern, wo man halt auch, weil der Kindergarten ist ja oft wie die erste Instanz, die das Kind nach dem Elternhaus erlebt. Und deshalb finde ich es dort schon noch wichtig, dass man im engen Kontakt ist. Und immer wieder mal eine Rückmeldung holt oder selber etwas rückmeldet. Ich finde es jetzt noch schwierig, weil auf eine Art sind alle...

A: Alles ist wichtig, gel.

B: Einfach die zwei, die mir gerade als erstes herausgestochen sind. Und dann hätte ich noch gesagt, sicher die strukturierte Lernumgebung. Und das habe ich noch gar nicht gesagt und dazu gehört für mich auch, also ich habe jetzt bei TEACCH einfach so die Visualisierungen angesprochen. Aber ich meine allgemein, die Unterrichtsgestaltung nach TEACCH, z. B. auch die Zeit absehbar machen mit einem Time-Timer oder mit akustischen, gleichbleibenden Signalen arbeiten. Das sind Sachen, die schon viel bringen und vieles erleichtern.

A: Und ich denke mir, mega vieles, ist allgemein für Kinder in diesem Alter, im Kindergarten, hilfreich. Es geht dann in einem, es ist für die ganze Gruppe wahrscheinlich auch eine Unterstützungsmöglichkeit?

B: Genau ja. Und was ich dann aber doch auch finde mit all dem TEACCH und Visualisieren und zurecht "büscheln", finde ich, den Moment, den es dann halt trotzdem gibt, die dann halt doch nicht perfekt vorbereitet sind oder doch ein bisschen anders kommt, als man gedacht hat. Ich denke immer, das ist eigentlich auch gut. Weil später ist es dann im Leben auch so. Es ist nicht immer alles perfekt ausgelegt. Und es macht vielleicht auch Sinn, wenn man dem auch jetzt begegnet und nicht erst später quasi im richtigen Leben.

A: Ja je nachdem dann auch mit dem Übertritt in die Schule, kann das ja schon sein, dass das etwas völlig anderes ist, dass du dann nicht immer gleich einen Übergang hast, einen flüssigen, und dass die Hilfen vielleicht nicht mehr da sind.

B: Deshalb meine ich auch, wenn ich gemerkt habe z. B., also die Sitzordnung haben wir wieder mal geändert. Oder wenn wir einmal vergessen haben die Bilder genau zu ordnen am Morgen beim Tagesablauf, dann haben wir ihm gesagt, oh, das haben wir ganz vergessen, komm wir machen es zusammen oder schauen mal ohne. Einfach um immer wieder mal herauszuspüren, ist es jetzt auch ohne möglich. Und ich habe wirklich das Gefühl, er ist viel flexibler geworden in dieser Zeit. Aber trotzdem helfen diese Sachen mega fest, um am Anfang vor allem, einfach mal, dass es läuft.

A: War er dann in einer Spielgruppe oder gar nicht...?

B: **Überhaupt nicht. Gar nichts.** Eine heilpädagogische Früherziehung hat er dann gehabt, weil er halt sehr auffällig war und die Eltern dann Rat gesucht haben.

A: Dann ist es natürlich ein mega Knall vom Elternhaus gleich in den Kindergarten?

B: Ja mega.

A: Spannend.

B: **Und die Kooperation mit den Eltern** auch deswegen, weil sie sind halt auch komplett überfordert gewesen mit ihm. Weil sie das so nicht gekannt haben. Weil auch Autismus hat ihnen nichts gesagt. Und dann hat es auch ihnen geholfen, wenn man immer wieder ein

bisschen erzählt hat oder Tipps gegeben hat oder gesagt hat, das und das funktioniert jetzt bei uns mega gut im Kindergarten. Versucht das doch auch mal. Auch für sie.

A: Ja, das glaube ich. Viele Sachen kannst du dann auch nach Hause nehmen.

B: Genau.

A: Wenn du jetzt z. B. merkst, oh, diese Strukturen kommen mega gut an, dass man zuhause wie ein Tagesplan macht, dass er sich dort ein bisschen halten kann.

B: Ja, genau.

A: Und jetzt in welchen Kategorien siehst du die grösste Herausforderung? Und wie geht ihr oder wie gehst du damit um?

B: Mega schwer. Ich glaube, für mich ist am Anfang schwierig gewesen, dass wir als ganzes Team, also in Bezug auf Professionalität der Fachkräfte, wir sind jetzt halt als ganzes Team nicht geschult gewesen auf Autismus. Ich habe dann aber das Modul gleich direkt besucht und konnte deshalb sehr viel aufnehmen und habe sonst noch Sachen gelesen und konnte das dann gleich umsetzen. Aber ich habe jetzt wie das Gefühl, es wäre förderlich, klar, ich habe es dann der Lehrperson schon weitergegeben. Erstens weil ich nicht jeden Tag dort bin. Es wäre aber auch noch förderlich, wenn die Lehrperson auch diese Affinität gegenüber dem Autismus-Spektrum hat und auch die Assistentin und vielleicht schon....für sie beide war das auch neu und dann habe ich wie gemerkt, für mich ist es gerade auch noch neu bzw. ich hatte noch keine Erfahrung. Ja. Und deshalb ist es jetzt für uns schon ein Stolperstein gewesen. Ich habe mich dort noch nicht so professionell gefühlt. Hingegen kann man auch sagen, dass wir dadurch dafür ein bisschen locker und unvoreingenommen an das Ganze herangegangen sind. Und einfach das umgesetzt haben, was es gerade gebraucht hat.

A: Einfach mal das genommen, was ihr habt und dann-

B: Und das ist eigentlich gut gegangen, es war eher für uns manchmal schwierig, um das auszuhalten.

A: Ja, das glaube ich.

B: Das ist es, glaube ich, vor allem gewesen.

A: Weil du dann auch gerade an eine Situation rankommst und dann schon zuerst ein überfordert bist?

B: Ja, genau. Und du musstest zuerst alles nachlesen oder nachschauen. Andersherum eben, das liest man ja auch in jeder Literatur, dass Autismus ein Spektrum ist und darum so vielfältig und was man dann dort gelesen oder gehört hat, hat dann trotzdem nicht so funktioniert. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass es so oder so immer ein Ausprobieren ist, auch wenn man jetzt schon mega viel Erfahrung hat und mega geschult worden wäre im Voraus.

A: Ja, das ist so unterschiedlich gel.

B: Und das mit den individualisierten Unterstützungsangeboten ich beziehe das jetzt auf den Unterricht selber oder?

A: Hmm. Genau.

B: Das habe ich einfach insofern schwierig gefunden, weil man manchmal einfach fast nicht, also ich habe es auch schon angesprochen, die Kapazität gehabt haben oder haben, um so fest zu individualisieren, wie es jetzt für ihn nötig gewesen ist. Mega oft hat er quasi ein Einzelsetting verlangt und es ging aber nicht, weil wir eben noch mehr Integrationskinder haben. Und dann habe ich z. B. mit zwei oder drei zusammen etwas gemacht, was dann schon reizreduzierter gewesen ist und interessenbezogen gewesen ist, aber trotzdem nicht so individualisiert, wie man eigentlich gewollt hätte. Einfach weil es aufgrund der Ressourcen nicht gegangen ist. Aber ich weiss nicht, wie es in anderen Klassen ist. Das ist ja immer ein bisschen ein Thema.

A: Ja, ich glaube, in der Regelklasse ist das immer ein Thema. Also ich denke nur schon, als ich noch Kindergärtnerin war, an einem Morgen sind wir zu zweit gewesen. Und haben auch 21 Kinder und da wirst du nicht gerecht. Das ist auch das, wo ich mega Mühe hatte, weil am Anfang als ich angefangen habe, hatte ich wenige Kinder und ich habe gemerkt, es hat immer mehr und mehr Kinder und ein paar Sachen schleifen einfach. Du kannst ihnen nicht mehr das geben, was sie eigentlich auch verdient hätten.

B: Genau.

A: Und dann hast du noch Kinder, die vielleicht noch mehr brauchen würden.

B: Genau. Da muss ich einfach sagen, das mit dem individualisierten Unterstützungsangebot ist deshalb manchmal nicht möglich gewesen, so wie man es sich wünschen würde. Für ihn aber auch für die anderen Kinder natürlich, weil er dann natürlich trotzdem im Verhältnis so viel benötigt hat. Was dann den anderen Kindern gefehlt hat. Ja.

A: Das Modell lässt sich im Kindergarten wie auch in der Schule einsetzen. Auch die Förderplanung, die zieht sich ja durch, eigentlich jede Kategorie. Wo siehst du jetzt die Unterschiede im Vergleich zur Schule? Oder wo denkst du, könnten diese Unterschiede sein? Also das kann ein Vorteil wie auch ein Nachteil sein?

B: Die strukturierte Lernumgebung. Und ich habe das Gefühl, das ist vielleicht auch etwas, was unserem Buben dann im Sommer auch zu Gute kommen wird dann in der Schule. Weil es dort noch mehr vorstrukturiert ist. Also einerseits kann man nicht mehr so individualisiert wie im Kindergarten auf ihn zugehen und seine Interessen berücksichtigen. Aber ich habe das Gefühl, es wird ihm dann gut tun, wenn ihm klar gesagt wird, das und das wird gemacht und hier und hier ist dein Platz. Ja, es ist so wie sehr klar, dass Offene vom Freispiel, was vor allem für ihn mega schwierig ist, das fällt ja dann ziemlich weg. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, was dann für ihn positiv sein wird, weil er diese Führung und diese Struktur schon sehr gerne hat. Und dann in Bezug auf die Lernumgebung auch noch die Ruhe, dass es halt ein viel ruhigeres Klima ist, angenehmer für ihn. Das bin ich mir auch ziemlich sicher. Hingegen bei der Förderplanung kann ich nicht richtig sagen. Da sind wir jetzt im Kindergarten auch relativ frei gewesen. Und dann in der Schule...ja eigentlich auch, er hat dann vielleicht angepasste Lernziele. Klar, im Kindergarten fällt es noch weniger auf. Weil irgendwie alle das Gleiche machen müssen.

A: Ja, genau. Individuelle Lernziele können ein Vorteil sein für das Kind, aber es schränkt es natürlich auch extrem ein.

Du hast jetzt vorhin gesagt, ein Freispiel, das ist auch das, wo er...also diese Offenheit. Was macht ihr jetzt da, um ihn ein bisschen geschlossener zu gestalten?

B: Was ich schon gemacht habe, ist z. B., also er ist gar nicht so auf die Sachen zugegangen. Also er hat gar nicht geschaut, was es alles für Spielmöglichkeiten hat. Sondern ist immer dorthin gerannt, wo es Kinder hat aber er hat dann nicht dort mitgemacht, sondern hat gestört und die Kinder haben dann so, oh nein, jetzt kommt er schon wieder. Es ist dann immer gleich ein bisschen heikel geworden und ich habe versucht, ihm das Angebot

des Kindergartens zu zeigen, damit er es kennenlernt und mal anschaut. Und dann habe ich ihm, weil er auch so auf Visualisierungen und auf so Sujets empfänglich reagiert, einen Plan gemacht, den ihn hätte motivieren sollen. Z. B. ein Puzzle-Plan und dann hat er dort jedes Puzzle, das er gemacht hat, eintragen können, wie viele Teile es hatte. Weil er mit Zahlen, genau, die hat er schon recht früh gekannt und dann hat er nachher auch einen Kleber bekommen. So hat er dann im Freispiel eine Beschäftigung gehabt, durch die Motivation von aussen. Jetzt nicht unbedingt intrinsisch, würde ich jetzt sagen. Aber dann ist wenigstens mal etwa Selbstständiges reingekommen und er hat ein bisschen Motivation gehabt. Und das habe ich dann ein bisschen ausgeweitet, als ich gemerkt habe, dass es funktioniert, auf ein Lernjournal, habe ich es jetzt genannt. Und das mache ich auch jetzt noch. Dort schreibe ich jede Woche ein paar Aufgaben rein, die er möglichst selbstständig eigentlich machen sollte, also auch das Freispiel betreffend. Zum Beispiel baue einen möglichst hohen Turm mit einem anderen Kind zusammen. Und dann, es ist komisch, aber wenn er das so liest, dann freut er sich auf diese Aufgabe und macht das direkt und dann sucht er sich auch sein "Gspänli" und dann macht er es. Und eigentlich wäre meine Hoffnung gewesen, dass er durch dieses Erfolgserlebnis immer wieder mal einen Turm baut oder so. Das ist jetzt aber weniger. Aber er ist einfach mega fixiert auf diese Aufgaben da drin und wenn er, also es passiert manchmal auch, dass er alle dann schon am ersten Tag löst und dann verlangt er nach mehr. Und dann sage ich ihm, schau, jetzt bist du bei drei, jetzt darfst du einfach mal selber sein und selber etwas überlegen oder alles noch einmal machen. Aber dort sind wir auch noch ein bisschen am Suchen. Gerade im Freispiel, wo es ja einfach offen sein soll. Wie gehen wir dann mit ihm um. Gesellschaftsspiele funktionieren noch gut.

A: Ja, weil die halt auch recht nach Regeln geleitet sind, gel?

B: Genau. Und es ist auch noch dankbar, weil dann auch noch andere Kinder mitmachen können und dann entsteht ein Miteinander, wo er dann auch dabei sein kann. Das geht auch immer gut. Aber ja, er braucht immer ein Ziel und er muss es sich vorstellen können. Es geht nicht, dass er einfach mal ins Blaue hinaus etwas baut oder so.

A: Ja, aber ich finde, das mit den Aufgaben ist eine mega gute Idee, weil vielleicht gibt es dann mal etwas, was ihm mega gefällt, das er dann selber noch einmal machen geht.

B: Ja, stimmt. Das hat er sogar...z. B. Flieger falten, also das macht er jetzt eigentlich immer wieder. Einen Flieger falten. Und dann auch mit anderen Kindern zusammen und dann haben wir es auch weitergeführt, wer fliegt am weitesten und so. Also ja, es gibt schon solche fruchtbaren Momente dann.

A: Das ist ja mega schön oder. Das sind genau diese Sachen, wo du dann merkst, doch, das ist der richtige Weg.

B: Ja, das stimmt. Es ist einfach nur immer so ein zusätzlicher Aufwand. Aber es lohnt sich jetzt bei ihm ja. Und ich glaube, das ist auch eher typisch, das Visuelle, dass ihn das so catcht.